

DigComp ở nơi làm việc

Khung năng lực số của Liên minh châu Âu trong hành động trong thị trường lao động: lựa chọn các trường hợp điển hình

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 31/01/2024

Bản gốc tiếng Anh: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC120376/digcomp_at_work_090720_1.pdf

DigComp at Work

The EU's digital competence framework in action on the labour market: a selection of case studies

Ấn phẩm này là một báo cáo Khoa học cho Chính sách của Trung tâm Nghiên cứu Chung - JRC (Joint Research Centre), một dịch vụ khoa học và tri thức của Ủy ban châu Âu. Nó nhằm cung cấp hỗ trợ khoa học dựa vào bằng chứng cho quá trình hoạch định chính sách của châu Âu. Kết quả đầu ra khoa học được trình bày không ngụ ý quan điểm chính sách của Ủy ban châu Âu. Ủy ban châu Âu cũng như bất kỳ người nào hành động nhân danh Ủy ban không chịu trách nhiệm về việc sử dụng ấn phẩm này. Để có thông tin về phương pháp luận và chất lượng dữ liệu được sử dụng trong ấn phẩm này mà nguồn của nó không thuộc về Eurostat hoặc các dịch vụ của Ủy ban châu Âu, người sử dụng cần liên hệ với nguồn được tham chiếu. Các chỉ định được sử dụng và việc trình bày tài liệu trên bản đồ không ngụ ý thể hiện bất kỳ quan điểm nào của Liên minh Châu Âu về tình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ, thành phố hoặc khu vực nào hoặc chính quyền của nó, hoặc liên quan đến việc phân định biên giới hoặc ranh giới của nó.

Thông tin liên hệ

Tên: Clara Centeno

Email: clara.centeno@ec.europa.eu

EU Science Hub

<https://ec.europa.eu/jrc>

JRC120376

EUR 30166 EN

PDF

ISBN 978-92-76-22558-4

ISSN 1831-9424

doi:10.2760/17763

Luxembourg: Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu, 2020

© European Union, 2020

Chính sách sử dụng lại của Ủy ban châu Âu được triển khai theo Quyết định của Ủy ban số 2011/833/EU ngày 12/12/2011 về sử dụng lại các tài liệu của Ủy ban (OJ L 330, 14.12.2011, tr. 39). Ngoại trừ được lưu ý khác, sử dụng lại tài liệu này là được phép theo giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Điều này có nghĩa là sử dụng lại là được phép miễn là thừa nhận ghi công đúng cách được cung cấp và bất kỳ thay đổi nào cũng được chỉ ra. Để sử dụng hoặc tái sản xuất bất kỳ hình ảnh nào hoặc tư liệu nào khác mà Liên minh châu Âu không sở hữu, phải có sự cho phép từ những người nắm giữ bản quyền.

Tất cả nội dung thuộc bản quyền của © Liên minh châu Âu 2020, ngoại trừ: các trang 31-101, nội dung là của những người đóng góp.

The reuse policy of the European Commission is implemented by the Commission Decision 2011/833/EU of 12 December 2011 on the reuse of Commission documents (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39). Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of photos or other material that is not owned by the EU, permission must be sought directly from the copyright holders.

All content © European Union 2020, except: p. 31 –101, content courtesy of the contributors.

Trích dẫn báo cáo này như thế nào: Kluzer S., Centeno C. and O'Keeffe, W., DigComp ở nơi làm việc, EUR 30166 EN, Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-22558-4, doi:10.2760/17763, JRC120376.

Thiết kế và hình thức: Valentina Barsotti / Takk.studio

DigComp ở nơi làm việc - khung năng lực số của Liên minh châu Âu trong hành động trong thị trường lao động: lựa chọn các trường hợp điển hình

Báo cáo này và Hướng dẫn Triển khai đi kèm của nó (được xuất bản riêng biệt) hỗ trợ các bên liên quan trong triển khai Khung năng lực số châu Âu (DigComp) trong các bối cảnh tìm việc làm và việc làm thông qua phân tích và chia sẻ 9 thực hành truyền cảm hứng hiện có và các tài nguyên liên quan tới triển khai DigComp. Danh sách các ví dụ được cung cấp trong Phụ lục của Báo cáo không là vét cạn và có mục đích minh họa dải rộng lớn các thực hành triển khai DigComp.

Stefano Kluzer

Clara Centeno

William O' Keeffe

DigComp ở nơi làm việc

Khung năng lực số của Liên minh châu Âu trong hành động trong thị trường lao động: lựa chọn các trường hợp điển hình

Mục lục

Thông điệp chào mừng	6
1. Hướng dẫn đọc giả	8
Các xu thế kỹ năng trong bối cảnh tìm việc làm	8
DigComp và EntreComp các khung năng lực chính của châu Âu	9
Bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu	11
Phương pháp luận	11
2. Ảnh xạ DigComp	13
2.1 Về các trường hợp được phân tích của DigComp 2.1	13
Đại diện các trường hợp	15
2.2 Ảnh xạ các trường hợp DigComp được lựa chọn	17
Ảnh xạ các dạng LMI	17
Ảnh xạ theo sử dụng DigComp	21
Ảnh xạ theo các bên liên quan và các mô hình hợp tác	24
2.3 DigComp giúp các bên liên quan như thế nào	27
Sử dụng DigComp để phân tích các yêu cầu năng lực số và định nghĩa các hồ sơ số nghề nghiệp.....	27
Sử dụng DigComp cho các bài kiểm tra đánh giá công nhận và chứng thực	34
Sử dụng DigComp để thiết kế các chương trình đào tạo	37
2.4 Nêu bật các sử dụng DigComp đang nổi lên	39
2.5 Các yếu tố thành công và xúc tác	41
Phụ lục. Các trường hợp điển hình của DigComp	42
C1 A PANE E INTERNET B DCDS	43
C2 PRODIGEO	58
C3 IKANOS	69
C4 CHỨNG THỰC DIGCOMP CỦA ECCC	82
C5 COMPASS	92
C6 MU.SA	102
C7 SMARTIVEMAP	116
C8 A BAIT B PATHWAYS4EMPLOY	127
C9 TỪ ĐIỂN CÁC NĂNG LỰC CỦA ADECCO	137
Thừa nhận	152
Các tham chiếu	157

Thông điệp chào mừng

Hai báo cáo, *DigComp ở nơi làm việc (DigComp at Work): khung năng lực số của Liên minh châu Âu trong hành động trong thị trường lao động*, và *Hướng dẫn triển khai* của nó với hướng dẫn thực hành cho các bên trung gian của thị trường lao động về sử dụng DigComp là một chương mới trong câu chuyện thành công của DigComp.

DigComp lần đầu đã được xuất bản năm 2013 và kể từ đó đã được sử dụng trong việc hoạch định chính sách quốc gia và quốc tế và trong thiết kế và cung cấp phát triển các kỹ năng số khắp Liên minh châu Âu.

Câu chuyện của DigComp là câu chuyện về sự cam kết của các bên liên quan. Các bên liên quan của DigComp đã dịch, tùy chỉnh, giải nghĩa và áp dụng DigComp theo nhiều cách thức truyền cảm hứng. Các bên liên quan của DigComp cũng đã trở thành các đại sứ cho sự hợp tác về các kỹ năng số ở châu Âu thông qua làm việc cùng nhau trong các dự án đổi mới sáng tạo và các cộng đồng thực hành.

Các báo cáo đó nêu bật tầm quan trọng của việc các bên liên quan trong thị trường lao động sử dụng DigComp. Được cho rằng các kỹ năng số là cơ bản cho cuộc sống và công việc và là nền tảng để tìm việc làm và truy cập thông tin và hỗ trợ khắp các nghề nghiệp của chúng ta.

Hỗ trợ cho việc quản lý chuyển đổi số nằm trong tâm của chương trình nghị sự các kỹ năng của châu Âu được Ủy ban châu Âu thông qua ngày 01/07/2020. DigComp đang và sẽ đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ công việc của các quốc gia, công ty và các đối tác xã hội để hỗ trợ cho sự phát triển các năng lực số. Các trường hợp điển hình chỉ ra các ví dụ thực tế của sự phát triển các năng lực số, và hướng dẫn triển khai cung cấp các hướng dẫn, các ví dụ cụ thể và các tài nguyên hữu ích để sử dụng DigComp.

Chúng tôi hy vọng rằng chúng phục vụ như là lời kêu gọi hành động để hấp thu lớn hơn DigComp và cung cấp dựa vào các mục tiêu của chương trình nghị sự kỹ năng châu Âu.

Tôi muốn đặc biệt cảm ơn các tổ chức The Associazione Emiliano Romagnola di Centri Autonomi di Formazione Professionale and Ervet (Italy), Anpal Servizi (Italy), Ikanos project, Basque Government and Ibermática (Spain), ECCC Foundation (Poland), Exper-tise France (France) and Lai-momo (Italy), Hellenic Open University – DAISSy

research group (Greece), Smartive (Italy), Tecnalia (Spain), Adecco, Mylia và Advancing Humanity srl (Italy), đã cung cấp thông tin phong phú và truyền cảm hứng như vậy trong các trường hợp điển hình của họ. Cũng cảm ơn nhóm ở Trung tâm Nghiên cứu Chung (JRC) của Ủy ban vì công việc tạo ra báo cáo này cũng như công việc liên tục của họ về triển khai và phát triển DigComp.

Alison Crabb

Lãnh đạo Đơn vị, Kỹ năng và Trình độ DG Việc làm, Công tác Xã hội và Hòa nhập
Ủy ban châu Âu

1. HƯỚNG DẪN ĐỘC GIẢ

Các xu thế kỹ năng trong bối cảnh tìm việc làm

Các kỹ năng số đã trở nên rất quan trọng để tìm việc làm. Không chỉ coi vai trò của nó như một kỹ năng xuyên suốt để phát triển khả năng tìm việc làm, mà còn vì khoảng 85% tất cả các việc làm ở Liên minh châu Âu cần ít nhất mức kỹ năng số cơ bản.

Dù vậy, thống kê sẵn có gần đây nhất thu thập các kỹ năng số ở châu Âu cho năm 2017 chỉ ra rằng 43% dân số của Liên minh châu Âu có mức các kỹ năng số không đủ (có kỹ năng thấp hoặc không có). Ngoài ra, cùng năm đó 10% lực lượng lao động của Liên minh châu Âu đã không có các kỹ năng số, hầu hết vì họ đã không sử dụng Internet và đã không có ít nhất các kỹ năng số cơ bản, điều mà bây giờ được yêu cầu trong hầu hết các việc làm.

Nhịp độ thay đổi đang tăng tốc vì chuyển đổi số mang tới sự người máy hóa (robotisation) và hợp tác hóa (cobotisation) số lượng ngày một gia tăng các nhiệm vụ. Điều này được dữ liệu của Eurostat gần đây khẳng định, chỉ ra rằng các nhiệm vụ việc làm của 16% những người sử dụng Internet được tuyển dụng ở Liên minh châu Âu đã thay đổi vì các phần mềm hoặc trang thiết bị tính toán mới trong giai đoạn 12 tháng khảo sát, gần một nửa (47%) người sử dụng Internet được tuyển dụng ở Liên minh châu Âu đã đánh giá các kỹ năng của họ liên quan tới việc sử

Tài xuống DigComp trong hành động

Tài xuống EntreComp trong hành động

dụng máy tính, phần mềm hoặc ứng dụng tại nơi làm việc phù hợp với nhiệm vụ của họ, trong khi 9% thừa nhận rằng họ cần được đào tạo thêm.

Ngoài các kỹ năng số, một tập hợp các kỹ năng cần thiết do thị trường lao động đang tiến hóa. Các kết quả đầu tiên của nghiên cứu ban đầu của CEDEFOP (tháng 3/2019) hé lộ 10 kỹ năng được yêu cầu trong các vị trí tuyển dụng việc làm: thích nghi với sự thay đổi, làm việc nhóm tốt, sử dụng phần mềm văn phòng, hỗ trợ khách hàng, sử dụng máy tính, giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt, có tính sáng tạo, có khả năng đặt ưu tiên, quản lý các dự án.

DigComp và EntreComp, các khung năng lực chính của châu Âu

Để hỗ trợ phát triển các năng lực số, Ủy ban châu Âu đã xuất bản Khung năng lực số cho Công dân, hay **DigComp**, nó xác định thế nào là có năng lực số. Nó cung cấp một công cụ để cải thiện năng lực số của công dân. Được xuất bản lần đầu vào năm 2013, DigComp đã trở thành tham chiếu cho sự phát triển và lập kế hoạch chiến lược của các sáng kiến năng lực số cả ở mức châu Âu và các quốc gia thành viên. Khung DigComp có 5 chiều:

1. Các lĩnh vực năng lực (5) được xác định là một phần của năng lực số (xem F.1);
2. Các trình mô tả và tiêu đề của năng lực (21) thuộc về từng lĩnh vực (xem F.1);
3. Các mức thành thạo đối với từng năng lực;
4. Kiến thức, kỹ năng và thái độ áp dụng được cho từng năng lực, và
5. Các ví dụ sử dụng, khả năng áp dụng được năng lực vì các mục đích khác nhau.

EntreComp, Năng lực Khởi nghiệp của châu Âu

Khung được tung ra vào năm 2016, là một khung tham chiếu toàn diện, linh hoạt và đa mục đích được thiết kế để giúp hiểu điều gì khởi nghiệp ngụ ý như một năng lực chính cho việc học tập suốt đời. Nó có ý định hỗ trợ và truyền cảm hứng cho các hành động để cải thiện khả năng kinh doanh của các công dân và tổ chức của châu Âu. EntreComp tạo ra sự hiểu biết chung về kiến thức, kỹ năng và thái độ tạo thành những gì ngụ ý để trở thành doanh nhân - khám phá và hành động dựa vào các cơ hội và ý tưởng, và biến chúng

F.2 Các lĩnh vực năng lực và các năng lực của EntreComp

thành giá trị xã hội, văn hóa, hoặc tài chính cho những người khác. Nó gồm 3 lĩnh vực năng lực: ‘Các ý tưởng và cơ hội’, ‘Các nguồn lực’ và ‘Thành hành động’. Từng lĩnh vực gồm 5 năng lực, mà cùng nhau, chúng là các khối xây dựng của khởi nghiệp như một năng lực. Khung này phát triển 15 năng lực cùng với mô hình tiến triển 8 mức (xem F.2). Ngoài ra, nó cung cấp một danh sách toàn diện 442 kết quả đầu ra học tập, cung cấp cảm hứng và sự thấu hiểu cho những ai thiết kế can thiệp từ các bối cảnh và lĩnh vực áp dụng giáo dục khác nhau. Ủy ban châu Âu cũng đã xuất bản các hướng dẫn DigComp trong hành động ([DigComp into Action](#)) và EntreComp trong hành động ([EntreComp into Action](#)) để các bên liên quan sử dụng trong các bối cảnh khác nhau.

Bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu

Trong khi DigComp cung cấp điểm khởi đầu chính để hiểu và phát triển các năng lực số, sử dụng nó trong các cơ sở khác nhau cần phải được khám phá và tăng cường sao cho giá trị sử dụng công cụ trong các quy trình lớn hơn xung quanh việc xác định các nhu cầu kỹ năng và các câu trả lời có thể được nhìn thấy. Trường hợp chính cho các nhân viên và những người tìm việc làm, những người có thể không có kinh nghiệm hoặc sự tự tin với các kỹ năng số của họ, trong khi cùng lúc, bản chất các việc làm của họ, các ngành họ làm việc trong đó và cuộc sống của họ đang ngày càng bị ảnh hưởng bởi việc số hóa. Các hệ thống và các câu trả lời có chủ đích, có liên quan là cần thiết để cung cấp cho sự phát triển các kỹ năng số cho các cá nhân.

Để giải quyết các thách thức đó, ấn phẩm này mô tả sử dụng DigComp theo các bên trung gian của thị trường lao động - LMI (Labour Market Intermediaries) đang làm việc hướng tới phát triển các kỹ năng số của những người thất nghiệp, những người tìm kiếm việc làm, các nhân viên và các doanh nhân (sẽ trở thành) với mục đích làm gia tăng khả năng có việc làm của họ (cả trong khu vực công và tư).

Phương pháp luận

Các bên trung gian của thị trường lao động (LMI) được hiểu là các tác nhân làm việc hướng tới phát triển các kỹ năng số của những người thất nghiệp, những người tìm kiếm việc làm, các nhân viên và các doanh nhân (sẽ trở thành) với mục đích nâng cao khả năng có việc làm của họ.

Một rà soát lại có hệ thống các tài liệu đã được thực hiện để mô tả đặc điểm của các LMI cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng số, và xác định các chức năng cụ thể mà họ triển khai trên lộ trình tìm việc làm của những người mà họ phục vụ.

Sau đó, **một phân tích trường hợp** được thực hiện với mục đích học hỏi kinh nghiệm của những tác nhân hiện đang cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng số bằng việc sử dụng DigComp. Nghiên cứu đã đưa ra bản kiểm kê ban đầu gồm 27 trường hợp có liên quan hiện có, từ đó chọn ra 9 trường hợp. Các trường hợp được chọn để phân tích sâu hơn, với mức độ chín vừa đủ, nhằm đảm bảo tính đa dạng về các tác nhân LMI, loại dịch vụ được cung cấp và các nhóm mục tiêu được giải quyết trên lộ trình tìm việc làm, mô hình hợp tác nhiều bên liên quan và tính đa dạng về địa lý. Các phát hiện từ cuộc **tham**

vấn của 23 tổ chức bổ sung quan tâm đến việc áp dụng cả hai khung DigComp và EntreComp cũng được đưa vào.

Cuối cùng, **một phân tích chéo các trường hợp** đã được thực hiện để cung cấp: (a) cái nhìn về các ứng dụng thực tế và tiềm năng sử dụng của DigComp; (b) hiểu biết về các phương pháp tiếp cận thực tế để triển khai DigComp bao gồm các bước cá nhân hóa, sửa đổi hoặc mở rộng khung và các công cụ hỗ trợ triển khai bổ sung có liên quan; và c) phân tích các mô hình hợp tác nhiều bên liên quan, các yếu tố tạo điều kiện, động lực, điều kiện và các yếu tố thành công chính để triển khai DigComp trong bối cảnh tìm việc làm.

2. ẢNH HẠ SỬ DỤNG DIGCOMP TRONG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

2.1 VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÂN TÍCH CỦA DIGCOMP

Mục tiêu của phân tích các trường hợp từng là để học hỏi từ kinh nghiệm của các tác nhân hiện đang cung cấp các dịch vụ đào tạo kỹ năng số đang sử dụng DigComp. Đặc biệt, nghiên cứu đã sản xuất một kiểm kê ban đầu 27 trường hợp hiện có liên quan, từ đó 9 trường hợp đã được phân tích. Các trường hợp của DigComp trong phân tích này được liệt kê trong bảng T.1. Phân tích sâu 9 bên trung gian của thị trường lao động (LMI) đang áp dụng DigComp được trình bày trong bảng T4. Các phát hiện từ tham vấn với 25 tổ chức nữa cũng đã được kết hợp vào trong phân tích này. Chúng đại diện cho một dải rộng lớn các tác nhân áp dụng, hoặc có quan tâm đến việc áp dụng, cả các khung DigComp và EntreComp: University College Leuven-Limburg (BE), Valnalon (ES), Mindworks (GE), South East European Centre for European Learning (HR), Virke (NO), Cardiff Metropolitan University (UK), Materahub / Break in the Desk (IT, UK, FI, HU, ES,

FR), Simply Do Ideas (UK), Talous ja nuoret TAT (FI), European Centre for Women and Technology (EU), Queensland innovation & entre-preneurial ecosystem (AUS), Kemmy Business School, University of Limerick (IE), State University of Applied Sciences (PL), Tomorrow's Land, Regenerus (UK), Advice Skills Academy (UK), PIETE, Univations GmbH (DE), Entrepreneur Academy (BE), Asociación Jóvenes Solidarios (ES), 1st EPAL of Lerapetra (GR), Silesian University (CZ), Instituto Superiore Luigi Einaudi (IT), Hireable (USA), AUPEX (ES), All Digital (EU) và European Grants International Academy (IT).

Từ nghiên cứu này và sự hiểu biết bức tranh toàn cảnh đó, nhóm nghiên cứu đã xây dựng một kiểm kê toàn diện các dữ liệu chính bao gồm:

- Các đặc tính của LMI đang dẫn dắt từng hành động: công, tư hoặc khu vực thứ 3/ dạng tác nhân/ tổ chức riêng lẻ hoặc có kết nối mạng lưới/ các khu vực kinh tế được phục vụ
- (Các) giai đoạn can thiệp trên lộ trình tìm việc làm
- Các mục tiêu của LMI để sử dụng EntreComp và/hoặc DigComp
- Các nhóm/các bên hưởng lợi đích của các dịch vụ: người thất nghiệp/ nhân viên/ doanh nhân (sẽ trở thành)/ người tình nguyện/ người bị tổn thương (như người di cư, người già, phụ nữ, thanh niên, tay nghề thấp)
- Các hồ sơ nhân viên/ việc làm được triển khai giải quyết

Sự lựa chọn các trường hợp tìm cách nắm bắt những người có mức độ chín đủ và đảm bảo sự đa dạng về các khía cạnh:

- Các tác nhân LMI khắp các khu vực công, tư và thứ 3
- Các can thiệp có liên quan xuyên suốt lộ trình tìm việc làm
- Các nhóm hưởng lợi đích của các dịch vụ
- Các mô hình hợp tác nhiều bên liên quan
- Đa dạng về địa lý khắp Liên minh châu Âu

Đại diện các trường hợp

Khắp tất cả tài liệu, 9 trường hợp - C (Case) đều có một biểu tượng và một mã. Vài trường hợp có 2 trường hợp con, A và B.

Màu của biểu tượng phản ánh dạng LMI tham gia (xem T.2)

CÁC LMI LÀM VIỆC VỚI SINH VIÊN TRONG GIÁO DỤC BAN ĐẦU

CÁC LMI LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI CÓ VIỆC LÀM

CÁC LMI LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI KHÔNG CÓ VIỆC LÀM

CÁC LMI LÀM VIỆC VỚI TẤT CẢ CÁC NHÓM ĐÍCH

Các biểu tượng có **tính tương tác** & dẫn tới **trang mô tả đầy đủ** tương ứng trong **Phụ lục**.

Các tài nguyên trên trực tuyến

Trong phần “Các tài nguyên trên trực tuyến” sẵn sàng cho từng trường hợp điển hình trong **Phụ lục**, chúng tôi cung cấp các đường liên kết tới các công cụ, ấn phẩm, dịch vụ sẵn sàng công khai có liên quan tới các trường hợp điển hình đó. Thường có các tài nguyên bổ sung trên trực tuyến với quyền truy cập hạn chế, theo đó độc giả có quan tâm phải liên hệ với những người đóng góp từng trường hợp đó.

T.1 CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH CỦA DIGCOMP THEO TRẬT TỰ ABC CỦA TỔ CHỨC DẪN ĐẦU

<p>C1 A Pane e internet (PEI) B DCDS BELGIUM • GREECE • ITALY • LATVIA • ROMANIA • SPAIN</p> <p>AECA, hiệp hội chính của các tổ chức VET ở Emilia Romagna, đã cung cấp các dịch vụ cho chính quyền vùng Emilia-Romagna để triển khai dự án sáng số Pane e Internet, đã cung cấp các khóa học tin học 3i cho người thất nghiệp và bây giờ có trách nhiệm về phương pháp luận của dự án Hệ thống Phát triển Năng lực Số. Tất cả các sáng kiến đó có thiết kế dựa vào cung cấp đào tạo về DigComp của họ.</p>	<p>C4 Chứng chỉ DigComp ECCC BALAN</p> <p>Quỹ ECCC đã được thành lập năm 2009 để thúc đẩy Chứng thực Năng lực Máy tính châu Âu mới được thiết kế. Vào năm 2016, Quỹ ECCC đã sửa đổi hệ thống chứng thực của nó với sự bổ sung lĩnh vực DigComp (được thẩm định ở khoảng 80 trung tâm khảo thí được công nhận) và thiết lập một Điểm Liên hệ Quốc gia về DigComp để thúc đẩy tiêu chuẩn mới này và cung cấp đào tạo gắn kết.</p>	<p>C7 SmartiveMap ITALY</p> <p>Smartive, một công ty khởi nghiệp ở Milan, đã phát triển SmartiveMap, một công cụ tự đánh giá để phân tích tính sẵn sàng chuyển đổi số của các cá nhân và tổ chức, dựa vào tính mở của chúng để thay đổi và các kỹ năng số. Các câu hỏi đánh giá về năng lực số một phần được rút ra từ DigComp và một phần được xác định bởi các chuyên gia đối với các chức năng nghiệp vụ chính: mua sắm, vận hành, tài chính và kiểm soát, tiếp thị và bán hàng, nguồn nhân lực và CNTT-TT.</p>
<p>C2 ProDigeo ITALY</p> <p>Anpal Servizi, cánh tay vận hành của Anpal (Cơ quan Quốc gia Ý về các chính sách việc làm tích cực), đã phát triển nền tảng học tập điện tử ProDiGeo và khóa học Prodigeo để đào tạo về năng lực số cho các nhân viên nhà nước (Centri per l'impiego) và các văn phòng việc làm tư nhân. Khóa học có 10 học phần được thiết kế có sử dụng DigComp.</p>	<p>C5 Compass FRANCE • IRELAND • ITALY • ROMANIA</p> <p>Expertise France, một cơ quan nhà nước Pháp về hỗ trợ kỹ thuật quốc tế, đã hợp tác phát triển một khóa đào tạo trên thực tuyến nâng cao kỹ năng cho thanh niên thất nghiệp. Nền tảng Compass cung cấp một công cụ tự đánh giá và 18 bài học đề cập tới 9 năng lực của DigComp trong 4 lĩnh vực nghề nghiệp: giảng dạy; kinh doanh & quản trị; các nghề pháp lý, xã hội và văn hóa; nhân viên tổng hợp và văn thư.</p>	<p>C8 A BAIT B Pathways4Employ (P4E) BELGIUM • GREECE • IRELAND • LATVIA • SPAIN</p> <p>Tecnalia, một thực thể nghiên cứu và phát triển (R&D) tư nhân lớn nhất, đã phát triển BAIT, một hệ thống chứng thực năng lực số mới của xứ Basque, dựa hoàn toàn vào DigComp và hiện được kiểm thử với các nhân viên nhà nước của IVAP (Viện Hành chính Công của Basque). Tecnalia cũng là đối tác của dự án Pathways4Employ, nó đã sử dụng DigComp để xác định các hồ sơ số của các doanh nhân và các nhân viên văn phòng ảo và đã phát triển bài kiểm tra tự đánh giá về các kỹ năng số có liên quan.</p>
<p>C3 Ikanos SPAIN</p> <p>Chính quyền xứ Basque đã khởi xướng vào năm 2012 dự án Ikanos để tạo ra một hạ tầng hỗ trợ việc học tập cho các nhu cầu về năng lực số của công dân, doanh nghiệp, công chức và những người khác. Ikanos đã sử dụng DigComp để thiết kế bài kiểm tra tự đánh giá (liên kết tới hướng nghiệp và đào tạo) và các công cụ và dịch vụ khác nhau để phát triển năng lực số cho tìm việc làm, bao gồm các hồ sơ việc làm công nghiệp 4.0.</p>	<p>C6 MuSA BELGIUM • GREECE • ITALY • PORTUGAL</p> <p>Đại học Mở Hellenic điều phối MuSA: dự án Liên minh Ngành Bảo tàng (Museum Sector Alliance). Dự án này đã phát triển các hồ sơ công việc và một chương trình đào tạo khớp nối, dựa vào sự tích hợp của DigComp và các năng lực e-CF, cho 4 hồ sơ việc làm mới có liên quan tới CNTT-TT trong các viện bảo tàng: nhà quản lý chiến lược số, người giám tuyển các bộ sưu tập số, nhà phát triển kinh nghiệm tương tác số, và nhà quản lý cộng đồng trên thực tuyến.</p>	<p>C9 Adecco's Competences Dictionary ITALY & GLOBAL</p> <p>Adecco Group Italia, cơ quan việc làm tư nhân lớn nhất ở Ý, bắt đầu sử dụng phát hành mới của Từ điển các Năng lực (mềm) của nó bao gồm, lần đầu tiên, các năng lực số và khởi nghiệp như được xác định trong các khung DigComp và EntreComp. Từ điển đó hỗ trợ cho các hoạt động lựa chọn và đánh giá nhân viên.</p>

2.2 ẢNH XẠ CÁC TRƯỜNG HỢP DIGCOMP ĐƯỢC LỰA CHỌN

Ảnh xạ các dạng LMI

Theo nghĩa rộng, các bên trung gian của thị trường lao động (LMI) giúp bôi trơn thị trường lao động bằng việc tạo thuận lợi cho các liên kết giữa cung và cầu. Vì thị trường lao động đã trở nên biến động hơn, phức tạp và không thể đoán trước được hơn, các tổ chức đó đóng một vai trò quan trọng ngày càng gia tăng.

Các LMI bao gồm một loạt các tổ chức từ các

F.4 LMI đào tạo kỹ năng liên quan đến các chức năng theo lộ trình tìm việc làm

khu vực công, tư và tự nguyện, như các dịch vụ việc làm của nhà nước, nhà cung cấp phúc lợi cho việc làm, các cơ quan tuyển dụng việc làm khu vực tư nhân, các nhà cung cấp đào tạo, các dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp và các tổ chức phi luật định dựa vào cộng đồng cung cấp một loạt các dịch vụ được tùy chỉnh để hỗ trợ cho các khách hàng địa phương nhằm cải thiện khả năng tìm việc làm của họ và cung cấp cho thị trường lao động và tư vấn có liên quan. Làm việc theo cơ chế đối tác, các tổ chức đó có xu hướng tập trung các nỗ lực của họ vào các phần khác nhau của 'lộ trình tìm việc làm' từ sự gắn kết với các cá nhân không có việc làm (thường liên quan đến công việc tiếp cận cộng đồng), thông qua sự tham gia tích cực và đánh giá các rào cản của cá nhân đối với khả năng tìm việc làm cũng như nhu cầu đào tạo và phát triển, chuẩn bị và tìm kiếm việc làm cũng như hỗ trợ công việc thông qua các chương trình chăm sóc sau và phát triển lực lượng lao động nhằm tạo điều kiện cho tính bền vững và tiến bộ trong việc làm. Ở giai đoạn muộn này, các nhà tuyển dụng đóng vai trò rất quan trọng. Cụ thể hơn, việc tổng hợp rà soát lại các tư liệu đã xác định 12 chức năng được các LMI được

xác định rộng này triển khai. Hình F4 cung cấp một bản đồ các chức năng đó. Về khái niệm, bản đồ đó dựa vào một tiền đề rằng các nhân viên và các doanh nhân tương lai (và hiện hành) có các nhu cầu đa dạng khác nhau, tùy thuộc vào khoảng cách của họ với thị trường lao động. Vì thế, bản đồ đó nhóm các chức năng về sự liên tục có liên quan tới đào tạo kỹ năng của các LMI mà đo lường khoảng cách của các nhóm đích được phục vụ với thị trường lao động. Vài LMI triển khai hầu hết các chức năng với mục đích đưa một nhóm đích cụ thể gần sát hơn với việc làm, trong khi các LMI khác làm việc trong một mạng lưới dày đặc để cung cấp một hoặc vài chức năng. Trong khi hầu hết các chức năng được cung cấp cho các cá nhân, 3 trong số chúng (theo “các chức năng hỗ trợ”) có bản chất tự nhiên hàng ngang, vì chúng được triển khai để hỗ trợ triển khai thực hiện các chức năng khác.

Ngoài ra, lộ trình đến và qua việc làm có thể là phức tạp đối với nhân viên, nhà tuyển dụng và LMI riêng lẻ đang cung cấp hỗ trợ. Ví dụ, trong khi các bước sẽ được tuân thủ theo một cách thức tuyến tính, các kinh nghiệm cá nhân trong và bên trong thị trường lao động hiếm khi tuân theo một lộ trình trực tiếp. Vì vậy, một thách thức đối với các tác nhân LMI là phải đủ linh hoạt trong cung cấp các dịch vụ đào tạo kỹ năng của họ về khả năng tìm việc làm để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các khách hàng của họ.

Dựa vào các chức năng đào tạo kỹ năng của họ, các LMI có thể được phân loại theo 2 tiêu chí: các chức năng hoặc ‘họ làm gì’ và những người nhận can thiệp hoặc ‘họ tiến hành các chức năng của họ như thế nào’ - khi các LMI làm việc với các nhóm khác nhau áp dụng các cách tiếp cận và phương pháp luận cụ thể - các kết quả trong các nhóm của các LMI mà khá đồng nhất về các chức năng được tiến hành và các phương pháp làm việc được áp dụng, như được chi tiết hóa trong bảng T.2.

T.2 MÔ TẢ CÁC DẠNG VÀ DẠNG CON CÁC BÊN TRUNG GIAN CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG (LMI)

<p>Dạng 1. Các LMI làm việc chủ yếu với các sinh viên trong giáo dục ban đầu</p>	<p>1.1 Các cơ sở giáo dục chính quy cung cấp chương trình học chính quy (ở mức độ nhất định nào đó là bắt buộc). Chúng bao gồm: các trường phổ thông tiểu học và trung học (tương ứng với các mức 1-3 theo ISCED), cũng như các trường giáo dục và đào tạo nghề (VET) (ISCED các mức 3-5 với định hướng nghề) và các cơ sở giáo dục đại học (HEI; ISCED các mức 5-8);</p> <p>1.2 Các nhà cung cấp giáo dục không chính quy cung cấp các hoạt động ngoại khóa bổ sung cho các chương trình của các cơ sở giáo dục (ví dụ, một khóa học ngôn ngữ sau giờ học);</p> <p>1.3 Các nhà cung cấp giáo dục phi chính quy tạo thuận lợi cho việc tự học của sinh viên trong các lĩnh vực họ quan tâm với cấu trúc khóa học không bắt buộc, các yêu cầu bên ngoài, và đánh giá (ví dụ, một câu lạc bộ cờ ở trường).</p>
<p>Dạng 2. Các LMI làm việc chủ yếu với những người không có việc làm</p>	<p>2.1 Các dịch vụ việc làm công, ví dụ, một cơ quan nhà nước, hoặc một phần của bộ lao động hoặc, ít thấy hơn, một cơ quan điều hành riêng, mà cung cấp hỗ trợ toàn diện cho người thất nghiệp, và có các biện pháp pháp lý đối với họ.</p> <p>2.2 Các LMI giải quyết các rào cản sống còn đối với việc làm - thường là các NGO hoặc các doanh nghiệp xã hội nhằm vào các nhóm dễ bị tổn thương cần hỗ trợ nghề nghiệp đặc thù hoặc tăng cường hơn.</p>
<p>Dạng 3. Các LMI làm việc chủ yếu với người có việc làm</p>	<p>3.1 Các công đoàn, ví dụ, các hiệp hội tập thể của các nhân viên;</p> <p>3.2 Các nhà tuyển dụng và các hiệp hội của các nhà tuyển dụng - các hiệp hội tập thể của các nhà tuyển dụng.</p>
<p>Dạng 4. Các LMI làm việc khắp tất cả các nhóm đích</p>	<p>4.2 Các nhà cung cấp nâng cao kỹ năng mà cung cấp đào tạo cho người trưởng thành. Họ bao gồm các nhà cung cấp giáo dục nghề nghiệp và người trưởng thành, cả chính quy, không chính quy và phi chính quy. Họ gồm: các nhà cung cấp đào tạo mặt đối mặt và trên trực tuyến, cũng như các nền tảng Khóa học Trực tuyến Mở Đại chúng – MOOC, họ tổng hợp các khóa học từ xa được các cơ sở giáo dục đại học khác nhau cung cấp.</p> <p>4.3 Các nhà cung cấp kinh nghiệm việc làm xúc tác cho việc phân bổ các cá nhân trong môi trường việc làm thực tế. Họ bao gồm: Các nhà cung cấp học tập dựa vào công việc (WBL, bao gồm thực tập, thực tập sinh, học việc, theo dõi công việc, v.v.), cơ hội tình nguyện; các chương trình việc làm công ích và các doanh nghiệp xã hội, hợp tác xã.</p> <p>4.4 Các nhà môi giới việc làm tạo điều kiện kết nối người tìm việc với vị trí tuyển dụng. Chúng bao gồm: trang web việc làm (nền tảng được sử dụng để trao đổi thông tin về vị trí tuyển dụng và hồ sơ của người tìm việc), người hỗ trợ việc làm ngắn hạn (tổ chức hỗ trợ cá nhân/người sử dụng lao động tìm việc làm/người lao động tạm thời) và các cơ quan tuyển dụng tư nhân (giúp người sử dụng lao động lấp đầy môi trường của họ). - và các vị trí tuyển dụng cấp cao).</p>

Ảnh xạ theo các chức năng đào tạo kỹ năng của LMI

Phân tích chỉ ra rằng chỉ một tập con các chức năng được các tác nhân của các trường hợp DigComp cung cấp. Cụ thể, chúng tôi đã không thấy cung cấp các chức năng cụ thể sau đây: “giáo dục ban đầu”, “giải quyết các rào cản đối với việc làm” và “hỗ trợ cho khởi nghiệp”.

T.3 SỰ THAM GIA CỦA CÁC LMI (THEO DẠNG) VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP CỦA DIGCOMP

Các LMI chủ yếu làm việc với...		Các trường hợp có liên quan								
Sinh viên trong giáo dục ban đầu	Các cơ sở giáo dục chính quy									
	Các nhà cung cấp giáo dục không chính quy					C5			C8 B	C9
	Các nhà cung cấp giáo dục phi chính quy									
Không có việc làm	Các dịch vụ việc làm công	C1 AB	C2	C3	C4	C5				
	Giải quyết các rào cản sống còn về việc làm của các LMI	C1 AB				C5	C6		C8	
Có việc làm	Công đoàn									
	Các nhà tuyển dụng và hiệp hội các nhà tuyển dụng			C3	C4	C5	C6	C7	C8 AB	C9
Tất cả các nhóm đích	Các nhà cung cấp nâng cao kỹ năng	C1 AB	C2	C3	C4		C6	C7	C8 A	C9
	Các nhà cung cấp kinh nghiệm việc làm									
	Các nhà môi giới việc làm		C2	C3						

Tập con đó các chức năng đào tạo kỹ năng được các LMI cung cấp ở từng trong các trường hợp được liệt kê trong bảng T.4, phản ánh độ rộng các chức năng được cung cấp trong từng trường hợp. Một cách tập thể, các trường hợp DigComp cung cấp các dịch vụ với ưu tiên lớn nhất (6 tới 9 trường hợp) về:

- đào tạo /phát triển thiết kế;
- phân tích các kỹ năng của thị trường lao động;
- đánh giá các kỹ năng;

- cung cấp đào tạo /phát triển;
- chứng thực năng lực.

Trong bảng T.3, các bên liên quan khác nhau tham gia trong các trường hợp DigComp được ánh xạ theo các dạng LMI. Từ bảng đó chúng ta có thể quan sát thấy:

- sự đa dạng các tác nhân tham gia;
- sự tham gia của các cơ sở giáo dục phi chính quy và các nhà cung cấp và các chuyên gia cập nhật kỹ năng, đặc biệt các nhà cung cấp giáo dục phi chính quy nhằm vào người học là người trưởng thành;
- sự tham gia mạnh mẽ của công chúng hoặc các nhà tuyển dụng tư nhân trong tất cả các trường hợp nơi mà các hồ sơ nghề nghiệp cụ thể đã được giải quyết;
- vai trò quan trọng của các cơ quan tuyển dụng tư nhân hoặc các dịch vụ việc làm của nhà nước (các nhà môi giới việc làm).

Ánh xạ theo sử dụng DigComp

Bảng T.4 tóm tắt các chức năng đào tạo kỹ năng nào theo lộ trình tìm việc làm được các kinh nghiệm của các trường hợp điển hình DigComp cung cấp. Trong khi các trường hợp khác nhau có thể cung cấp các chức năng xuyên suốt nhiều bước trong lộ trình tìm việc làm, chúng không luôn rõ ràng sử dụng DigComp cho từng trường hợp, như được minh họa trong Bảng đó. Triển khai DigComp hầu hết tập trung vào các chức năng sau đây:

- phân tích các kỹ năng của thị trường lao động, điều liên quan tới phân tích các yêu cầu kỹ năng số của các nghề khác nhau và xác định các hồ sơ số nghề nghiệp có liên quan;
- đánh giá và chứng thực các kỹ năng số;
- thiết kế, phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo năng lực số.

Như được dự báo trước, phát triển năng lực số là trọng tâm chính của hầu hết các sáng kiến và DigComp đã được sử dụng cả để xác định các yêu cầu năng lực của các việc làm

nhất định và sau đó để thiết kế các chương trình đào tạo nhằm phát triển các năng lực đó. Những người tham gia trải qua các bài kiểm tra cuối cùng của các chương trình đào tạo đó nhận được một chứng chỉ cho các thành tích học tập của họ, tham chiếu tới khóa học đó và/hoặc tới các năng lực số được phát triển thông qua nó. Các chứng chỉ năng lực số được phát hành trong 2 trường hợp (C4 ECCC và C8A BAIT) cũng là độc lập với việc tham dự khóa học. Các hoạt động phân tích các yêu cầu năng lực và đánh giá năng lực số ban đầu cũng có thể được thực hiện mà không có liên kết trực tiếp nào với các hoạt động đào tạo.

T.4 CÁC CHỨC NĂNG ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CỦA LMI ĐƯỢC CUNG CẤP THEO CÁC TRƯỜNG HỢP

(✓ Khi DigComp được sử dụng; ✓ Khi không sử dụng DigComp)

CÁC CHỨC NĂNG ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CỦA LMI		C1 A	C1 B	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8 A	C8 B	C9
Thu thập và phổ biến thông tin thị trường lao động	Phân tích các kỹ năng của thị trường lao động (bao gồm phân tích các PDP)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tiếp cận và hỗ trợ cá nhân	Tiếp cận những người thiếu/không có việc làm	✓	✓		✓		✓					
Hướng nghiệp	Tư vấn nghề nghiệp			✓	✓		✓			✓		✓
	Kế hoạch phát triển cá nhân				✓		✓			✓		✓
Hỗ trợ việc học tập của người trưởng thành	Thiết kế & phát triển đào tạo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Cung cấp đào tạo	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓
	Phát triển lực lượng lao động				✓				✓			✓
Thúc đẩy minh bạch các kỹ năng và trình độ	Đánh giá các kỹ năng		✓		✓		✓		✓		✓	✓
	Chứng thực năng lực		✓	✓		✓	✓	✓		✓		
Kinh nghiệm và vị trí việc làm	Liên lạc với nhà tuyển dụng về kinh nghiệm/vị trí việc làm							✓				✓
Hỗ trợ và kết nối tìm việc làm	Hỗ trợ tìm việc làm			✓								✓
Theo dõi và chăm sóc tiếp sau	Theo dõi & giám sát khách hàng				✓				✓			✓
	Hỗ trợ nhân viên								✓			✓

DigComp cũng là (hoặc đang được sử dụng) để phát triển một kế hoạch phát triển cá nhân và tư vấn nghề. Tuy nhiên, 2 ứng dụng đó của DigComp là trong các giai đoạn sớm, và không đủ thông tin cũng như bằng chứng sẵn sàng nào để phân tích chúng và đưa ra các kết luận hữu ích. Bảng T.5 cung cấp tổng quan chi tiết hơn về sử dụng DigComp trong các trường hợp được phân tích theo từng chức năng đào tạo kỹ năng. Cuối cùng, phân tích đã xác định 2 sử dụng DigComp thú vị đang nổi lên: cho các dịch vụ định chuẩn, và để phát triển các môi trường học tập cá nhân, chúng được khám phá thêm trong phần tiếp sau.

T.5 SỬ DỤNG RÕ RÀNG DIGCOMP THEO CHỨC NĂNG CỦA LMI

Chức năng LMI	Sử dụng DigComp	Các trường hợp có liên quan										
Phân tích các kỹ năng của thị trường lao động	Phân tích các yêu cầu năng lực số trong các nghề nghiệp khác nhau			C2		C4					C8 A	C8 B
	Thiết kế hồ sơ số nghề nghiệp				C3		C5	C6	C7			C8 B
	Dịch vụ đo điểm chuẩn trong các lĩnh vực kinh doanh để xác định các yêu cầu kỹ năng ở cấp tổ chức và so sánh mức kỹ năng của bạn với các đối thủ cạnh tranh của tổ chức				C3					C7		
Tư vấn nghề nghiệp	Sử dụng DigComp để tư vấn/hướng nghiệp				C3							
	Kết nối chương trình tự đánh giá và đào tạo với nghề nghiệp cụ thể							C5				C8 B
Kế hoạch phát triển cá nhân	Sử dụng DigComp để đào tạo tiếp và/hoặc tư vấn/hướng nghiệp				C3							
	Kết nối chương trình tự đánh giá và đào tạo với hồ sơ nghề nghiệp cụ thể							C5				C8 B
Thiết kế & cung cấp đào tạo	Sử dụng DigComp cho các chương trình đào tạo	C1 A	C1 B	C2	C3	C4	C5	C6			C8 A	
Phát triển lực lượng lao động	Đánh giá kỹ năng dựa vào DigComp				C3				C7			
Đánh giá các kỹ năng	Thiết kế các công cụ (tự) đánh giá dựa vào DigComp		C1 B		C3		C5		C7			C8 B
Chứng nhận năng lực	Chứng thực năng lực DigComp hoặc Chứng chỉ kết thúc khóa học	C1 A		C2		C4	C5	C6			C8 A	C8 B

Ảnh xạ theo các bên liên quan và các mô hình hợp tác

Điều hành các chiến lược (địa phương) để cải thiện vấn đề về khả năng tìm việc làm của người thất nghiệp. Đặc biệt, sự tham gia của các nhà tuyển dụng, công đoàn và các bên liên quan khác trong việc lập kế hoạch cung cấp dịch vụ cho người tìm việc, cùng lúc cho phép điều chỉnh các sinh viên tìm việc làm phản ánh sự năng động của các thị trường lao động địa phương, là nền tảng quan trọng để thành công. Các cách tiếp cận dựa vào quan hệ đối tác thành công trong xử lý khả năng tìm việc làm cần một trọng tâm chiến lược rõ ràng dựa vào sự cần thiết hợp tác liên cơ quan và sự dàn xếp của cơ sở để cho phép quyền sở hữu được chia sẻ chung, lòng tin và sự linh hoạt trong việc chia sẻ nguồn lực.

Các cách tiếp cận hợp tác chiến lược đó đã được quan sát thấy trong các trường hợp DigComp được phân tích. Bảng T.6 minh họa một dải các bên liên quan tham gia trong triển khai DigComp và dạng các quan hệ đối tác với chúng bởi các bên dẫn dắt các hoạt động đó.

Các trường hợp điển hình DigComp rõ ràng chỉ ra rằng các hoạt động cần để triển khai khung, chẳng hạn như tùy chỉnh và chỉ định nó vận hành cho từng bối cảnh địa phương (ngôn ngữ, khu vực, hồ sơ công việc, nhóm đích, .v.v.) và vì các mục đích/các bước khác nhau (xác định năng lực số theo nghề nghiệp, đánh giá, thiết kế và cung cấp đào tạo, đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ) đòi hỏi sự tham gia thường là của nhiều bên liên quan đa dạng khác nhau. Các danh sách trong T.6 là phần không thể tránh khỏi và chúng không bao gồm những người sử dụng đầu cuối và/hoặc các đại diện của họ, tất nhiên chúng là một phần của các kinh nghiệm triển khai.

Bảng T.6 chỉ ra rằng các dạng khác nhau các quan hệ đối tác của nhiều bên tham gia được phát triển khi các triển khai DigComp là một phần của các sáng kiến chính sách (C1A Pel, C1B DCDS, C3 Ikanos và C8A BAIT), với sự cộng tác của các cơ sở có xu hướng được thiết lập qua thời gian. Trong nhiều trường hợp, sự tham gia của các bên liên quan diễn ra tạm thời, cho các hoạt động tư vấn và nghiên cứu do dự án dẫn dắt (C1A Pel, C1B DCDS, C2 Prodigeo, C5 Compass, C8B P4E). Trong trường hợp của C6 Mu.SA, các kinh nghiệm được lặp lại trong một ngành y hệt/tương tự và với các đối tác y hệt/tương tự đã cho phép lên khung cho các hoạt động tham vấn và nghiên cứu như vậy theo một quan điểm liên tục hơn. Các nhà cung cấp dịch vụ (C4 ECCC không vì lợi

nhuận, C7 SmartiveMap và C9 Adecco trên cơ sở thương mại) có đối thoại liên tục với các khách hàng của họ, một mặt, và với các nguồn ý tưởng và các giải pháp hữu ích cho các hoạt động của họ, mặt khác. Điều này xảy ra cũng với cả Ikanos, phản ánh sự hỗ trợ gia tăng của nó cho các công ty kinh doanh đối với các nhu cầu năng lực số của Công nghiệp 4.0. C3 Ikanos và C7 SmartiveMap cũng chia sẻ mô hình hợp tác đang nổi lên rất thú vị và độc đáo (trong số các trường hợp điển hình hiện có) dựa vào dạng cộng đồng thực hành: các nhà thực hành Ikanos phát triển và chia sẻ kinh nghiệm của họ về thiết kế và đánh giá các hồ sơ số nghề nghiệp theo cách tiếp cận của Ikanos; và các biên tập viên SmartiveMap (các chuyên gia từ các chức năng kinh doanh khác nhau) cộng tác với Smartive để xác định các năng lực số chức năng cho kinh doanh, đánh giá chúng và duy trì chúng qua thời gian.

Các trường hợp điển hình cũng chỉ ra rằng các quy trình triển khai DigComp kéo theo một quy trình học tập được chia sẻ chung giữa các bên tham gia, bắt đầu từ sự phản ánh về năng lực số và vài mức hiểu biết khung DigComp (và có thể các khung khác được sử dụng trong quy trình đó). Hầu hết các kinh nghiệm được nghiên cứu nêu rằng các bên liên quan (đặc biệt các công ty, người sử dụng đầu cuối và các bên trung gian) thường khó nhận thức được về và chỉ có những khái niệm mơ hồ về năng lực số và các yêu cầu có liên quan đối với các ngành nghề hiện hành và thậm chí nhiều hơn đối với các ngành nghề triển vọng trong tương lai. Vì lý do này, một trong các lợi ích quan trọng của việc sử dụng DigComp chính xác là nó cung cấp định nghĩa và mô tả năng lực số khá đơn giản và rõ ràng giúp bắt đầu các đối thoại hữu ích về chủ đề này.

Ngoài ra, các chuyên gia và các nhà thực hành triển khai DigComp (và làm việc về năng lực số nói chung) nói về con đường học tập quan trọng cần thiết để hiểu cách khai thác đầy đủ và hiệu quả khung này, đặc biệt trong môi trường việc làm/kinh doanh mà nó còn chưa được thiết kế đặc biệt.

Để tóm tắt, [triển khai DigComp đòi hỏi quá trình học tập có thể dài và hầu hết luôn kéo theo sự tham gia của nhiều bên liên quan, dẫn đến cả hai lý do trong việc đầu tư nguồn lực phù hợp.](#)

Sử dụng các giải pháp tiên tiến để phân tích các yêu cầu năng lực số trong các việc làm mới và hiện đang có (được thảo luận trước đó) có thể tạo thuận lợi và đẩy nhanh các quá trình đó, nhưng bản thân nó có cái giá của nó và sự tham gia của các bên liên quan

là cần thiết để phát triển sự hiểu biết các vấn đề đang được quan tâm và rút cuộc nhằm đạt được sự áp dụng rộng lớn hơn các giải pháp được đề xuất.

T.6 CÁC BÊN LIÊN QUAN THAM GIA TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH CỦA DIGCOMP VÀ CÁC MÔ HÌNH HỢP TÁC

Trường hợp	Dạng các bên liên quan (đậm là dẫn đầu)	Dạng quan hệ			
		Cộng tác của cơ sở	Hướng dự án	Đối thoại liên tục	Khác
C1 (AB) PEI + DCDS	Chính quyền vùng và tổ chức phi chính phủ (NGO) đào tạo (hiệp hội các nhà cung cấp VET cho PEI) NGO châu Âu (hiệp hội các trung tâm năng lực kỹ thuật số cho DCDS); Cơ quan hành chính công / Chuyên gia giáo dục / Nhà cung cấp VET / Cơ quan việc làm công	✓	✓		
C2 PRODIGEO	Bộ Lao động và Chính sách xã hội Cơ quan tuyển dụng công và tư/ Chuyên gia giáo dục	✓	✓		có sự cộng tác hướng dự án
C3 IKANOS	Chính quyền vùng Cơ quan hành chính công / Trường đại học / Chuyên gia giáo dục / Công ty / Cơ quan tuyển dụng công và tư nhân	✓			cộng đồng những người thực hành của Ikanos
C4 ECCC	NGO về nghiên cứu và phát triển Trường đại học / Tổ chức giáo dục / Cơ quan hành chính công / Công ty / Văn phòng lao động			✓	
C5 COMPASS	Cơ quan nhà nước về hỗ trợ quốc tế Các tổ chức giáo dục/Nhà tuyển dụng/ Tác nhân của thị trường lao động		✓		
C6 MU.SA	Trường đại học Những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực bảo tàng và văn hóa / Các tổ chức lĩnh vực bảo tàng và văn hóa / Cơ quan hành chính công / Nhà cung cấp dịch vụ giáo dục nghề nghiệp / Các tổ chức thuộc khu vực thứ ba / Công ty / Trường đại học		✓		kéo dài qua nhiều dự án khác nhau
C7 SMARTIVE	Công ty tư nhân (các nhà cung cấp dịch vụ) Các công ty / Các nhà quản lý và chuyên gia chức năng kinh doanh / Chuyên gia tư vấn kinh doanh			✓	các biên tập viên của SmartiveMap
C8 (A) BAIT	Các quỹ nghiên cứu tư nhân Các trường đại học/Hành chính công	✓		✓	
C8 (B) P4E	Các tổ chức khu vực thứ ba Các công ty/ Các chuyên gia hành nghề tự do		✓		
C9 ADECCO	Các công ty tư nhân (các dịch vụ việc làm) Tổ chức giáo dục/ trường đại học			✓	

2.3 DIGCOMP GIÚP CÁC BÊN LIÊN QUAN NHƯ THẾ NÀO

Sử dụng DigComp để phân tích các yêu cầu năng lực số và định nghĩa các hồ sơ số nghề nghiệp

Đóng góp cụ thể của DigComp cho hoạt động của các LMI theo lộ trình tìm việc làm là sự hỗ trợ của nó để xác định các năng lực số cần thiết ngày nay trong các hoạt động chuyên nghiệp, được tham chiếu tới với các sắc thái ngữ nghĩa nhỏ như việc làm, vai trò của việc làm, nghề hoặc nghề nghiệp. Trong các trường hợp điển hình DigComp, các yêu cầu năng lực số đã được phân tích với khía cạnh về:

- **A: các ngành nghề hiện có** ít nhiều được xác định rộng rãi (ví dụ nhân viên hành chính trong chính quyền nhà nước, thư ký văn phòng tổng hợp, giảng viên các trường tiểu học và vườn trẻ, .v.v.).
- **B:** cũng tham chiếu tới **các chức năng kinh doanh** chung (các hoạt động và các dịch vụ công nghiệp, tiếp thị và bán hàng, .v.v.);
- **C: các điều kiện làm việc chung** (doanh nhân, nhân viên văn phòng ảo, tư vấn cho khu vực thứ ba, nhân viên các dịch vụ tìm việc làm);
- **D: các việc làm mới tăng cường CNTT** trong các khu vực kinh tế khác nhau (các việc làm của Công nghiệp 4.0 trong chế tạo, các việc làm mới kỹ thuật số trong các viện bảo tàng), và phân biệt với các hồ sơ việc làm của chuyên gia CNTT.

Các phân tích và xác định các hồ sơ số nghề nghiệp - PDP (Professional Digital Profiles) đã đề cập tới các việc làm trong các tổ chức khác nhau (từ các công ty lớn tới các công ty vừa và nhỏ - SME, các nhà tư vấn và những người tự làm chủ nói chung) và các khu vực kinh tế; hành chính công và các hoạt động công khác (ví dụ trong ngành giáo dục và văn hóa); các dịch vụ việc làm công và tư; công nghiệp chế tạo, các nền công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

Bảng T.7 tóm tắt các nghề nghiệp mà các yêu cầu năng lực số của chúng đã được phân tích trong các trường hợp điển hình DigComp (được phân loại theo các chủng loại ở trên), mục tiêu của nó và các khía cạnh được xem xét trong phân tích các yêu cầu công việc: các năng lực của DigComp (có thể ở các mức thông thạo khác nhau), các kỹ năng số khác và/hoặc các kỹ năng mềm. Việc xác định các năng lực số liên quan tới một

ngành nghiệp có thể nhằm vào việc xác định/mô tả cái gọi là **các hồ sơ số nghề nghiệp** (PDP), và/hoặc nhằm vào việc thiết kế các giải pháp đào tạo và/hoặc đánh giá, dựa vào các yêu cầu năng lực được xác định.

T.7 YÊU CẦU NĂNG LỰC CỦA CÁC NGHỀ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH CỦA DIGCOMP

Các trường hợp	Các nghề	Mục đích		Các năng lực được đề cập
		Chứng chỉ (C) đánh giá (A) đào tạo (T) hồ sơ số nghề nghiệp (PDP)		Các năng lực DigComp (DC-C), mức DigComp (DC-L), các năng lực phụ đặc biệt (AH), e-CF (e-CF), kỹ năng mềm (SS)
C2 PRODIGEO	Nhân viên các dịch vụ việc làm		T	DC-C DC-L
C3 IKANOS	Các nghề khác nhau (A, B, C, D)	PDP	A	DC-C DC-L AH
C5 COMPASS	8 nghề (A)	PDP	T	DC-C DC-L SS
C6 MU.SA	4 nghề (D)	PDP	T	DC-C DC-L e-CF SS
C7 SMARTIVE	7 nghề (B)		A	DC-C Các năng lực số chức năng + tính mở để thay đổi năng lực
C8 (A) BAIT	2 nghề (A)		T C	DC-C DC-L
C8 (B) P4E	2 nghề (C)	PDP		DC-C DC-L
C9 ADECCO	2 nghề (C)	PDP		DC-C DC-L

Bảng T.8 cung cấp danh sách đầy đủ các hồ sơ nghề nghiệp được xác định và T.9 cung cấp danh sách các năng lực của DigComp (bao gồm mức thông thạo và sự thích hợp với công việc của chúng), khi chúng được đề cập tới trong các PDP.

Phân tích có trong T.9 không bao gồm tất cả các PDP, vì các định nghĩa chi tiết của chúng không luôn sẵn sàng. Nội dung của nó cũng phản ánh thực tế là các cách tiếp cận về sử dụng DigComp để xác định các yêu cầu năng lực chi tiết trong các PDP đó, là sẵn sàng, không được tiêu chuẩn hóa. Các mô tả của DPD, khi sẵn sàng, có thể thấy trong các trường hợp điển hình hoặc trên trực tuyến, tại các đường liên kết được cung cấp trong phần Các tài nguyên của các trường hợp đó. T.9 chỉ ra 7 năng lực DigComp (1.1, 2.1, 2.4, 3.1, 3.4, 4.1 và 4.2) chiếm hơn 75% các PDP được xem xét. Cùng lúc, 3 năng lực (2.3, 3.2 và 3.3) hiện diện chỉ trong khoảng 1/3 các hồ sơ đó.

T.8 CÁC HỒ SƠ SỐ NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC NGHỀ

A: các nghề nghiệp hiện có ít nhiều được định nghĩa rộng rãi;

B: đề cập đến các chức năng kinh doanh chung;

C: điều kiện làm việc chung;

D: các công việc mới chuyên sâu về CNTT trong Công nghiệp 4.0 trong sản xuất, các việc làm kỹ thuật số mới trong viện bảo tàng

C2	Nhân viên các dịch vụ việc làm	C		Thư ký văn phòng tổng hợp	A
C3	Nhân viên hành chính trong tổ chức công	A	C5	Thư ký (chung, tổng hợp)	A
	Nhân viên vận hành máy công nghiệp	A		Tác giả, nhà báo và nhà ngôn ngữ học	A
	Đại diện bán hàng	B		Nghệ sĩ sáng tạo và biểu diễn	A
	Doanh nhân	C		Giám đốc chiến lược số	D
	Kỹ thuật viên cơ điện / người máy	D	C6	Người phụ trách bộ sưu tập số	D
	Nhân viên vận hành máy công nghiệp và lập trình viên CNC	D		Nhà phát triển trải nghiệm tương tác số	D
	Kỹ thuật viên bảo trì sản xuất tiên tiến	D		Giám đốc cộng đồng trực tuyến	D
	Nhà thiết kế 3D cho sản xuất phụ gia	D	C7	Tài chính và kiểm soát	B
	Nhân viên vận hành máy sản xuất phụ gia	D		Tiếp thị và bán hàng	B
	Giám đốc chuyển đổi số SME	D		Nguồn nhân lực	B
	Nhà tư vấn về các dịch vụ/chương trình cho Khu vực Thủ ba	C		Các dịch vụ CNTT-TT	B
	Nhà kinh tế học - Giám đốc kinh doanh	C		Các dịch vụ vận hành và công nghiệp	B
	Nhà kinh tế học - Nhà tư vấn	C		Các công việc pháp lý	B
	Nhà kinh tế học - Chuyên gia tiếp thị số	D		Nghiên cứu & Phát triển (đang diễn ra)	B
	C5	Giảng viên giáo dục nghề	A	C8 A	Hành chính
Giảng viên tiểu học và mẫu giáo		A	Hành chính phụ trợ		A
Người chuyên nghiệp về tài chính		A	C8 B	(Tự thân) Doanh nhân	C
Chuyên nghiệp bán hàng, tiếp thị & PR		A		Nhân viên văn phòng ảo	C

T.9 CÁC NĂNG LỰC, MỨC VÀ SỰ LIÊN QUAN CỦA DIGCOMP TRONG CÁC HỒ SƠ SỐ NGHỀ NGHIỆP

Các trường hợp điển hình	1.1 Duyệt, tìm kiếm và lọc	1.2 Đánh giá	1.3 Quản lý	2.1 Tương tác	2.2 Chia sẻ	2.3 Tham gia quyền công dân	2.4 Cộng tác	2.5 Ứng xử trên mạng	2.6 Quản lý danh tính số
C2 Nhân viên các dịch vụ việc làm	I	A	I	I	I	I	A	I	A
Nhân viên hành chính trong tổ chức công	F		I	F	F	I	F	F	
Nhân viên vận hành máy công nghiệp	F	F							
Đại diện bán hàng	I	F	I	F	F		F	F	
Doanh nhân	F	I	F	F	F	I		F	A
C3 Kỹ thuật viên cơ điện / người máy	A	I	I	F	F	F	F		I
Nhân viên vận hành máy công nghiệp và LTV CNC	F	I / A	F	F	F		I		
Kỹ thuật viên bảo trì sản xuất tiên tiến	A	I	I	F	F		F		
Nhà thiết kế 3D cho sản xuất phụ gia	A	A	I	I	I	F	I	I	F
Nhân viên vận hành máy sản xuất phụ gia		I	F	I	F		F		
Giám đốc chuyển đổi số SME	A	I	I	I	F	F	A	A	I
Giảng viên giáo dục nghề	F			F					
Giảng viên tiểu học và mẫu giáo	F			F					
Người chuyên nghiệp về tài chính	A			F			F		
C5 Chuyên nghiệp bán hàng, tiếp thị & PR	F			A	F		F		
Thư ký văn phòng tổng hợp	A				A		A		
Thư ký (chung, tổng hợp)	A			F			A		
Tác giả, nhà báo và nhà ngôn ngữ học	A			A	F				
Nghệ sĩ sáng tạo và biểu diễn	A			A	F		F		
Giám đốc chiến lược số	8	7	8				8	7	7
C6 Người phụ trách bộ sưu tập số	8	7	8				8	7	7
Nhà phát triển trải nghiệm tương tác số	8	7	8				8	7	7
Giám đốc cộng đồng trực tuyến	8	7	8				8	7	7
C8 (Tự thân) Doanh nhân	7	6	6	6	6	5	6	6	7
Nhân viên văn phòng ảo	6	6	6	6	6		6	5	6
	96%	64%	64%	76%	64%	28%	80%	48%	44%

Các mức thông thạo:

F: Foundation - Cơ bản - tương đương các mức 1 & 2

I: Intermediate - Trung bình - tương đương các mức 3 & 4

A: Advanced - Cao - tương đương các mức 5 & 6

H: Highly specialised - Đặc biệt cao (Chuyên gia) - tương đương các mức 7 & 8

DigComp ở nơi làm việc

Màu sắc phản ánh mức độ liên quan của năng lực. Màu xanh lá cây = năng lực cốt lõi; Màu cam = năng lực xuyên suốt (chung với một số nhiệm vụ trong nghề); Màu vàng = năng lực bổ sung (giúp đỡ nhưng không cần thiết); Màu trắng = không liên quan, Màu xám = không phân loại

3.1 Phát triển nội dung	3.2 Tích hợp & tái chi tiết hóa	3.3 Bản quyền & giấy phép	3.4 Lập trình	4.1 Bảo vệ thiết bị	4.2 Bảo vệ dữ liệu cá nhân & quyền riêng tư	4.3 Bảo vệ sức khỏe & phúc lợi	4.4 Bảo vệ môi trường	5.1 Giải quyết vấn đề kỹ thuật	5.2 Xác định nhu cầu & trả lời	5.3 Sử dụng sáng tạo	5.4 Xác định khoảng trống năng lực số
I	A	I		F	I				I	A	I
A	F		F			F		F	F		F
			F	F		F		F	F		F
F						F		F	F		F
F		F		F	I	F		F	A	I	F
I	I	F	I	I	F	I	I	A	A	F	I
I	I		I		I	I	F	I/A	I/A		I/A
I		I	I	I	F	I	I	A	A	A	A
I/A	I	I	A	F	F	I	I	A	A	A	A
	A		F	F		I		F	F		
I	I	I	I	F	I	I	I	A	A	I	A
A			F	A	A					F	
A			F	A	A					A	
A			A		F					A	
A			A							A	
F			F	F	F						
F			A	F	F						
A			F	F	F					F	
A			F							F	
7			6	7	7	7	7	7	7	8	6
7			6	7	7	7	7	7	7	8	6
7			6	7	7	7	7	7	7	8	6
7			6	7	7	7	7	7	7	8	6
6	5	5		5	6	5	4	4	6	5	5
6	5	4		6	6	4		5	5	4	4
92%	36%	32%	80%	76%	76%	64%	40%	64%	68%	72%	64%

Các cân nhắc về việc xác định các hồ sơ số nghề nghiệp trong bối cảnh rộng hơn của chuyển đổi số

Thứ vị, 3 kinh nghiệm cảm nhận được nhu cầu tích hợp DigComp với các năng lực số khác để có bức tranh đầy đủ hơn các yêu cầu năng lực số của các nghề nghiệp nhất định tất cả đều đã áp dụng quan điểm chuyển đổi số rõ ràng trong các nỗ lực của họ. Một mặt, quan điểm này dường như đưa ra nhiều tầm quan trọng cho sự phát triển rộng khắp các kỹ năng số xuyên suốt và các kỹ năng mềm, trong các tổ chức nào muốn đi theo lộ trình đó. Việc phát triển văn hóa số xuyên suốt độ rộng và làm cho số trở thành một yếu tố không thể thiếu của tất cả các hoạt động là các yếu tố chính của quan điểm này, và DigComp được coi như là công cụ rất hữu ích cho điều đó. Việc đưa năng lực số vào Thư mục các Năng lực của Adecco (Adecco's Competences Dictionary) dường như khẳng định quan điểm này.

Mặt khác, quan điểm chuyển đổi số nêu bật sự cấp bách và nhu cầu về các kỹ năng số mới để thực thi cả các việc làm hiện có - theo sự chuyển đổi - và các việc làm mới, rất thường được các cơ hội công nghệ và thị trường mới tạo ra. Các kỹ năng mới đó có thể có liên quan tới các việc làm cụ thể, hoặc tới các chủng loại nghề nghiệp rộng lớn hơn, hoặc chúng có thể đi xuyên suốt các chủng loại việc làm và nghề nghiệp. Chúng có thể gần sát với những người chuyên nghiệp về công nghệ thông tin (CNTT) (được đưa vào trong Khung năng lực điện tử e-CF) hoặc chúng hiện thời có thể còn “chưa được phân loại” dẫn tới các nỗ lực xác định và định nghĩa “đặc biệt” như những gì được minh họa ở trên. Chúng cũng có thể được xác định theo sau việc sử dụng toàn bộ các cách tiếp cận mới (như trong ví dụ của Technimetro và các công cụ khác được Adecco sử dụng) để xác định các kỹ năng đang nổi lên và trong tương lai thông qua phân tích các ấn phẩm khoa học, đăng ký bằng sáng chế và các chương trình việc làm trên web. Trong bất kỳ trường hợp nào, các kỹ năng số mới đó rõ ràng chưa được đưa vào trong các trình mô tả của DigComp và việc tích hợp chúng vào khung DigComp hiện hành đôi khi là có thể (như được chỉ ra bởi C3 Ikanos), nhưng không phải lúc nào cũng khả thi.

Tóm lại, những khác biệt khắp các trường hợp điển hình DigComp khi làm việc với các PDP phản ánh nhiều yếu tố:

- dạng kinh nghiệm (phát triển nghiệp vụ trung đến dài hạn hoặc các chiến lược chính sách so với các sáng kiến dựa vào dự án ngắn hạn);

- ngân sách sẵn sàng (triển khai các phân tích sâu và phân tích quan điểm của việc chuyển đổi công việc là rất mất thời gian và nguồn lực);
- đối thoại với nhiều bên liên quan và tiếp cận tới (thường khó để tìm ra) các chuyên gia có tầm nhìn xa;
- nhận thức và hiểu biết của tổ chức hàng đầu về những thách thức về năng lực do chuyển đổi số mang lại.

Theo quan điểm của chúng tôi, yếu tố cuối cùng này là đặc biệt quan trọng. Điều này được hiểu là nhu cầu xem xét nhiều khía cạnh năng lực đang diễn ra (kỹ năng số cứng và mềm, năng lực hành vi/mềm và các năng lực khác) trong việc làm hiện tại và đặc biệt là trong các việc làm mới ngày nay, và nhu cầu giải quyết tất cả những khía cạnh đó để có việc làm theo quan điểm chuyển đổi số. Nhận thức này còn chưa rộng khắp và chỉ gia tăng dần dần. Không phải ngẫu nhiên mà nó cao hơn - và được chuyển thành các cách tiếp cận chiến lược và rõ ràng hơn trong việc xây dựng PDP - giữa các tổ chức có kinh nghiệm lâu hơn và/hoặc sâu hơn trong chuyển đổi số.

Ngoài ra, các yếu tố khác ảnh hưởng đến việc xác định các việc làm mới và các PDP có liên quan như tốc độ thay đổi của công nghệ, bối cảnh công việc và sự tinh thông của các tổ chức về các khung năng lực số sẵn có. Điều này được minh họa bằng nhu cầu của C6 Mu.SA để xem xét lại sâu sắc các hồ sơ công việc được định nghĩa 2 năm trước đó trong dự án e-Cult trước đó (ít nhiều bởi các đối tác y hệt và trong cùng một ngành) vì những thay đổi trong các cơ hội về công nghệ và thị trường, sang một sự cân nhắc cẩn trọng hơn bối cảnh công việc. Sẽ không có ý nghĩa gì khi thiết kế một hồ sơ quá phức tạp đối với một môi trường làm việc và/hoặc nhóm mục tiêu cụ thể) và để thay đổi phương pháp điều tra (áp dụng các khung năng lực khác ngoài e-CF).

Việc C9 Adecco và C7 SmartiveMap phát triển các dịch vụ đánh giá và đào tạo được cá nhân hóa khác nhau cho các khách hàng doanh nghiệp của họ chỉ ra tính phức tạp (và các cơ hội kinh doanh đến từ nó) của việc xác định đúng sự kết hợp và mức độ các năng lực mềm và các yêu cầu kỹ năng số của các công ty ngày nay.

Sử dụng DigComp cho các bài kiểm tra đánh giá, công nhận và chứng thực

Bảng T.10 cho thấy trong tất cả các trường hợp điển hình DigComp đã được sử dụng cho các mục đích đánh giá và/hoặc chứng thực năng lực. Chúng tôi làm việc với 2 bước đó cùng nhau khi mà về cơ bản chúng có ngữ cảnh tương tự nhau. Các bài kiểm tra khác nhau tùy thuộc vào dạng các câu hỏi chúng sử dụng:

- các câu hỏi tự nhận thức và tự đánh giá yêu cầu những người trả lời họ cảm thấy tự tin, mạnh mẽ .v.v. như thế nào về vai chủ đề, hoạt động .v.v., liệu có hay không hoặc họ biết và/hoặc có khả năng nhiều thế nào để làm những điều cụ thể nhất định, .v.v.;
- các câu hỏi kiến thức được thiết kế để kiểm tra liệu người trả lời có biết hay không một mẫu kiến thức nhất định, hành động đúng để đạt được kết quả hoặc hành xử đúng một hoàn cảnh nhất định .v.v. bằng việc chọn câu trả lời đúng trong số một tập hợp các lựa chọn;
- các bài kiểm tra dựa vào việc thực thi đòi hỏi người sử dụng thực thi vài nhiệm vụ để đưa ra câu trả lời theo yêu cầu hoặc hoàn thành một bài tập.

T.10 ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG THỰC NĂNG LỰC TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH CỦA DIGCOMP

TRƯỜNG HỢP		C1 A	C1 B	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8 A	C8 B
Dạng bài kiểm tra	Các câu hỏi tự nhận thức, tự đánh giá		✓		✓		✓				✓
	Các câu hỏi về kiến thức		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dựa vào sự thực thi		✓			✓ chỉ các mức cao	✓			✓	✓
Đào tạo	Trước khóa học		✓								
	Sau khóa học		✓	✓				✓	✓	✓	
Kết quả đầu ra	Phản hồi tự đánh giá		✓				✓				
	Huy hiệu/Chứng chỉ khóa học	✓B	✓B	✓C				✓C			
	Huy hiệu/Chứng chỉ năng lực		✓B			✓C	✓B			✓C	✓B
	Hồ sơ cá nhân				✓				✓		✓
	Huy hiệu hồ sơ số nghề nghiệp (PDP)							✓			✓

Trong hầu hết các trường hợp, các bài kiểm tra dựa vào kiến thức và các câu hỏi tự đánh giá, vì chúng có khả năng quản lý tốt nhất với đầy đủ các thủ tục trên trực tuyến và là nhanh hơn để cung cấp. Các bài kiểm tra dựa vào sự thực thi hoặc đòi hỏi các mô phỏng phức tạp và đôi khi các giải pháp kỹ thuật khá phức tạp (ví dụ C8A BAIT), hoặc sự quan sát thấy trực tiếp và/hoặc sự can thiệp của một người đánh giá (ví dụ, C1B DCDS, C4 ECCC cho mức cao), và mất thời gian hơn để thực hiện. Một bài kiểm tra thuần túy tự nhận thức đã chỉ được sử dụng trong dự án DCDS trước một khóa học, với mục đích đo lường những người trả lời cảm thấy mạnh mẽ như thế nào (thay vì đo lường năng lực ban đầu của họ), trước khi khuyến nghị họ tham gia một khóa học sáng số cơ bản.

Trong hầu hết các trường hợp, các bài kiểm tra được thiết kế có các tính năng tiêu chuẩn và giải quyết các năng lực và các mức khác nhau (hoặc tất cả) của DigComp. Hai trường hợp điển hình (C7 SmartiveMap và C3 Ikanos) đã phát triển các hệ thống đánh giá mà có thể tùy chỉnh được để phản ánh các hồ sơ và nhu cầu nghề nghiệp khác nhau (ví dụ, việc giám sát phát triển năng lực qua thời gian) của các tổ chức sử dụng bài kiểm tra đó.

Các trường hợp được phân tích phát hành 2 dạng tín chỉ số cho các thành tích học tập: các chứng chỉ và huy hiệu. Sự lựa chọn định dạng phản ánh điều gì được coi là phổ biến ngày nay giữa các bên phát hành (tóm tắt này là từ [accreditable.com/credentials/](https://www.accreditable.com/credentials/)). **Các chứng chỉ số (Digital certificates)** được sử dụng khi thành tích cần thời gian dài để hoàn thành (ví dụ, một khóa học chiếm hơn 40 giờ đồng hồ); đánh giá thành tích là chính thức (đánh giá tổng hợp với bài thi có giám sát và được đánh giá) và/hoặc các nhà tuyển dụng có khả năng xem được thành tích đó (ví dụ, chứng chỉ của một kỹ năng nghề). **Các huy hiệu số (Digital badges)** được sử dụng khi thành tích không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành (ví dụ, một khóa học trên trực tuyến trong 2 giờ đồng hồ); đánh giá thành tích là không chính thức (đánh giá quá trình, như với một bài tập không có chấm điểm); những người nhận hoàn thành nhiều thành tích của dạng tương tự (ví dụ, một tập hợp các học phần trong một khóa học dài hơn, hoặc một bằng cấp đại học).

Phân tích các trường hợp sử dụng DigComp cho việc đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ, chỉ ra rằng các bài kiểm tra năng lực số có thể được cung cấp/tiến hành vì các mục đích khác nhau và với kết quả đầu ra khác nhau:

- để có được hồ sơ năng lực số cá nhân (C7 SmartiveMap và C3 Ikanos), điều có lẽ sau đó được sử dụng cho hướng dẫn cá nhân (đào tạo hoặc nghề nghiệp), và/hoặc cho phân tích mức độ của tổ chức hoặc thậm chí của ngành, bằng việc tổng hợp số lượng lớn các kết quả kiểm tra, để lập kế hoạch cho các hoạt động đào tạo và học tập nhằm vượt qua các khoảng trống về năng lực (C7 SmartiveMap và C3 Ikanos);
- để ánh xạ các hồ sơ của nhân viên, xác định nhân tài và các nhà vô địch số tiềm năng để chuẩn bị cho các sáng kiến chuyển đổi số trong một công ty và để giám sát các tiến bộ trong các quá trình chuyển đổi đang diễn ra (C7 SmartiveMap);
- để có huy hiệu hoặc chứng chỉ hồ sơ số nghề nghiệp, như trong trường hợp của các doanh nhân và các nhân viên văn phòng ảo (C8B P4E) và các việc làm kỹ thuật số mới ở viện bảo tàng (C6 Mu.SA);
- để có chứng chỉ năng lực (C4 ECCC, C8 BAIT) vì các mục đích tìm việc làm hoặc các lý do khác (ví dụ, bám theo yêu cầu của pháp luật như với các dự án đào tạo do Liên minh châu Âu cấp vốn ở Balan);
- để đánh giá các kỹ năng của những người tham gia trước khi bắt đầu một khóa học (C1B DCDS, C5 Compass) và vì các mục đích đánh giá tổng hợp suốt một khóa học, với việc phát hành các huy hiệu hoặc chứng chỉ giữa kỳ hoặc khi kết thúc (C1B DCDS, C5 Compass, C6 Mu.SA, C8A BAIT). Tùy thuộc vào cách khóa học và đánh giá được tổ chức, các tín chỉ đó có thể tham chiếu tới các lĩnh vực hoặc các năng lực cụ thể của DigComp và/hoặc tới sự hoàn thành khóa học.

Các tiêu chí đánh giá (ví dụ, có bao nhiêu câu trả lời đúng được yêu cầu để vượt qua một bài kiểm tra nhất định) và các khía cạnh công nhận khác (ví dụ, sử dụng hồ sơ điện tử e-portfolios để ghi lại các thành tích học tập, như trong C3 Ikanos và C5 Compass) biến động khắp các kinh nghiệm, phản ánh nhóm đích và các mục tiêu của sáng kiến, nhưng cũng cả các đường hướng khác nhau đối với những người quản lý chúng.

Một tính năng thú vị đang nổi lên từ các trường hợp điển hình là sự tích hợp các kết quả đánh giá vào cái gọi là “các môi trường học tập cá nhân” (còn được biết tới như là “các tài khoản học tập cá nhân”) và các giải pháp khác để hỗ trợ phát triển năng lực theo quan điểm học tập suốt đời. Nhiều hơn về điều này có ở Phần tiếp sau bên dưới.

Sử dụng DigComp để thiết kế các chương trình đào tạo

Như được nêu trước đó, hầu hết tất cả các trường hợp điển hình đã sử dụng DigComp để thiết kế và cung cấp đào tạo về năng lực số. C3 Ikanos được liệt kê trong bảng T.11, vì nó không trực tiếp tham gia trong thiết kế và cung cấp đào tạo, mà điều đó được quản lý bởi mạng lưới các trung tâm năng lực số KZgunea Basque, hoặc bởi Đại học Mondragon đối với các khóa học lấy chứng chỉ của C8A BAIT.

T.11 ĐÀO TẠO NĂNG LỰC SỐ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH CỦA DIGCOMP

Thiết kế đào tạo dựa vào ...	Các trường hợp của DigComp							
So sánh đào tạo hiện hành	C1 (A)				C5			C8 (A)
Đặc tả DigComp trực tiếp		C1 (B)		C4				
Phân tích các nhu cầu của người sử dụng			C2		C5	C6	C7	

C8B P4E không cung cấp các khóa học. C4 ECCC cũng không cung cấp đào tạo, nhưng nó đã thiết kế giáo trình đào tạo cho các tổ chức chuẩn bị các ứng viên cho chứng chỉ DigComp ECCC của nó. Chứng chỉ và/hoặc thiết kế nội dung đào tạo cho các khóa học năng lực số bắt nguồn từ các quy trình khác nhau (điều tất nhiên luôn tồn tại ở vài mức độ nào đó, nhưng với cường độ khác nhau):

- so sánh các chương trình đào tạo hiện có với các năng lực DigComp được nhắm tới / mong muốn nêu bật các khoảng trống cần được lấp đầy (C8A BAIT với các nhân viên hành chính công, C5 Compass trong phân tích các nhu cầu ban đầu, C1A Pel trong xem xét lại các khóa học sáng số trước đó);
- đặc tả trực tiếp các kết quả đầu ra học tập các năng lực của DigComp và phát triển nội dung đào tạo sau đó xét đến các mục tiêu dự án nhất định (C1B DCDS thiết kế đào tạo mức cơ bản đối với tất cả 21 năng lực của DigComp) hoặc các mục tiêu cấp chứng chỉ (C4 ECCC bao trùm tất cả các năng lực của DigComp ở tất cả các mức thông thạo);

- các phân tích sâu nhu cầu của người sử dụng mà xác định các ưu tiên đào tạo và nội dung đối với các hồ sơ số nghề nghiệp nhất định hoặc các mục tiêu phát triển được xác định đối với các năng lực của DigComp (và có thể khác) (C2 Prodigeo, C5 Compass, C6 Mu.SA, C7 SmartiveMap).

Như được nêu trước đó, các khóa học có thể có cấu trúc để phản ánh hoặc trực tiếp (C2 Prodigeo, C5 Compass, C6 Mu.SA, C8A BAIT, C4 ECCC) hoặc gián tiếp (C1A PeI C1B DCDS) các lĩnh vực và các năng lực của DigComp.

Một khía cạnh quan trọng - còn chưa được giải quyết - để xúc tác cho sự khuếch tán lớn hơn các chương trình đào tạo dựa vào DigComp hoặc tuân thủ DigComp, và cho việc sử dụng hơn nữa, liên quan đến các cách thức ánh xạ các lĩnh vực và các năng lực của DigComp, các năng lực cá nhân và các trình mô tả mức thông thạo. C3 Ikanos đã và đang phát triển một hướng dẫn cho các nhà cung cấp đào tạo để “phân loại” chương trình của họ theo các chủng loại của DigComp, sao cho có được nhãn DigComp và tạo thuận lợi cho việc khớp nối các kết quả kiểm tra tự đánh giá (chỉ ra các khoảng trống trong các năng lực nhất định) với các chương trình đào tạo có sẵn. Báo cáo này còn chưa hoàn tất và chưa kiểm thử trên thực địa. Một cách tiếp cận lựa chọn thay thế có thể áp dụng các kỹ thuật phân tích ngữ nghĩa cho các chương trình đào tạo trên trực tuyến, tương tự với những gì các dịch vụ phân tích thị trường lao động đổi mới sáng tạo làm với các chương trình việc làm trên trực tuyến để xác định các yêu cầu kỹ năng đang nổi lên.

Cuối cùng, là hữu dụng để nêu bật vài lợi ích chính của các triển khai đào tạo DigComp. Từ quan điểm của nhà thiết kế hướng dẫn, cấu trúc rõ ràng và khớp nối tốt của khung (các năng lực, các chiều, .v.v.) được coi là rất hữu ích: để hỗ trợ cho thiết kế đào tạo (có thể đi theo cấu trúc y hệt); để tạo thuận lợi cho đối thoại và hợp tác với các chuyên gia và những người đóng góp khác trong lựa chọn và sản xuất nội dung; và theo quan điểm năng động, để làm cho việc duy trì khóa học dễ dàng hơn. Trước nhu cầu cập nhật và tích hợp đào tạo trước những thay đổi liên tục và nhanh trong công nghệ số, các ứng dụng, dịch vụ .v.v., cả C6 Mu.SA và C2 Prodigeo đều kỳ vọng rằng cấu trúc học phần dựa vào năng lực và kết quả đầu ra của các khóa học họ đã thiết kế theo DigComp sẽ làm cho có thể và dễ dàng hơn để loại bỏ, thay thế hoặc cập nhật.

2.4 NÊU BẬT CÁC SỬ DỤNG DIGCOMP ĐANG NỔI LÊN

Có 2 sử dụng mới của khung DigComp đang nổi lên đã được xác định thông qua các trường hợp điển hình, chúng là quan trọng theo quan điểm tìm việc làm: phát triển các dịch vụ định chuẩn năng lực số và các dịch vụ hỗ trợ học tập của cá nhân.

Cả C3 Ikanos và C7 SmartiveMap đều đã nhắc tới nhu cầu gia tăng đối với **các dịch vụ định chuẩn năng lực số của công ty (cả về tổ chức và chức năng)** và đang làm việc để phát triển câu trả lời cho điều đó. Ý tưởng là đo lường với các công cụ tự đánh giá hồ sơ và/hoặc chỉ số năng lực số của một công ty (toàn bộ ở mức tổ chức và mức chức năng kinh doanh), so sánh chúng với mức trung bình của ngành, với điểm số của các công ty dẫn đầu thị trường hoặc đối thủ cạnh tranh chính của họ. Với tầm quan trọng ngày càng gia tăng của chuyển đổi số như một động lực chính của tính cạnh tranh kinh doanh, các công ty muốn và cần biết vị trí của họ trong lĩnh vực này và đo lường sự tiến bộ của họ theo bất kỳ biện pháp thúc đẩy chiến lược nào họ triển khai, về các khía cạnh đào tạo và đào tạo lại kỹ năng, hoặc tuyển dụng các nhân viên mới. Năng lực số không chỉ là chiều về tính sẵn sàng và sự tiến bộ của chuyển đổi số, nhưng nó chắc chắn là một khía cạnh quan trọng. Việc sử dụng trong càng nhiều trường hợp và tình huống càng tốt một khung chung, chẳng hạn như DigComp, là cơ bản để phát triển các dịch vụ được nêu trên.

Tính chất năng động cao của năng lực số, sự đa dạng của các phương tiện và cơ hội sẵn có (chính quy, không chính quy và phi chính quy) để phát triển năng lực đó và tính di động của lực lượng lao động là ba yếu tố chính dẫn đến một số tác nhân (C3 Ikanos, C9 Adecco và C7 SmartiveMap) phát triển các giải pháp mới với các tên khác nhau - **môi trường học tập cá nhân, tài khoản học tập cá nhân, nền tảng hỗ trợ việc làm** và các giải pháp khác - và một phần các tính năng khác nhau, nhưng có mục đích chung rộng rãi. Mục tiêu là để giúp cho những người sử dụng cá nhân, lý tưởng là thông qua các dịch vụ được tích hợp, để hiểu các năng lực số nào (và khác) họ cần vì các mục đích nghề nghiệp (và khác), để ánh xạ mức độ và sự tiến bộ của họ qua thời gian, để xác định và theo dõi các kinh nghiệm học tập và ghi lại các thành tích học tập, theo quan điểm liên tục, học tập suốt đời. Ngoài ra, trong trường hợp này, việc sử dụng trong càng nhiều hoàn cảnh càng tốt một khung chung như DigComp (hoặc các sơ đồ

tương ứng đa khung), có khả năng sẽ chứng minh là cơ bản để phát triển các dịch vụ như vậy.

Tổng quan chung từ các trường hợp điển hình các triển khai DigComp hiện hành và tiềm năng theo quan điểm tìm việc làm chỉ ra rằng DigComp có thể và đang được sử dụng theo nhiều cách thức hữu ích. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các bên đã triển khai DigComp về bối cảnh ở đó họ đã hoạt động và các bên liên quan họ đã tương tác cũng chỉ ra rằng **DigComp ít được biết đến trong giới kinh doanh và chuyên nghiệp**. Điều này dường như cũng đúng với các bên trung gian của thị trường lao động, dù đó là các dịch vụ việc làm công (kết quả ở các mức độ khác nhau so với các câu chuyện được thu thập ở Ý, Balan và Tây Ban Nha) hoặc một tổ chức tư nhân như Adecco. Điều này xảy ra trong bối cảnh sự phát triển năng lực số ngày càng tăng và được coi là yếu tố then chốt cho quá trình chuyển đổi số đang tiếp cận và thách thức tất cả các tổ chức. Các bên liên quan đang nhận thức được rằng đây hiện là một vấn đề quan trọng đối với tất cả mọi người chứ không chỉ đối với các nhân viên có chuyên môn CNTT. Đây là vấn đề đi vượt ra khỏi việc chỉ học cách sử dụng vài công cụ số (ít nhiều cụ thể cho một công việc hoặc liên quan đến nhiều ngành nghề), mà thay vào đó liên quan tới các khía cạnh “văn hóa số” rộng lớn hơn (và ít được định nghĩa hơn), điều còn nhiều việc phải làm với các kỹ năng mềm nói chung và cả các kỹ năng mềm số nữa. Các công ty đang nhận thức được những khía cạnh này và quan tâm nghiêm túc vì chúng có tính cấp bách, nhưng họ cũng không thấy bất kỳ câu trả lời rõ ràng hoặc sẵn có nào để áp dụng. DigComp chắc chắn có thể giúp trong bối cảnh này, vì nó giải quyết một phần quan trọng - một thành phần xuyên suốt, rộng khắp công ty - của năng lực số được hầu hết những người làm việc ngày nay trong một tổ chức yêu cầu.

2.5 CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG VÀ XÚC TÁC

Các yếu tố chính được nêu trong các trường hợp điển hình đã tạo động lực cho việc áp dụng DigComp và đóng góp cho triển khai thành công của nó có thể được tóm tắt gồm:

Cấu trúc rõ ràng và vững chắc của DigComp tạo thuận lợi cho truyền đạt và giải thích nó, và sự triển khai mạch lạc của nó. Các trình mô tả năng lực và các ví dụ là một phần của tính năng rõ ràng này và cũng tạo thuận lợi cho việc triển khai.

Tính linh hoạt của DigComp, nó là mở để tùy chỉnh và đặc tả cho các bối cảnh và nhu cầu khác nhau. Khả năng kết hợp/bổ sung DigComp với các khung khác và các quan điểm khác về năng lực số là một phần của tính mở này.

Quan điểm mới về năng lực số do DigComp mang lại đi vượt ra khỏi sự làm chủ các công cụ CNTT và đầy đủ tính tới thành phần “mềm” của các kỹ năng số để có hiệu quả trong tìm kiếm thông tin, giao tiếp và cộng tác trên trực tuyến, ví dụ thể. Quan điểm rộng hơn và “mềm hơn” này về năng lực số được coi là phù hợp và cần thiết để giải quyết các thách thức hiện hành mà chuyển đổi số đem lại.

Sự tín nhiệm và độ tin cậy của DigComp bắt nguồn từ nguồn gốc và sự chứng thực của Liên minh châu Âu.

“Các năng lực” của DigComp, nghĩa là thực tế nó bao trùm dài rất rộng các nhu cầu về năng lực số.

Tính trung lập của DigComp về khía cạnh các giải pháp công nghệ và các đặc tính quốc gia đóng góp cho tính linh hoạt và hữu dụng của DigComp đặc biệt trong các dự án quốc tế. Cũng trong các triển khai ở mức quốc gia và khu vực mà mở rộng sang khắp các cơ sở của các tổ chức công nghệ đa dạng khác nhau.

PHỤ LỤC. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH CỦA DIGCOMP

C1	A Pane e Internet B DCDS	tr. 43	CÔNG CỤ 1. Pane e Internet cho dự án công việc CÔNG CỤ 2. Bảng câu hỏi đầu vào về năng lực số cho các khóa học sáng số 3i	tr. 53 tr. 55
C2	ProDigeo	tr. 58	CÔNG CỤ 3. Video các khóa học về Năng lực Số của ProDigeo trên YouTube	tr. 68
C3	Ikanos	tr. 69	CÔNG CỤ 4. Các hồ sơ năng lực số nghề nghiệp của Ikanos	tr. 79
C4	ECCC DigComp certification	tr. 82		
C5	Compass	tr. 92		
C6	Mu.SA	tr. 102	CÔNG CỤ 5. Liên kết các năng lực của e-CF, EQF và DigComp với 4 hồ sơ số của Mu.SA CÔNG CỤ 6. Các năng lực chuyển giao được của 4 hồ sơ số của Mu.SA	tr. 112 tr. 115
C7	SmartiveMap	tr. 116		
C8	A BAIT B Pathways4Employ	tr. 127		
C9	Adecco's Competences Dictionary	tr. 137		

C1 A PANE E INTERNET B DCDS

BELGIUM • GREECE • ITALY • LATVIA • ROMANIA • SPAIN

AECA, hiệp hội các tổ chức VET ở Emilia Romagna, tham gia trong vài dự án theo các chính sách hòa nhập điện tử (e-inclusion) của các chính phủ trong khu

Tóm tắt trường hợp	
Tổ chức dẫn đầu	AECA
Khu vực	NGO (Hiệp hội các tổ chức VET)
Ngày bắt đầu/kết thúc	(A) 2009 - đang diễn ra; (B) 01/2018 - 12/2019
Phạm vi địa lý	Quốc gia, Ý, châu Âu
Đối tượng đích	Người thất nghiệp - người có rủi ro bị loại trừ
Lĩnh vực nghề nghiệp	-
Các hồ sơ nhân viên	-
Các bên liên quan tham gia	Các tổ chức VET - Hành chính công địa phương - Các cơ quan việc làm công
Tài nguyên trên trực tuyến	Pane e Internet learning resources (in italian) Measuring the Impact of Inclusion Actors (MIREIA): Impact Assessment Framework Main Report (A) Digital Competence Development Methodology (DCDM) (B) DCDS Contents of the self-assessment tool (B)
Các công cụ	1. Impact Assessment of Pane e Internet For Work Project (A) 2. Entry questionnaire for 3i Digital literacy courses
Những người đóng góp	AECA (Dự án Pane e Internet) - Alex Boschetti Ervet / AECA (Dự án DCDS) - Stefano Kluzer AECA, Giám đốc Lĩnh vực Việc làm - Bruno Timoncini

Các chức năng đào tạo kỹ năng LMI cung cấp (✓ DigComp được sử dụng; ✓ Không)	
Phân tích kỹ năng thị trường lao động	
Tiếp cận người có việc/thất nghiệp	(A&B) ✓
Tư vấn nghề	
Kế hoạch phát triển cá nhân	
Thiết kế & Phát triển đào tạo	(A&B) ✓
Cung cấp đào tạo	(A&B) ✓
Phát triển lực lượng lao động	
Đánh giá các kỹ năng	(B) ✓
Chứng thực kỹ năng	(B) ✓
Liên kết với nhà tuyển dụng việc làm	
Hỗ trợ tìm việc làm	
Theo dõi và giám sát khách hàng	
Hỗ trợ nhân viên	

vực và của thị trường lao động tích cực nhằm giải quyết các khoảng trống nghiêm trọng về các kỹ năng số ở Ý, cũng như sự hòa nhập của người trưởng thành và thanh niên thất nghiệp.

Dự án Pane e Internet (Pel) đã sử dụng DigComp vào năm 2013 (triển khai đầu tiên ở Ý) để thiết kế lại các khóa học sáng số cơ bản của nó. AECA đã sử dụng định dạng dựa vào DigComp của Pel vào năm 2018 trong các khóa học tin học 3i cho người thất nghiệp do các dịch vụ việc làm khu vực công điều hành.

Pel cũng truyền cảm hứng cho Hệ thống Phát triển Năng lực Số - DCDS (Digital Competence Development System) KA3 của Erasmus+, do All Digital điều phối, hiện đang được triển khai. DCDS đang kiểm tra hệ thống học tập kết hợp để phát triển tất cả 21 năng lực của DigComp ở mức 1-2, nhằm vào người trưởng thành trên 25 tuổi.

BỐI CẢNH VÀ ĐỘNG LỰC

Ở Ý, tỷ lệ phần trăm những người có “các kỹ năng số trên cơ bản” từng là, vào năm 2016, thấp hơn đáng kể so với trung bình của 28 quốc gia Liên minh châu Âu (EU28), như trên hình F.5. Mỗi quan tâm cụ thể là khoảng cách về tuổi tác và giới tính. Tình hình của người Ý dẫn tới đây là nơi đầu tiên từ các yếu tố nhân chủng học (tỷ lệ cao người già), và mức trung bình thấp về giáo dục chính quy, đặc biệt trong số người già, chúng có liên quan một cách tiêu cực tới các mức kỹ năng số. Vai trò hạn chế của hệ thống trường học trong việc phát triển năng lực số và sự vượt trội áp đảo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế Ý (đầu tư ít hơn các công ty lớn hơn vào việc nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động của họ) cũng góp phần vào hồ sơ kỹ năng số thấp của Ý so với các nước châu Âu khác.

Ngoài bảng chứng về thống kê ra, nhu cầu nâng cao năng lực số để cải thiện khả năng tìm việc làm của thanh niên và người trưởng thành đã nổi lên rất rõ ràng trong những năm gần đây. Với việc cải cách các chính sách việc làm tích

cực trong các năm 2014-15, các trung tâm việc làm khu vực công hoạt động ở Ý ở mức tỉnh thành và quận huyện (được gọi là các Trung tâm Việc làm - Centri per l'Impiego, hay CPI, với 840 điểm truy cập trong năm 2017) được yêu cầu phát triển năng lực của những người tìm việc làm để tích cực tìm kiếm việc làm, hoặc để tiến hành vài hoạt động tự khởi nghiệp. Mục tiêu này được cho là quan trọng do doanh thu ngày càng tăng và tỷ lệ tạo việc làm thấp hơn trong thị trường lao động được quan sát thấy trong những năm gần đây, và nó liên quan tới cả thanh niên và người già.

Thanh niên hiếm khi được dạy ở trường phổ thông hoặc ở Đại học cách tìm kiếm việc làm. Việc triển khai chương trình Đảm bảo cho Thanh niên (được khởi xướng năm 2014 cho thanh niên độ tuổi 18-29) đã chỉ ra rằng đặc biệt các NEET trẻ tuổi thường thiếu

các kỹ năng số cơ bản cần thiết để truy cập chương trình và sử dụng các dịch vụ của các Trung tâm Việc làm (CPI), chúng ngày càng được phân phối nhiều qua các kênh số.

Mặt khác, ở bộ phận dân số trưởng thành, nhiều người bị mất việc làm trong cuộc khủng hoảng kinh tế sau năm 2008, và các cuộc phỏng vấn với họ cho thấy nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi cuối 40 trở lên, đã quên cách tìm kiếm một việc làm hoặc chưa từng làm việc đó trước đây (thị trường lao động trước đây, đặc biệt là ở Emilia-Romagna, từng rất dễ dàng về mặt này). Thông thường, họ cũng thiếu các kỹ năng số để tiếp cận các dịch vụ của Trung tâm Việc làm (CPI), sử dụng các công cụ tìm kiếm việc làm trên trực tuyến và đủ điều kiện để tìm một việc làm mới.

Chính quyền vùng Emilia-Romagna đã đáp lại các thách thức đó bằng việc khởi xướng dự án sáng số Pane e Internet vào năm 2008 để chống lại việc loại trừ kỹ thuật số đối với người già và người trưởng thành nói chung và, gần đây hơn, bằng việc hỗ trợ các biện pháp chống lại khoảng cách kỹ năng kỹ thuật số như một phần của chính sách việc làm tích cực, do Quỹ Xã hội Châu Âu (ESF) đồng tài trợ. AECA từng là tác nhân chính trong các sáng kiến đó, nó đã sử dụng khung DigComp ngay khi nó sẵn sàng, để thiết kế và cung cấp các khóa đào tạo số cơ bản và các dịch vụ khác.

Cơ bản về AECA

Hiệp hội các Trung tâm Đào tạo Nghề Tự chủ của Emilia-Romagna (Association of Autonomous Vocational Training Centres of Emilia-Romagna), hoặc AECA, được thành lập năm 1973 theo sáng kiến của nhóm các tổ chức đào tạo nghề cùng nỗ lực quản lý các dự án lớn hơn và đổi mới sáng tạo hơn chuyên dành cho thanh niên, người trưởng thành, phụ nữ, người nước ngoài và người khuyết tật. Ngày nay, AECA có 15 tổ chức nghề với 25 trung tâm đào tạo, nhiều trong số đó có lịch sử lâu đời. Các trung tâm AECA luôn có mối liên hệ với thế giới kinh doanh để hiểu và đáp ứng các nhu cầu đào tạo của họ và hợp tác với hơn 1.000 doanh nghiệp. Như là người lãnh đạo của tất cả các tổ chức được công nhận đó, AECA thúc đẩy các chính sách cho thanh niên và cung cấp, trong số những điều khác: thiết kế các hướng dẫn can thiệp cho các nhà cung cấp VET, hỗ trợ kỹ thuật và điều phối các hoạt động của các nhà cung cấp VET, và quản lý, giám sát và đánh giá cho các nhà cung cấp VET.

TRIỂN KHAI DIGCOMP

AECA đã triển khai 3 dự án chính theo đó DigComp đã được sử dụng, trực tiếp và gián tiếp, cho các mục đích đào tạo và khác. **Pane e Internet (Pel)** là dự án chính và đã sử dụng DigComp ngay từ 2013-14. Mô hình của Pel và quan điểm của DigComp đã truyền cảm hứng cho các khóa học cho những người thất nghiệp được tổ chức vào năm 2018 cộng tác với các Trung tâm Việc làm (CPI), như một phần của một sáng kiến học tập suốt đời của khu vực. Chúng tôi cũng minh họa dự án **Hệ thống Phát triển Năng lực Số (DCDS)** của Erasmus+ KA3, được Pel truyền cảm hứng và hoàn toàn dựa vào DigComp.

DigComp trong dự án Pane e Internet (C1A)

Pane e Internet (Pel) là sáng kiến phát triển năng lực và hòa nhập số chính ở Emilia-Romagna (RER) theo Chương trình nghị sự Số Khu vực. Nó đã được khởi xướng trong 2009-2010 như một dự án thí điểm đã thiết kế và kiểm thử một khóa đào tạo sáng số cơ bản được mô hình e-Citizen (Công dân điện tử) truyền cảm hứng. Từ 2011 đến 2017, Pel đã được RER triển khai với các dịch vụ được cung cấp bởi AECA cùng với Ismo và Simki, các công ty dịch vụ đào tạo và kinh doanh từ Milan. Sau khi mở rộng phạm vi cung cấp khóa học ban đầu của Pel và kiểm thử học phần thí điểm Pel cho công việc (xem **CÔNG CỤ 1**) từ 2011 đến 2013, vào năm 2014 RER đã bắt đầu phát triển một mạng lưới các Điểm Pel khắp khu vực này. Chúng được thành lập chung với các Vùng tự trị lớn và nhỏ, để tổ chức và cung cấp trong sự hợp tác với các thư viện, trường học, và các hiệp hội tư nhân ở địa phương, 3 hoạt động chính: đào tạo sáng số, các dịch vụ điện tử tạo thuận lợi cho những người gặp rủi ro bị loại trừ số, và các sự kiện văn hóa số cho công chúng nói chung. Ngày nay, có 17 điểm Pel tích cực khắp vùng Emilia-Romagna và qua năm tháng Pel đã cung cấp khoảng 1.500 khóa học cho 23.400 người có các kỹ năng số thấp hoặc không có luôn: hầu hết là những người trưởng thành (trên 50 tuổi) và người già trên 60 tuổi.

Trong các năm 2013-14, khi DigComp 1.0 đã được xuất bản, các nhà thiết kế đào tạo của Pel đã quyết định làm lại khóa học tiêu chuẩn của Pel (kéo dài 20 giờ) và gọi nó là “Tuân thủ với DigComp”. Như được minh họa trong Hướng dẫn DigComp trong Hành động, trước hết chúng đã ánh xạ khóa học sáng số hiện có của Pel theo 5 lĩnh vực và 21 năng lực của DigComp. Quá trình này đã chỉ ra rằng nhiều năng lực đã được đề cập tới

ről, nhưng một vài năng lực được coi là quan trọng cho nhóm đích của Pel, còn chưa. Ngoài ra, phân tích 3 mức thông thạo của DigComp đã đáp ứng được nhu cầu khớp nối chương trình đào tạo mới trong các khóa học riêng biệt: mức 1 (20 giờ, các bong bóng màu đỏ trên hình F.6) hầu như hoàn toàn tập trung vào 14 năng lực của DigComp ở mức cơ bản/A, và mức 2 (16 giờ cộng với thành phần tự nghiên cứu trên trực tuyến, các bong bóng màu xanh da trời trên hình F.6). Khóa học thứ hai sẽ dẫn người học đến mức trung bình/B ở 8 năng lực đó và đến mức cao/C ở 4 năng lực đó.

Độ phủ một phần toàn bộ phổ của DigComp phản ánh hai yếu tố chính: giới hạn về thời lượng khóa học (khoảng 20 giờ cho mỗi mức) và những gì có thể được mong đợi một cách hợp lý từ những người tham gia đích chính của Pel (người trưởng thành và người già có ít hoặc không có kinh nghiệm số).

Ngoài việc sử dụng DigComp như một công cụ phương pháp luận để thiết kế lại các mục tiêu và kết quả đầu ra đào tạo hiện hành, các tài nguyên và các hoạt động học tập, DigComp đã được sử dụng trong

Pel như một “Công cụ kiến thức” trong đào tạo những người tạo thuận lợi điện tử (e-facilitators) (hầu hết các nhân viên và các tình nguyện viên thư viện công), và người tình nguyện như một nguồn cảm hứng để xác định các vấn đề và nội dung liên quan cho việc thiết kế các sự kiện và hội thảo của chương trình văn hóa số của Pel, nhằm vào việc mô phỏng sự tò mò của công dân về các chủ đề xã hội số.

Tin học, tiếng Anh, công nghiệp - dự án 3i cho người thất nghiệp

Đưa ra các vấn đề được các Trung tâm Việc làm (CPI) đánh tính hiệu về các mức kỹ năng số thấp của nhiều khách hàng, và nhu cầu đào tạo kỹ năng số gia tăng cho người thất nghiệp bắt nguồn từ việc đánh giá các dịch vụ của riêng của CPI (được thảo luận ở

trên) và được nêu bật bởi các phân tích thị trường lao động ([Báo cáo của Đài quan sát Năng lực Số 2018](#)), RER đã khởi xướng trong 2018 sáng kiến “Lộ trình học tập suốt đời cho người thất nghiệp” (do ESF cấp vốn), đã tập trung vào 3 lĩnh vực năng lực: tin học, ngôn ngữ (tiếng Ý như là ngôn ngữ thứ hai cho người nước ngoài và tiếng Anh cho người Ý), các năng lực xuyên suốt và các kỹ năng mềm được nền công nghiệp đòi hỏi. Sáng kiến đó, được biết tới như là 3i từ tiếng Ý: informatica, inglese/ English, và industria, đã hình dung sự cộng tác của các tổ chức VET với các Trung tâm Việc làm (CPI) để thiết kế và cung cấp các dự án đào tạo cho người thất nghiệp trong các lĩnh vực đó. Cũng theo sáng kiến này, RER cùng với Ervet (cơ quan phát triển của khu vực này, hiện là ARTER) đã tổ chức một hội thảo kỹ thuật cho các nhà cung cấp VET vùng Emilia-Romagna nơi mà DigComp đã được trình bày như là nguồn cảm hứng cho các khóa học về tin học. Hơn 50 đại diện từ các nhà cung cấp VET đã tham dự hội thảo.

AECA đã điều phối sự chuẩn bị các đề xuất của dự án 3i với các thành viên liên kết của nó ở các tỉnh Bologna, Modena, Ravenna và Ferrara. DigComp đã được sử dụng trong quá trình thiết kế đào tạo theo 3 cách khác nhau. Trước hết, nội dung khóa học của Pel mức 1 (xem các bong bóng màu xanh lá cây trên hình F.7) và định dạng (16 giờ) ban đầu đã được nhân bản trong khóa học sáng số

F.7 Cấu trúc chương trình đào tạo của DCDS (C1B)

và các tư liệu học tập có liên quan (tất cả chúng có liên quan đến các năng lực của DigComp) đã được làm cho sẵn sàng cho người học. Thứ hai, vài khóa học theo sau đó (16 hoặc 32 giờ) đã được các năng lực của DigComp truyền cảm hứng, đặc biệt các Công cụ để lưu trữ trên trực tuyến, truyền thông và chia sẻ nội dung số, truyền thông trên trực tuyến và các mạng xã hội cho công dân số. Các khóa học khác theo sau (cũng 16 hoặc 32 giờ đồng hồ) được ECDL truyền cảm hứng (Tin học cơ bản, trung bình và Word và Excel cao cấp) và một khóa học là về sáng Đồ họa cho việc soạn sửa và trình bày hình ảnh. Thứ ba, một bảng câu hỏi đầu vào đơn giản đã được thiết kế để kiểm tra

kiến thức số của người học, với 9 câu hỏi có liên quan đến 5 lĩnh vực của DigComp cho những người tham dự khóa học sáng số, và 3 lĩnh vực cho những ai đi trực tiếp tới khóa học tin học cơ bản.

Có 4 dự án của AECA đã được thông qua và được cấp vốn với tổng số tiền 1,7 triệu €. Những người tham gia đã được xác định và được tuyển dụng thông qua các Trung tâm Việc làm (CPI) địa phương, và trực tiếp qua các kênh quảng bá của riêng AECA. Hơn 200 khóa học về “các năng lực tin học” đã được cung cấp cho khoảng 3.000 người tham gia đến cuối tháng 1/2019 khắp 4 tỉnh đó (gần 800 chỉ riêng ở Bologna). Khoảng 32% người học đã tham dự các khóa học sáng số và phần còn lại tham gia các khóa học sau đó. Có 53% những người tham gia trong các khóa học sáng số là phụ nữ, và 47% là nam giới. Khẳng định sự tồn tại của sự loại trừ sáng số nghiêm trọng giữa những người thất nghiệp, khoảng 50% số người học ở Bologna từng mù số đã chưa bao giờ sử dụng máy tính, 1/5 trong số họ (hầu hết là người trên 35 tuổi) đã có giáo dục trung học hoặc bằng đại học.

DCDS: dự án Hệ thống Phát triển Năng lực Số (C1B)

[DCDS](#) là một dự án Erasmus+ KA3 được All Digital điều phối, nó nhằm nâng cao nhận thức của các nhà hoạch định chính sách ở các quốc gia đối tác (Belgium, Greece, Italy, Latvia, Romania và Spain) về các cơ hội và thách thức hòa nhập số, và cung cấp các công cụ hữu ích để giải quyết chúng. Chúng được đại diện bởi phương pháp luận học tập kết hợp (blended), một nền tảng trên trực tuyến và một chương trình đào tạo triển khai nó, được thiết kế để đào tạo người trưởng thành (trên 25 tuổi) về năng lực số cơ bản cho công việc và những điều thiết thực hàng ngày. Như được nêu trong phần giới thiệu, mục tiêu của DCDS là nhằm vào 40% dân số châu Âu có kỹ năng số thấp hoặc không có. Các thí điểm ở 5 quốc gia đối tác sẽ kiểm thử cách tiếp cận và các công cụ của DCDS với các phân khúc khác nhau của dân số này, đặc biệt là người thất nghiệp.

Vì những người đề xướng đã muốn phát triển một chương trình đào tạo dựa vào DigComp và Pane e Internet đã giành được rồi vài kinh nghiệm về điều đó, AECA đã được giao nhiệm vụ thiết kế phương pháp luận phát triển năng lực số - DCDM (Digital Competence Development Methodology), trong WP3 của dự án DCDS. Đối với AECA, và Pane e Internet, DCDS đại diện cho cơ hội tiếp tục sửa chương trình đào tạo theo khung DigComp mới nhất 2.1, và thí điểm với chế độ cung cấp đào tạo mới (học tập kết

hợp blended). DCDS sử dụng nền tảng Moodle cho một số hoạt động học tập trên trực tuyến và RER sử dụng rồi nền tảng học tập điện tử Moodle (gọi là SELF) để đào tạo những người tạo thuận lợi điện tử của Pel, và cho nhiều hoạt động khác.

Dự án DCDS đã bắt đầu vào tháng 1/2018 và kéo dài 24 tháng. Năm đầu tiên chuyên dành cho việc thiết kế DCDM, cho việc phát triển một công cụ tự đánh giá để xác định các điểm yếu của những người học ứng viên để một phần tùy chỉnh lộ trình học tập của họ, và cho việc sản xuất các tư liệu học tập. Năm thứ hai (đang diễn ra) chuyên dành cho việc phát triển và kiểm tra thí điểm nền tảng đó, cách tiếp cận và nội dung đào tạo (các thí điểm chạy từ tháng 3 đến tháng 5/2019), và sau đó cho việc cải thiện DCDM và tất cả các công cụ được phát triển theo sau các kết quả thí điểm. DCDS là hoàn toàn dựa vào DigComp, vì những người đề xuất dự án này đã quyết định rằng chương trình đào tạo sẽ bao trùm tất cả 5 lĩnh vực và 21 năng lực của DigComp, ở thời điểm này, chỉ ở các mức 1 và 2 của DigComp v2.1 (mức cơ bản). Cách tiếp cận học tập kết hợp bắt nguồn từ kinh nghiệm của các đối tác trong đào tạo người trưởng thành với các kỹ năng số thấp, những người thường, không luôn được nghĩ, là những người với nền tảng giáo dục yếu. Với những người học đó, việc giảng dạy mặt đối mặt và tương tác ngang hàng là rất quan trọng, đặc biệt khi bắt đầu quá trình học tập đó.

T.12 DANH SÁCH CÁC LỘ TRÌNH HỌC TẬP VÀ HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA DCDS (CB1)

<p>Lộ trình học tập: Cơ bản</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quản lý các tệp và thư mục • Duyệt an toàn và biết tìm kiếm thông tin • Tạo tài khoản và sử dụng thư điện tử an toàn và đúng • Học về dịch vụ công và tư trên trực tuyến • Bảo vệ thiết bị, dữ liệu, sức khỏe và phúc lợi • Các hoạt động CNTT-TT cơ bản • Tự nhận thức và học tập số 	<p>Lộ trình học tập: Tạo lập nội dung số</p> <ul style="list-style-type: none"> • Các tài liệu • Bảng tính • Trình chiếu • Ảnh và video • Bản quyền và các giấy phép
<p>Lộ trình học tập: Truyền thông và phương tiện xã hội</p> <ul style="list-style-type: none"> • Các dịch vụ truyền thông • Phương tiện xã hội • Bản quyền và các giấy phép 	<p>Lộ trình học tập: Khám phá CNTT-TT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lập trình • Các vấn đề về môi trường • Các vấn đề kỹ thuật • Các công cụ CNTT-TT mới

Chương trình đào tạo được cấu trúc ở mức cơ bản theo các đơn vị học tập, được tập hợp thành các học phần, từ đó tạo nên lộ trình học tập (xem F.7). Một lộ trình học tập

được gọi là Cơ sở, nó là bắt buộc và chiếm khoảng 2/3 tổng thời lượng khóa học. Sau đó, người học có thể chọn lộ trình học tập thứ hai (ngắn hơn) từ ba tùy chọn: Truyền thông & Phương tiện truyền thông xã hội, Sáng tạo nội dung số và Khám phá CNTT. Trong T.12, chúng tôi cung cấp danh sách các lộ trình học tập và học phần được thiết kế cho thí điểm của DCDS. Tuy nhiên, mức độ chi tiết của các đơn vị học tập giúp có thể kết hợp chúng theo nhiều cách khác nhau, tùy theo mức độ ưu tiên của tổ chức đào tạo, sở thích của người học và thời lượng đào tạo mong muốn.

Từng đơn vị học tập đề cập bất kỳ điều gì từ một kết quả học tập - LOOUT (Learning Outcome) tới tối đa 3-4 kết quả học tập. Việc xác định và chỉ định sự thực thi dựa vào các kết quả học tập từng là bước cấu trúc rất quan trọng của toàn bộ DCDM. AECA, cộng tác với các đối tác, đã xác định tổng cộng 96 LOOUT được coi là cần thiết để đạt được mức thông thạo cơ bản về tất cả 21 năng lực. Các LOOUT đó đã bắt nguồn từ phân tích vài nguồn: các trình mô tả năng lực trong khung DigComp các phiên bản v1 và 2.1, các chỉ số kỹ năng của nguồn nhân lực DESI, các triển khai khác của DigComp (được xác định bằng việc sử dụng Hướng dẫn DigComp trong Hành động), và một ít các khung năng lực số khác. Việc so sánh các nguồn này giúp có thể xác định được các kết quả học tập thường xuyên nhất, những kết quả có trong chỉ số DESI và những nguồn khác có vẻ phù hợp với mục đích hòa nhập và làm việc (mối quan tâm cuối cùng của DCDS). Tất nhiên, yêu cầu là các kết quả học tập được chọn phải nhất quán với mức cơ bản của DigComp, nhưng theo cách thức linh hoạt để đảm bảo trải nghiệm học tập có ý nghĩa.

Trong DCDS, nhờ các LOOUT luôn được liên kết với năng lực DigComp, nên chương trình đào tạo có liên quan một cách có hệ thống với khung DigComp, nhưng không nhất thiết phải tương ứng trực tiếp với khung đó. Điều này là do DigComp được cấu trúc theo năng lực, trong khi việc phân phối nội dung đào tạo trong DCDS được tổ chức theo cách dễ hiểu đối với người học không có kỹ năng. Ví dụ: khi đề cập đến việc sử dụng dịch vụ email hoặc phương tiện truyền thông xã hội, các học phần bao gồm một số LOOUT thuộc các năng lực khác nhau trong Lĩnh vực 2 về Truyền thông và cộng tác (2.1 Tương tác, 2.3 Chia sẻ, cũng như 2.5 Ứng xử trên mạng và 2.6 Quản lý danh tính số) và các nội dung khác liên quan đến 3.3 Bản quyền và giấy phép (về việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ (IPR) khi chia sẻ nội dung) hoặc Lĩnh vực 4 về An toàn, ví dụ: để

tránh mở các tệp đính kèm email đáng ngờ. Nhờ liên kết năng lực LOU-DigComp, DCDS sẽ đánh giá và xác nhận thành tích học tập (thông qua huy hiệu) ở mức các học phần và lộ trình học tập cũng như ở mức các năng lực DigComp, khi tất cả các LOU thuộc một năng lực nhất định đều đã đạt được thành công, trong một số trường hợp qua khắp các học phần hoặc lộ trình học tập khác nhau.

CÁC TÀI NGUYÊN TRÊN TRỰC TUYẾN

- Các tài nguyên học tập của Pane e Internet (Pane e Internet learning resources) dựa vào DigComp được tổ chức thành: Các cuốn sách giới thiệu cho người học các khái niệm và hạng mục mới; và Hướng dẫn Thực hành giải thích các hoạt động cụ thể sẽ được làm với một máy tính cá nhân PC hoặc máy tính bảng theo từng bước. Hướng dẫn thực hành đó chỉ sẵn sàng cho các khóa học mức 1 của Pel. Các tài nguyên học tập đó là miễn phí và sẵn sàng chỉ bằng tiếng Ý. Pel hiện đang làm lại và cập nhật tư liệu này dựa vào LOU được dự án DCDS xác định.
- Đo lường tác động của các tác nhân tham gia - MIREIA (Measuring the Impact of Inclusion Actors): Báo cáo chính về Khung đánh giá tác động
- Phương pháp luận phát triển năng lực số - DCDM (Digital Competence Development Methodology) (hiện đang là phiên bản ban đầu, trước thí điểm)
- Nội dung DCDS công cụ tự đánh giá (DCDS Contents of the self-assessment tool)

LIÊN HỆ

Để có thêm thông tin, liên hệ:

- Pane e Internet
paneeinternet@regione.emilia-romagna.it
- AECA (dự án Pane e Internet)
Alex Boschetti: boschetti@aeca.it
- Ervet / AECA (dự án DCDS)
Stefano Kluzer: s.kluzer@gmail.com

CÔNG CỤ 1. Đánh giá tác động của Pane e Internet cho Dự án Việc làm (C1A)

Vào năm 2012, dự án Pane e Internet (Pel) triển khai một kinh nghiệm đào tạo thí điểm với thanh niên và người trưởng thành thất nghiệp. Pel đã nhận được các yêu cầu trợ giúp từ các nhà quản lý của Dịch vụ Việc làm vùng Tự trị Bologna và các Trung tâm Việc làm (CPI) tỉnh Parma để làm việc với nhiều khách hàng đã không có hoặc có rất ít các kỹ năng số. Để đáp ứng điều này, đối tác dự án của AECA là ISMO đã thiết kế và kiểm thử, ban đầu ở Bologna, một học phần đào tạo bổ sung của Pel (gọi là Pel cho công việc) về cách sử dụng Internet để tìm việc làm, chuẩn bị và gửi sơ yếu lí lịch (CV), .v.v.

Học phần Pel cho công việc đã được cung cấp qua các phòng thí nghiệm tìm việc làm tích cực kéo dài 8 giờ đồng hồ, với phần giới thiệu tiêu chuẩn theo sau với các nội dung đa dạng khác nhau,

tùy thuộc vào mối quan tâm ưu tiên của những người tham gia: khớp nối các trang web việc làm trên trực tuyến, các trang web của các cơ sở việc làm tư nhân, tìm việc làm ở các cơ quan công quyền, các trang web đào tạo nghề, các đơn xin việc trên các trang web của các công ty tư nhân, và cách để tham vấn và trả lời các quảng cáo việc làm trên trực tuyến. Những người tham gia (8-12 người thất nghiệp cho một phòng thí nghiệm) đã có rồi vài kỹ năng số cơ bản (biết cách sử dụng PC và thư điện tử). Những người hướng dẫn phòng thí nghiệm (hai người cho một phòng thí nghiệm) là các cố vấn hướng CPI với kinh nghiệm về cung cấp thông tin chuyên gia và hướng dẫn tìm việc. Pel đã đào tạo họ về cách tiếp cận dịch vụ tạo thuận lợi.

Với kết quả tích cực của thử nghiệm này, một thử nghiệm rộng hơn đã được thực hiện ở mức khu vực vào mùa xuân năm 2013: bốn khóa học được tổ chức tại Văn phòng Việc làm của Thành phố Bologna, chín khóa học tại CPI của Tỉnh Parma và hai khóa học

được tổ chức tại Văn phòng Việc làm của Thành phố Bologna của tỉnh Rimini. Các khóa học có tổng cộng 150 người tham gia (riêng ở tỉnh Parma có khoảng 100 người).

Thử nghiệm rộng hơn bao gồm việc thử nghiệm phương pháp đánh giá tác động dựa trên các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCT) được phát triển tại JRC Seville (trước đây là IPTS) trong dự án MIREIA để đo lường tác động của hoạt động của các bên trung gian về hòa nhập điện tử (eInclusion) đối với khả năng tuyển dụng của khách hàng của họ. F.8 cung cấp tần suất áp dụng các phương pháp tìm kiếm việc làm khác nhau của một nhóm đối chứng gồm những người thất nghiệp không tham gia khóa học Pel (đường màu xanh), bởi những người tham gia khóa học Pel cho công việc trước khi tham gia khóa học (đường màu đỏ) và bởi cùng một nhóm ba tuần sau khi kết thúc khóa học (đường màu xanh lá cây). Hình vẽ cho thấy những người tham gia khóa học đã thay đổi đáng kể thái độ và thực hành tìm kiếm việc làm của họ, những thay đổi đó xuất hiện sau khi kết thúc khóa học. Những người tham gia khóa học cũng bắt đầu tạo ra hiệu ứng quả cầu tuyết bằng cách chia sẻ kiến thức mới thu được của họ với người thân và bạn bè. Với những kết quả tích cực này, một số tổ chức tham gia thử nghiệm (đặc biệt là CPI của tỉnh Parma) đã quyết định tự mình tiếp tục các hoạt động này, ngoài dự án MIREIA.

CÔNG CỤ 2. Bảng các câu hỏi đầu vào về năng lực số cho các khóa học sáng số 3i

Câu trả lời đúng là đậm nghiêng; trong các dấu ngoặc đơn, tương ứng lĩnh vực của DigComp (khi sẵn sàng).

1. Khi tôi bật máy tính, tôi kết thúc

- Trên Google
- Trên màn hình nền (vùng thông tin)
- Trong một thư mục cá nhân
- Tôi không biết

2. Sử dụng Explorer tôi có thể

- Viết tài liệu
- Gửi một thư điện tử
- Điều hướng trên Internet (vùng thông tin)
- Tôi không biết

3. Khi tôi nghe về “phông chữ” và “kiểu”, nó tham chiếu tới

- Internet
- Soạn sửa hình ảnh
- Tài liệu văn bản (vùng tạo lập nội dung)
- Tôi không biết

4. Khi bạn sử dụng “hướng dẫn trên trực tuyến” bạn có

- Tài liệu có cấu trúc tốt hơn
- Sách chỉ dẫn ở định dạng số (vùng giải quyết vấn đề)
- Cảnh báo an toàn
- Tôi không biết

5. Ứng xử trên mạng (Netiquette) tham chiếu tới:

- Chương trình chuyên nghiệp
- Hành xử tốt trên Internet (vùng truyền thông)
- Thư điện tử
- Tôi không biết

6. Để tải xuống một chương trình lên máy PC của bạn

- Bạn sử dụng một đĩa CD ROM
- Bạn mở chương trình “Quản lý tệp”
- Bạn đăng nhập một trang web (vùng tạo lập nội dung)
- Tôi không biết

7. Để đọc một thông điệp thư điện tử

- Bạn mở thư mục “Documents”
- Bạn sử dụng một trình xử lý văn bản
- Bạn lên Internet (vùng truyền thông)
- Tôi không biết

8. Khi bạn sử dụng phần mềm chống virus

- Bạn sử dụng một mật khẩu
- Bạn bảo vệ máy tính cá nhân PC (vùng an toàn)
- Bạn bảo vệ thư điện tử của bạn
- Tôi không biết

9. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

- Khi được nhắc nhở, bạn trả lời một cảnh báo an toàn
- Bạn chỉ mua bằng việc sử dụng thẻ tín dụng của bạn
- Không có việc sửa lỗi nhanh, bạn phải chú ý và cẩn thận (vùng an toàn)
- Tôi không biết

10. Từ “cell” (ô) tham chiếu tới

- Bộ nhớ máy tính
- Bảng tính Microsoft Excel
- Một cửa sổ quảng cáo xuất hiện
- Tôi không biết

11. Để viết sơ yếu lí lịch (CV) trên máy tính cá nhân PC của bạn, bạn sử dụng

- Microsoft Excel
- Microsoft Word
- Microsoft Publisher
- Tôi không biết

12. Nếu bạn lựa chọn lệnh “Print” (In)

- Bạn đang sử dụng một ứng dụng ảnh
- Máy tính phải có kết nối với máy in
- Bạn thay đổi và lựa chọn các quy tắc in ấn
- Tôi không biết

C2 PRODIGEIO

ITALY

Dự án Prodigeo đã được thiết kế để cải thiện năng lực số của các nhân viên làm việc trong các dịch vụ việc làm khu vực công ở Ý (Trung tâm Việc làm), vì 2 lý do chính: đầu tiên, để

Tóm tắt trường hợp

Tổ chức dẫn đầu	Anpal Servizi
Khu vực	Chính phủ
Ngày bắt đầu/kết thúc	2015 - 2017
Phạm vi địa lý	Quốc gia, Ý
Đối tượng đích	Các nhà vận hành dịch vụ việc làm - NEETs - người thất nghiệp
Lĩnh vực nghề nghiệp	Các dịch vụ việc làm công và tư
Các hồ sơ nhân viên	-
Các bên liên quan tham gia	Các dịch vụ việc làm công và tư
Tài nguyên trên trực tuyến	Tất cả các học phần đào tạo của Prodigeo Danh sách YouTube của Anpal (tiếng Ý) Hướng dẫn DigComp trong Hành động - xem C8
Các công cụ	Các video khóa học trên YouTube về Năng lực Số của Prodigeo
Những người đóng góp	Anpal Servizi, nhóm phát triển Prodigeo: Ivo Forni, Nicoletta Staccioli

Các chức năng đào tạo kỹ năng LMI cung cấp (✓ DigComp được sử dụng; ✓ Không)

Phân tích kỹ năng thị trường lao động	✓
Tiếp cận người có việc/thất nghiệp	
Tư vấn nghề	✓
Kế hoạch phát triển cá nhân	
Thiết kế & Phát triển đào tạo	✓
Cung cấp đào tạo	✓
Phát triển lực lượng lao động	
Đánh giá các kỹ năng	
Chứng thực kỹ năng	✓
Liên kết với nhà tuyển dụng việc làm	
Hỗ trợ tìm việc làm	✓
Theo dõi và giám sát khách hàng	
Hỗ trợ nhân viên	

giúp các nhân viên vượt qua tốt hơn việc gia tăng quá trình tự động hóa mà họ đang trải nghiệm, cả ở các văn phòng phía trước và phía sau (front and back offices), và thứ hai, để cải thiện nhận thức của họ về năng lực số như một yếu tố tìm việc làm quan trọng cho các khách hàng của họ, và khả năng của họ để đóng góp cho sự phát triển của nó. Anpal Servizi, một bộ phận vận hành của Cơ quan Quốc gia Ý về các Chính sách Việc làm Tích cực, vì thế đã tạo ra một nền tảng học tập điện tử Prodigeo và một khóa đào tạo với 10 học phần về năng lực số cho các nhân viên các dịch vụ việc làm công và tư. DigComp đã được sử dụng để xác định các nhu cầu năng lực số của nhân viên (và các chủ đề có thể cũng liên quan đến các khách hàng) và sau đó thiết kế tổ chức và nội dung khóa học, theo một cách thức có cấu trúc tốt và dễ duy trì.

BỐI CẢNH VÀ ĐỘNG LỰC

Các sản phẩm số để trang bị cho nhà vận hành (Digital Products for Operator Empowerment), dự án Pro. Dig.E.O (sau đây gọi là Prodigeo) đã được thiết lập để giải quyết 2 thách thức các dịch vụ việc làm phải đối mặt ở Ý.

Một mặt, các dịch vụ đó ngày càng được số hóa cả ở các thủ tục ở văn phòng phía sau (back-office) và sự tương tác của chúng với các khách hàng, với sự tiến hóa liên tục và các giải pháp CNTT-TT mới. Các nhân viên làm việc trong các dịch vụ đó được đào tạo để học hỏi các thủ tục mới, và sử dụng các ứng dụng phần mềm có liên quan. Nhưng các nhà khởi xướng Prodigeo ở Anpal Servizi, những người thiết kế và cung cấp đào tạo như vậy (cùng với các nhà cung cấp giải pháp phần mềm), đã thấy rằng các nhà vận hành các dịch vụ việc làm cảm thấy khó khăn để đối phó và hiểu được quá trình tự động hóa ngày càng tăng này. Họ đã xác định một lý do quan trọng của khó khăn này là thiếu văn hóa và hiểu biết số rộng hơn đối với các tính năng chính xuyên suốt của chuyển đổi số đang diễn ra.

Mặt khác, số liệu thống kê chính thức về các mức kỹ năng số thấp của dân chúng Ý và kiến thức thu thập được qua liên hệ trực tiếp với các khách hàng các dịch vụ việc làm đã nêu bật cơ hội/nhu cầu phải nâng cao nhận thức giữa các nhà vận hành dịch vụ về tầm quan trọng ngày càng gia tăng của năng lực số như một yếu tố của khả năng tìm việc làm, và đặc biệt, sự cần thiết phải nâng cao hiểu biết các nhu cầu về năng lực số của các khách hàng và khả năng của họ để đóng góp cho sự phát triển năng lực đó, chẳng hạn như bằng việc khuyến nghị các cơ hội đào tạo số ở những nơi sẵn có.

Các thách thức đó đã trở tới ý tưởng phát triển quy trình đào tạo phạm vi rộng tập trung vào năng lực số cho nhân viên các dịch vụ việc làm công và tư. Sự phát triển năng lực số của nhân viên theo quan điểm mới và khác với cách tiếp cận truyền thống dựa vào các ứng dụng phần mềm giảng dạy sẽ tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số của các dịch vụ việc làm và có hiệu ứng “lan tỏa” tích cực lên các khách hàng của các dịch vụ đó.

Dự án Anpal Servizi và Prodigeo

Anpal Servizi S.p.A. đã ra đời từ sự chuyển đổi của Italia Lavoro hiện có bằng cuộc cải cách thị trường lao động năm 2015 được gọi là Đạo luật Việc làm, là bộ phận hoạt động

của Anpal - Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, cơ quan quốc gia về các chính sách hỗ trợ việc làm tích cực. Anpal phụ thuộc vào Bộ Lao động và Chính sách Xã hội, và giám sát và hợp tác với mạng lưới các dịch vụ việc làm ở Ý, gồm các cơ quan ở các vùng, và các trung tâm việc làm công lập ở mức các tỉnh thành và thuộc tỉnh thành (được gọi là các Trung tâm Việc làm - CPI (Centri per l'Impiego) với 840 điểm truy cập trong năm 2017), và các dịch vụ việc làm của tư nhân, ước tính thu hút 20.000 tổ chức (các cơ quan các dạng khác nhau, các nhà tư vấn việc làm tư nhân, những người chuyên nghiệp làm việc ở các trường phổ thông và đại học và khác) với 40.000 người.

Anpal Servizi có cấu trúc với 3 ban giám đốc có tên là Tri thức - Knowledge (dành cho nghiên cứu, đào tạo và các dịch vụ CNTT), Chuyển đổi - Transitions (từ giáo dục sang việc làm) và các dịch vụ Lao động - Labour. Anpal Servizi quản lý các dự án (thường được đồng cấp vốn bởi Quỹ Xã hội châu Âu - ESF [European Social Fund]), để phát triển và cung cấp đào tạo, các sáng kiến thí điểm và các dịch vụ hỗ trợ khác thu hút chủ yếu khoảng 8.000 nhân viên các CPI, nhưng cũng cả các tác nhân khu vực tư nhân nữa. Prodigeo là một trong những dự án được ESF cấp vốn được Bộ Lao động và Chính sách Xã hội Ý thúc đẩy.

Dự án Prodigeo đã được xác định vào năm 2013 theo Chương trình Quốc gia về văn hóa số, đào tạo và năng lực, nó là 1 trong 6 trục chiến lược của chương trình nghị sự số của Ý, được Cơ quan Số nước Ý (AGID) khởi xướng. Chương trình này đã ưu tiên cho phát triển năng lực số cho tất cả các công dân, trong hành chính nhà nước và trong các lĩnh vực khác. Nhờ có, trong số những điều khác, sự lựa chọn DigComp của nó như một khung tham chiếu, nó đã được Bộ Lao động và Chính sách Xã hội phê chuẩn năm 2014, với ngân sách €1.38 triệu, và nó sau đó đã được triển khai giữa các năm 2015-2017.

Dự án này đã phát triển một khóa học điện tử với 10 học phần, dựa vào khung DigComp, cung cấp đào tạo về năng lực số cho các nhân viên các dịch vụ việc làm công và tư khắp nước Ý. Prodigeo cũng là tên của nền tảng CNTT (dựa vào Moodle) đã được xây dựng trong quá trình của dự án và dưới trách nhiệm của đơn vị tổ chức của ban giám đốc Tri thức của Anpal Servizi có trách nhiệm về các nền tảng và học tập điện tử, với chức năng hỗ trợ xuyên suốt cũng với các ban giám đốc khác của công ty. Anpal Servizi kể từ đó đã và đang sử dụng nền tảng Prodigeo để cung cấp nhiều khóa học trên trực tuyến khác cho các khách hàng của nó.

Các chức năng đào tạo kỹ năng cho LMI được cung cấp

Với việc phi tập trung hóa các dịch vụ việc làm công ở mức khu vực, nó đã bắt đầu khoảng 20 năm trước, một loạt các dịch vụ được các CPI cung cấp ở Ý biến động đáng kể. Vào năm 2018, lần đầu tiên, Đạo luật các Bộ (số 4 ngày 11/01/2018) đã xác định các mức thực thi cơ bản chung (Lep) sẽ được cung cấp khắp đất nước bởi cả các CPI và những người đang tìm việc và các doanh nghiệp. Trước phát triển này, 8 lĩnh vực dịch vụ và hoạt động có liên quan được các CPI ở Ý tiềm tàng cung cấp như trong T.13.

T.13 CÁC LĨNH VỰC CHỨC NĂNG CỦA CÁC CPI Ở Ý VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG CHÍNH CỦA HỌ

<p>Tiếp nhận và thông tin ban đầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sự tiếp nhận của người dùng - Hoàn thiện thủ tục hành chính - Chèn và/hoặc cập nhật dữ liệu người dùng vào hệ thống thông tin - Công bố thông tin về các dịch vụ được cung cấp - Cập nhật bảng thông tin vật lý/ảo 	<p>Định hướng mức I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xác định nhu cầu của người sử dụng - Tạo hồ sơ người sử dụng - Trình bày các cơ hội đào tạo & nghề nghiệp - Hỗ trợ soạn thảo sơ yếu lý lịch của người sử dụng - Hướng người sử dụng tới các dịch vụ chuyên biệt - Xác định gói dịch vụ cá nhân 	<p>Bảng cân đối hướng dẫn và kỹ năng cấp II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập kế hoạch các kênh hướng dẫn/tư vấn - Tái thiết lịch sử xã hội-nghề nghiệp của khách hàng - Xác định và chứng nhận năng lực - Hỗ trợ người sử dụng thu thập thông tin về các cơ hội nghề nghiệp, công việc và đào tạo - Phòng vấn và xác định kế hoạch hành động cá nhân - Hướng dẫn và hỗ trợ người sử dụng xây dựng dự án phát triển chuyên môn và kế hoạch hành động liên quan 	<p>Hướng dẫn công việc – kết nối việc làm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai các hành động nhằm ngăn chặn rủi ro thất bại trong các giai đoạn chuyển đổi - Triển khai các phòng thí nghiệm tìm kiếm việc làm tích cực - Triển khai các can thiệp đi kèm với bố trí công việc - Đồng hành và giám sát các lộ trình việc làm được cá nhân hóa - dạy kèm - Thu thập chương trình giảng dạy - Tìm cơ hội việc làm (khớp nối) - Quản lý cơ sở dữ liệu (nhập và cập nhật dữ liệu)
<p>Giải quyết việc làm cho người có khó khăn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân tích nhu cầu của người có khó khăn - Đánh giá tiềm năng nghề nghiệp của khách hàng - Hỗ trợ soạn thảo sơ yếu lý lịch của khách hàng - Lựa chọn và trình bày các cơ hội việc làm hiện có - Hỗ trợ hòa nhập và tái nhập việc làm và dạy kèm liên quan - Sự đồng hành (của người sử dụng và công ty) trên con đường hòa nhập và tái hòa nhập 	<p>Giới thiệu việc đào tạo nghề</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xác định các đặc điểm của việc học trước đó (tuy nhiên có được) - Xác định động cơ và kỳ vọng về can thiệp đào tạo - Đánh giá sự phù hợp của năng lực với đặc điểm của can thiệp đào tạo - Xác định tiêu chí và công cụ xác minh tín chỉ đào tạo - Đánh giá và công nhận tín chỉ đào tạo - Xác định các nhu cầu cụ thể để cá thể hóa và cá nhân hóa lộ trình đào tạo - Chuẩn bị dự án đào tạo 	<p>Thành lập doanh nghiệp và tự tạo việc làm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ cá nhân hóa để xác định kế hoạch thành lập doanh nghiệp/kế hoạch tự kinh doanh - Đánh giá đặc điểm của ứng viên và dự án - Giới thiệu ứng viên đến các cơ hội gặp gỡ người khác và làm việc chung (ví dụ: làm việc chung) - Hướng dẫn ứng viên sử dụng các công cụ tài chính ưu đãi để hỗ trợ khởi nghiệp - Kích hoạt các dịch vụ đi kèm bổ sung (ví dụ: cố vấn, tư vấn và huấn luyện) - Phân tích và xác minh những khó khăn mà người mới khởi nghiệp /người tự kinh doanh gặp phải - Thực hiện các hoạt động nhằm đáp ứng cung và cầu về đào tạo 	<p>Dịch vụ kinh doanh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp nhận và hỗ trợ các công ty tìm kiếm và quản lý pháp luật lao động và thông tin dịch vụ - Hoàn thiện thủ tục hành chính - Công bố thông tin về các dịch vụ được cung cấp - Xác định nhu cầu của công ty - Hỗ trợ soạn thảo các yêu cầu của nhân viên - Xác định các ứng dụng phù hợp (chọn trước) - Quản lý phỏng vấn tuyển chọn/trước tuyển chọn - Tuyển dụng nhân sự chuyên ngành, khó tìm

Các dịch vụ thực tế được 90-99% tất cả các CPI cung cấp trong năm 2017 và các hành động phổ biến nhất được liệt kê như sau:

- **Tiếp nhận khách hàng và cung cấp thông tin ban đầu** (bao gồm việc đăng ký và cập nhật dữ liệu người sử dụng qua thời gian).

- **Định hướng mức I** (xác định các nhu cầu của người sử dụng, định nghĩa gói dịch vụ cá nhân, trình bày các cơ hội đào tạo và nghề nghiệp, hướng người sử dụng tới các dịch vụ chuyên biệt, hỗ trợ phác thảo sơ yếu lý lịch, lập hồ sơ người sử dụng).
- **Hướng dẫn làm việc** - khớp nối việc làm (thu thập chương trình giảng dạy và quản lý cơ sở dữ liệu).
- **Bảng cân đối hướng dẫn và kỹ năng mức II** (thông tin về các cơ hội nghề nghiệp, công việc và đào tạo).
- **Các dịch vụ doanh nghiệp** (hỗ trợ cho các công ty về pháp luật việc làm và thông tin dịch vụ, phác thảo các yêu cầu của nhân viên, xác định các ứng dụng phù hợp (trước khi chọn)

Các hành động cốt lõi được triển khai được tiêu chuẩn hóa cao độ và chủ yếu mang tính chất hành chính, cùng với việc cung cấp thông tin về các cơ hội đào tạo và nghề nghiệp tại địa phương cũng như một số hỗ trợ về chuẩn bị chương trình giảng dạy.

Về các khía cạnh thực hành, bước đầu tiên cho người tìm việc làm để làm việc với một CPI là điền vào một “tuyên bố tính sẵn sàng tức thì” (để làm việc), gọi là DID trong tiếng Ý, trên trực tuyến hoặc với sự trợ giúp của các nhân viên CPI. Mẫu này thu thập các thông tin cơ bản về người và nền tảng học tập của họ, và khẳng định rằng người đó hiện đang thất nghiệp. Sau đó, có một cuộc phỏng vấn hồ sơ, trong quá trình đó người vận hành thu thập vài thông tin bổ sung về các kinh nghiệm làm việc trong quá khứ, bất kỳ hoạt động học tập hiện hành nào, .v.v. để tạo ra một “điểm số về khả năng tìm việc làm”. Bước thứ ba là gợi ý các hành động tiếp theo, chúng cũng phụ thuộc vào điểm số trước đó. Dài các hành động như vậy biến động đáng kể khắp các CPI.

Mẫu hồ sơ tiêu chuẩn được sử dụng trong quy trình này không bao gồm các câu hỏi về bất kỳ kỹ năng số nào hoặc khác (nhưng vài chính quyền vùng đã giới thiệu chúng), và thực sự có ít thời gian để đánh giá các khía cạnh đó sâu hơn. Bất kỳ thông tin nào về kiến thức CNTT-TT của khách hàng, nếu được thu thập, tất nhiên có thể được sử dụng, nhưng nó không phải là một thủ tục có cấu trúc và tiêu chuẩn vào thời điểm này. Mọi điều về vấn đề này đều được giao phó cho sáng kiến điều hành của CPI.

Mặt khác, trong khi các cơ hội đào tạo số được các tổ chức VET cung cấp ở nhiều vùng (thường với các khóa học được ESF cấp vốn), nói chung không có dòng chảy truyền thông có cấu trúc về chúng hướng đến các CPI, với một ít các ngoại lệ. Ví dụ, ở Emilia-Romagna chính quyền vùng thông báo có hệ thống cho các CPI về chương trình sáng số của nó cho những người trưởng thành, gọi là Pane e Internet, và thu hút các CPI vào việc tích cực quảng bá các khóa học đó cho các khách hàng của họ.

TRIỂN KHAI DIGCOMP

Dự án Prodigeo nhằm tạo ra một khóa học về năng lực số cho các nhà vận hành dịch vụ việc làm được cung cấp trên trực tuyến, sao cho với tới được họ càng nhiều càng tốt. Ngoài việc đáp ứng các nhu cầu của các nhà vận hành, khóa học sẽ đề cập các khía cạnh cũng sẽ có liên quan tới các khách hàng của họ, chẳng hạn như nội dung về tìm việc làm qua các phương tiện xã hội, các cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trên trực tuyến, .v.v.

Bước đầu tiên là xác định các nhu cầu đào tạo. Điều này đã được làm vào cuối năm 2014, ngay trước khi chính thức bắt đầu dự án này, qua 10 nhóm trọng tâm với các nhà vận hành và quản lý CPI được tổ chức ở cả Bắc, Trung và Nam nước Ý, và thông qua các cuộc phỏng vấn với các nhà quản lý của Anpal ở mức trung ương và vùng. Trong quá trình này, các nhà thiết kế của Prodigeo đã trình bày quan điểm mới của DigComp về năng lực số và cấu trúc tổng thể của nó, và đã minh họa mẫu tự đánh giá từ DigComp v1. Các yếu tố đó đã được sử dụng để lên khung và hướng dẫn thảo luận với những người tham gia các nhóm trọng tâm về các điểm mạnh, yếu và nhu cầu về năng lực số được chấp nhận của họ. Điểm mới của DigComp ở thời điểm đó (ví dụ, Anpal Servizi đã dịch mẫu đó sang tiếng Ý) và sự thiếu kinh nghiệm với nó đã không cho phép nhóm Prodigeo tận dụng sâu hơn khung đó trong bước khởi đầu của quy trình thiết kế khóa học. Khái niệm DigComp, dù vậy, đã được các nhà vận hành và quản lý các CPI hiểu và đoán biết trước, những người đã cảm thấy và thể hiện nhu cầu phải cải tiến năng lực số của họ, cho bản thân họ và tiềm tàng vì lợi ích của các khách hàng của họ. Các nhu cầu năng lực số của các khách hàng từng chưa được rõ đối với những người tham gia nhóm trọng tâm, nhưng phản ánh về các khó khăn và thất bại của vài dịch vụ và dự án mới, các nhu cầu đào tạo nổi lên, tất cả chúng với các thế hệ già và trẻ. Khoảng cách số về tuổi tác về sử dụng Internet ở nước Ý là nghiêm trọng, nên các vấn đề với người cao

tuổi đã được kỳ vọng. Trong số những người trẻ tuổi, hóa ra là, ví dụ, rằng quyền sở hữu và/hoặc sử dụng thư điện tử là chưa phổ biến và vai trò của nó để truy cập các dịch vụ số trên trực tuyến được hiểu không tốt. Ngoài ra, nhiều người trẻ tuổi cảm thấy không dễ dàng với ý tưởng điền vào các mẫu trên trực tuyến của họ.

T.14 CÁC HỌC PHẦN KHÓA HỌC CỦA PRODIGEIO, CÁC NĂNG LỰC VÀ CÁC MỨC CỦA DIGCOMP

TÊN HỌC PHẦN	NĂNG LỰC DIGCOMP	THÔNG THẠO
1. Giải quyết vấn đề	5.2 Xác định nhu cầu và đáp ứng công nghệ	Trung bình
	5.4 Xác định các khoảng trống năng lực số	Trung bình
2. An toàn	4.1 Bảo vệ thiết bị	Cơ bản
	4.2 Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư	Trung bình
3. Thông tin	1.1 Duyệt, tìm kiếm và lọc thông tin	Trung bình
	1.2 Đánh giá thông tin	Cao
	1.3 Quản lý thông tin	Trung bình
4. Tạo lập nội dung	3.1 Phát triển nội dung số	Trung bình
	3.2 Tích hợp và tái chi tiết nội dung số	Cao
	3.3 Bản quyền và giấy phép	Trung bình
5. Tương tác qua các công nghệ mới	2.1 Tương tác qua các công nghệ mới	Trung bình
6. Chia sẻ thông tin và nội dung	2.2 Chia sẻ thông tin và nội dung	Trung bình
7. Cộng tác qua các kênh kỹ thuật số	2.4 Cộng tác qua các kênh kỹ thuật số	Cao
8. Tham gia quyền công dân trực tuyến	2.3 Tham gia quyền công dân qua công nghệ số	Trung bình
9. Quản lý danh tính số	2.6 Quản lý danh tính số	Cao
	2.5 Ứng xử trên mạng	Trung bình
10. Năng lực và khởi nghiệp số	5.3 Sử dụng sáng tạo công nghệ số	Cao

Điều này đã khẳng định ý tưởng của nhóm Prodigio rằng việc phát triển năng lực số của các nhà vận hành có thể và sẽ có tác động lan tỏa đến khách hàng của các dịch vụ việc làm.

Ở bước thứ hai, các nhu cầu được xác định đã được ánh xạ trước hết vào các lĩnh vực của DigComp và sau đó vào các năng lực cụ thể, dẫn tới việc xác định các lĩnh vực và năng lực được cân nhắc đáng kể nhất cho nhóm đích. Những người tham gia nhóm

trọng tâm thực sự đưa ra vài chủ đề không dễ dàng có liên quan tới khung DigComp - ví dụ, cách mạng công nghiệp 4.0 và các việc làm kỹ thuật số mới có liên quan tới các doanh nghiệp khởi nghiệp, điều đã được đưa vào trong chương trình đào tạo (Học phần 10), nhưng được giải quyết đơn giản với “các phần giới thiệu” ngắn gọn.

Trong bước 3, mức thông thạo đích phải đạt được cho từng lĩnh vực và từng năng lực riêng rẽ (xem T.14) đã được xác định bằng việc phân tích các chiều khác nhau của DigComp khắp các mức thông thạo, và bằng việc tham chiếu chúng tới các kịch bản sử dụng trong môi trường việc làm của một CPI.

Hai ví dụ về mục tiêu “sử dụng kép” ở trên (cho các nhà vận hành và các khách hàng của họ) đối với các năng lực cụ thể đã được hiểu và quản lý như thế nào là như sau: Trong trường hợp của Học phần 3 của Prodigeo về Thông tin, các nhà vận hành đối mặt một dải ngày một gia tăng các nguồn thông tin tiềm tàng hữu ích trên trực tuyến về các chính sách việc làm tích cực và các biện pháp cụ thể, các cơ hội việc làm và nhiều chủ đề khác. Việc đào tạo phải đề cập cách đánh giá chất lượng thông tin được tìm ra và mức độ tin cậy của các nguồn đó, và giải thích logic đằng sau sự tuân tự các câu trả lời được máy tìm kiếm cung cấp. Nhưng kiến thức này cũng là quan trọng đối với các khách hàng của CPI, vì thế để làm cho họ nhận thức được tốt về các cơ hội trên trực tuyến cho việc tìm việc làm. Một ví dụ khác liên quan tới sử dụng Hệ thống nhận dạng kỹ thuật số công khai SPID (Sistema pubblico di identità digitale). SPID là hệ thống đăng nhập duy nhất để truy cập các dịch vụ trên trực tuyến của hành chính nhà nước Ý và các tác nhân tư nhân. Các nhà vận hành CPI phải học cách sử dụng SPID để truy cập, ví dụ, cổng điện tử An sinh Xã hội INPS, như được vài thủ tục dịch vụ yêu cầu. Nhưng việc biết và học để sử dụng SPID đã trở thành vấn đề công dân số ở Ý, điều cũng liên quan đến các khách hàng của CPI.

Bước cuối cùng trong quy trình của Prodigeo là thiết kế

và triển khai nội dung đào tạo, nhất quán với các nhu cầu học tập và các mức đích. Các chủ đề đã được tổng hợp thành các học phần với cùng cấu trúc (xem F.9), được thiết kế để làm việc gần với số lượng tương tự các chủ đề và có thời lượng tương tự khoảng 2 giờ đồng hồ cho phần cốt lõi (kiểm tra đầu vào, 2 hoặc nhiều hơn các bài hướng dẫn, 1 bài học video và bài kiểm tra cuối kỳ), cộng với một khoảng thời gian nhất định cho việc học các tư liệu bổ sung và chuyên sâu. Ngoài khóa học trên trực tuyến đó, Prodigeo cũng đã thiết kế một loạt các webinars để đào sâu hơn và củng cố một số chủ đề khóa học. Một chỉ tiêu quan trọng trong lựa chọn và sản xuất nội dung đào tạo là cố gắng tối thiểu hóa rủi ro nhanh bị lỗi thời của nó, điều đã được giải quyết bằng việc tránh tập trung vào các công cụ phần mềm cụ thể và thay vào đó tập trung vào các dịch vụ và quyền truy cập tới chúng. Điều này cũng đáp ứng được mong muốn của các nhà thiết kế Prodigeo để giải quyết các tranh luận về các phần mềm thương mại so với các phần mềm nguồn mở (điều đang được triển khai ở vài CPI), và để làm rõ rằng việc phát triển năng lực số là mục tiêu nằm vượt ra khỏi việc sử dụng các công cụ cụ thể. Quan điểm của Khung DigComp đã tạo thuận lợi cho tất cả các lựa chọn đó.

Dù từng học phần có thể được học và hoàn thành một cách độc lập với nhau, tuần tự học tập được khuyến nghị để tiến hành đầy đủ một khóa học trên trực tuyến với logic sư phạm phù hợp được tóm tắt như sau: 1+8 -> 2+9 -> 6+7 -> 3+4 -> 5 -> 10.

Thiết kế khóa học năng lực số của Prodigeo phải giải quyết thách thức của việc cung cấp nội dung có ý nghĩa khắp nước Ý, ngay cả dù các khách hàng của khóa học, thậm chí trong hệ thống CPI công của quốc gia, vận hành với các điều kiện tổ chức và kỹ thuật nội bộ và các bối cảnh địa phương bên ngoài khác nhau. Đây là một bài học khác về việc tập trung vào các năng lực và không tập trung vào các ứng dụng phần mềm cụ thể được sử dụng ở các CPI. Tính trung lập về công nghệ của DigComp và việc ứng xử chung của nhiều chủ đề đã chứng minh đặc biệt hữu dụng để vượt qua các yêu cầu đó.

Khóa đào tạo năng lực số đã sẵn sàng vào tháng 1/2017, và đã được làm cho sẵn sàng trên nền tảng ANPAL Prodigeo, nơi mà, sau khi đăng ký, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó miễn phí. Khóa học cũng có thể được thực hiện trên các thiết bị di động, vì Prodigeo đã sử dụng các công nghệ đáp ứng mà “tùy chỉnh được” giao diện cho các thiết bị khác nhau cùng lúc cung cấp nội dung giáo dục hết như nhau, và từng đối tượng đào tạo được thiết kế để sử dụng nhanh khi di chuyển.

Sự quảng bá và cung cấp phạm vi rộng khóa học trong các dịch vụ việc làm công và tư rất cuộc đã không bao giờ diễn ra. Điều này là vì sự triển khai cải cách của Đạo luật Việc làm, sự khởi xướng song song với các chính sách quan trọng khác (ví dụ, Thu nhập Hòa nhập, biện pháp thu nhập hòa nhập chống đói nghèo REI) và các dịch vụ mới như chỉ thị DID trên trực tuyến kể từ tháng 12/2017 ảnh hưởng đến người thất nghiệp. Tất cả những thay đổi đó đã dịch chuyển các ưu tiên đào tạo nhân viên khỏi năng lực số sang các chủ đề khác.

Dù vậy, người sử dụng nền tảng Prodigeo đã thấy về khóa học đó và vào thời điểm viết tài liệu này, 910 người (12% tổng số người sử dụng) đã tham gia trong Lộ trình Năng lực Số theo cách tự đào tạo.

Sau thời gian tạm treo vào cuối năm 2019, tất cả các học phần đào tạo của Prodigeo đã được chuyển sang [nền tảng mới MyLearning](#) trên website của Anpal và bây giờ là sẵn sàng mở cho bất kỳ người sử dụng nào có quan tâm.

CÁC TÀI NGUYÊN TRÊN TRỰC TUYẾN

- [Tất cả các học phần đào tạo của Prodigeo](#)
- [Danh sách chơi trên YouTube của Anpal](#), nơi có tất cả các video của Prodigeo.
- [Hướng dẫn DigComp trong Hành động - xem C8](#)

LIÊN HỆ

Để có thông tin thêm, hãy liên hệ:

- Anpal Servizi, nhóm phát triển Prodigeo
Ivo Forni: iforni@anpalservizi.it
Nicoletta Staccioli: nstaccioli@anpalservizi.it

CÔNG CỤ 3. Các video khóa học về năng lực số của Prodigeo trên trực tuyến

Lĩnh vực năng lực DigComp	Năng lực DigComp	Khóa học
1. Sáng thông tin & Dữ liệu		Informazione digitale integrale
2. Truyền thông và cộng tác	2.1 Tương tác	Interagire attraverso le tecnologie
	2.2 Chia sẻ	Condivisione. Come sfruttare la condivisione.
		Condivisione. La condivisione su internet. Integrale.
	2.4 Cộng tác	Collaborazione (parte 1). La qualità dei servizi della PA.
		Collaborazione (parte 2). Il design dei servizi della PA.
		Collaborazione (parte 3). Nuove soluzioni di collaborazione.
Collaborazione (parte 4). I dati aperti.		
	Collaborazione (parte 5). Come partecipare.	
3. Tạo lập nội dung số		Sviluppo, integrazione, rielaborazione contenuti.
4. An toàn		Sicurezza informatica, Intro.
		Sicurezza informatica. Versione integrale.
		Sicurezza informatica, Pubblica Amministrazione.
5. Giải quyết vấn đề		Problem solving, versione integrale.
		Problem solving e imprenditorialità – intro.
		Tecnica, abilità, competenze. Video introduttivo al modulo formativo “Competenze digitali: problem solving e competenze digitali.
		La trasformazione digitale. Video introduttivo al modulo formativo “Competenze digitali: problem solving e competenze digitali”.
Khác		Trasformazione della PA.
		Il processo formativo.

C3 IKANOS

TÂY BAN NHA

Chính quyền Xứ Basque đã khởi xướng dự án Ikanos vào năm 2012 để tạo ra một hạ tầng hỗ trợ học tập cho các nhu cầu năng lực số của công dân, doanh nghiệp, cán bộ công

Tóm tắt trường hợp		Các chức năng đào tạo kỹ năng LMI cung cấp (✓ DigComp được sử dụng; ✓ Không)	
Tổ chức dẫn đầu	Ikanos	Phân tích kỹ năng thị trường lao động	✓
Khu vực	Chính phủ	Tiếp cận người có việc/thất nghiệp	✓
Ngày bắt đầu/kết thúc	2012 - hiện đang diễn ra	Tư vấn nghề	✓
Phạm vi địa lý	Khu vực, Xứ Basque, Tây Ban Nha	Kế hoạch phát triển cá nhân	✓
Đối tượng đích	Người có việc làm - người thất nghiệp - người dân nói chung	Thiết kế & Phát triển đào tạo	✓
Lĩnh vực nghề nghiệp	-	Cung cấp đào tạo	✓
Các hồ sơ nhân viên	15 (xem T.15)	Phát triển lực lượng lao động	✓
Các bên liên quan tham gia	Hành chính công - Trường đại học - Các công ty tư nhân (Sản xuất & các lĩnh vực khác) - Các dịch vụ việc làm công & tư	Đánh giá các kỹ năng	✓
Tài nguyên trên trực tuyến	Kiểm tra tự đánh giá tiêu chuẩn Ikanos (SAT) Các hồ sơ số nghề nghiệp (chỉ bằng tiếng Tây Ban Nha) Hướng dẫn lập hồ sơ số nghề nghiệp Môi trường học tập cá nhân (PLE) Ikanos Hướng dẫn DigComp trong Hành động -xem C2, T2, T3, T4	Chứng thực kỹ năng	
Các công cụ	4. Ikanos Digital Competence Professional Profiles	Liên kết với nhà tuyển dụng việc làm	
Những người đóng góp	Dự án Ikanos - Ana Isabel Vitorica Leoz, Giám đốc Ibermática - Roberto Lejarzegi, Nhà tư vấn	Hỗ trợ tìm việc làm	
		Theo dõi và giám sát khách hàng	✓
		Hỗ trợ nhân viên	

chức, và những người khác. DigComp đã được chọn ngay từ đầu như một khung tham chiếu cho tất cả các hành động của Ikanos, chúng bây giờ đang xúc tác cho chuyển đổi số rộng khắp ở Xứ Basque. Ikanos đã sử dụng DigComp để phát triển một tập hợp các công cụ: một bài kiểm tra tự đánh giá (được hơn 50.000 người sử dụng) để hướng nghiệp và đào tạo và cải thiện các kỹ năng và khả năng tìm việc làm của cá nhân những người thất nghiệp, 15 Hồ sơ Số Nghề nghiệp, Môi trường Học tập Cá nhân Ikanos để hỗ trợ cho phát triển liên tục năng lực số, và hệ thống chứng thực năng lực số mới BAIT (xem C8).

Ikanos chỉ ra tiềm năng của DigComp, một khi được áp dụng theo một cách thức có hệ thống, tạo ra các tài nguyên và dịch vụ “tương hợp được” nhằm cải thiện cả khả năng tìm việc làm và chuyển đổi số của công dân khu vực kinh doanh và hành chính công.

BỐI CẢNH VÀ ĐỘNG LỰC

Như một phần của Chương trình nghị sự Số Euskadi 2015 (AD@15), Chính quyền Xứ Basque đã quyết định thiết lập một “hạ tầng hỗ trợ học tập” để thúc đẩy và tạo thuận lợi cho phát triển liên tục năng lực số như một động lực chính cho đổi mới sáng tạo và tính cạnh tranh của xứ Basque. Nhiều sáng kiến đào tạo CNTT-TT đã được triển khai khi đó trong các phần khác nhau của nền kinh tế và xã hội địa phương này, và mục tiêu là để kết hợp và phát triển hơn nữa chúng trong một hệ thống toàn

		con người	tổ chức	toàn cầu
	1. Trang của Ikanos về khung DigComp	✓	✓	✓
	2. Bài kiểm tra tự đánh giá của Ikanos	✓		
	3. Báo cáo Hồ sơ Số Cá nhân	✓		
	4. Hồ sơ Số của Tổ chức		✓	
	5. Hồ sơ Số Nghề nghiệp		✓	
	6. Xác định các mục tiêu	✓	✓	
	7. Quản lý Hồ sơ Số Nghề nghiệp		✓	
	8. Công cụ phân tích các kết quả		✓	
	9. Báo cáo dự báo của tổ chức		✓	✓
	10. Hướng dẫn định hướng		✓	
	11. Danh mục các nguồn lực	✓	✓	✓
	12. Cấu hình PLE	✓	✓	✓
	13. Xây dựng hồ sơ điện tử ePortfolio	✓		
	16. Chứng thực kỹ năng số của			

F.10 Các lĩnh vực hoạt động của Ikanos

diện và mạch lạc có thể bắt đầu bằng việc đánh giá năng lực số của công dân và sau đó hỗ trợ về đường hướng, đào tạo và các quy trình chứng thực với một loạt các công cụ và dịch vụ có liên kết với nhau.

Dự án Ikanos vì thế đã được khởi xướng trong năm 2012 để tạo ra một hạ tầng hỗ trợ học tập như vậy và để giải quyết cả các nhu cầu chung và năng lực số cụ thể của công dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, giảng viên và các phân khúc khác của xã hội xứ Basque. Khi DigComp đã được xuất bản, nó ngay lập tức đã được áp dụng cho dự án Ikanos, như một khung năng lực số có thẩm quyền, xuyên suốt và linh hoạt có thể hành động như một sự bắc giàn cho toàn bộ quá trình này.

Dự án Ikanos

Ban Giám đốc Doanh nhân, Đổi mới và Xã hội Thông tin của Chính quyền Xứ Basque thuộc Bộ Phát triển Kinh tế và Cơ sở hạ tầng đã phụ trách dự án Ikanos ngay từ đầu.

T.15 CÁC HỒ SƠ SỐ NGHỀ NGHIỆP CỦA IKANOS (2018)

HỒ SƠ SỐ NGHỀ NGHIỆP	NGUỒN/ĐỐI TÁC
Nhân viên hành chính (ở các tổ chức công và tư)	Đại học Mondragon –Ikanos
Nhân viên vận hành máy	Ikanos
Đại diện bán hàng	Ikanos
Doanh nhân	Ikanos
Nhân viên vận hành máy công nghiệp và lập trình viên kiểm soát số	TolosaldeaLHII
Kỹ thuật viên duy trì sản xuất tiên tiến	Đại học Mondragon
Thiết kế 3D cho sản xuất phụ gia	I.m.h. Hirudi3D
Nhân viên vận hành máy sản xuất phụ gia	I.m.h. Hirudi3D
Kỹ thuật viên người máy	Đại học Mondragon
Giám đốc chuyển đổi số của SME	ASLE
Kỹ thuật viên vận hành dây chuyền sản xuất	Aernnova
Nhà tư vấn về các dịch vụ và chương trình cho khu vực thứ ba	EDE Taldea
Nhà kinh tế học - Giám đốc kinh doanh	Ekonomistak
Nhà kinh tế học - Nhà tư vấn	Ekonomistak
Nhà kinh tế học - Chuyên gia tiếp thị số	Ekonomistak

Ban đầu, Ikanos đã tập trung chủ yếu vào khu vực công với các cột mốc bao gồm việc:

- ánh xạ các kinh nghiệm bằng việc đánh giá và chứng thực năng lực số ở Tây Ban Nha và châu Âu;
- phát triển một bài kiểm tra tự đánh giá - SAT (Self-Assessment Test) năng lực số của công dân và Hướng dẫn các bên trung gian về sử dụng các kết quả kiểm tra vì các mục đích định hướng đào tạo và việc làm;
- Xác định 4 Hồ sơ Số Nghề nghiệp - PDP (Professional Digital Profiles) (4 hồ sơ đầu tiên trong bảng T.15);
- tổ chức các hội thảo chuyên đề với các bên liên quan từ khắp xã hội xứ Basque;
- phổ biến dự án ở mức quốc gia và châu Âu.

Trong pha hiện hành (pha 2) của dự án, có sự nhấn mạnh Chương trình nghị sự Số xứ Basque 2015-2020 về cộng tác công - tư, mục tiêu chính của Ikanos từng là để biến việc phát triển năng lực số thành yếu tố cấu trúc và xuyên suốt thúc

đẩy giáo dục chính quy và học tập suốt đời, của kế hoạch việc làm và chiến lược Công nghiệp 4.0 ở xứ Basque.

Trong lĩnh vực giáo dục, bám theo việc sử dụng nó hiệu quả trong kiểm tra năng lực số của học sinh trong các trường phổ thông, DigComp đã được áp dụng như là khung tham chiếu số chính cho chương trình giảng dạy mới trong giáo dục của xứ Basque HEZIBERRI 2020. TKNIKA, cơ sở có trách nhiệm hỗ trợ và đổi mới sáng tạo cho các tổ

chức giáo dục và đào tạo nghề ở xứ Basque, đã làm lại sự phạm đào tạo của nó, và đã và đang sử dụng DigCompOrg trong ngữ cảnh này.

1. Định dạng tiêu chuẩn của công cụ tự đánh giá [Ikanos SAT](#) đã được cải thiện và vài phiên bản khác nhau được phát triển có tính tới các hồ sơ nghề nghiệp đặc thù, nơi 70% các câu hỏi là đặc thù cho việc làm;
2. Có 11 PDP mới (đặc biệt cho chiến lược công nghiệp 4.0 của xứ Basque) đã được thiết kế và bổ sung cho 4 hồ sơ gốc ban đầu (xem T.15). Công việc này đã được thực hiện trong sự cộng tác với Đại học Mondragon, các công ty chế tạo và các bên liên quan khác (xem CÔNG CỤ 4);
3. Hướng dẫn Đường hướng cho các bên trung gian cũng đã được cập nhật. Hướng dẫn đó giải thích cách để sử dụng các kết quả từ Ikanos SAT để giúp các khách hàng chọn/thiết kế lộ trình học tập hiệu quả hướng đến các hồ sơ việc làm được lựa chọn;
4. Hệ thống chứng thực năng lực số mới của xứ Basque gọi là BAIT đã được thiết kế, kiểm thử tăng cường và được đưa vào hoạt động mùa thu 2018 (xem C8A BAIT).

Trọng tâm của Ikanos đã dịch chuyển rời đáng kể hướng đến việc hỗ trợ cho chuyển đổi số nền kinh tế của xứ Basque, bằng cách làm việc với các doanh nghiệp tham gia trong đó và bằng việc tăng cường phát triển năng lực số công dân cho khả năng tìm việc làm từ quan điểm học tập suốt đời. Sự tiến hóa này sẽ được tăng cường trong pha tiếp theo của dự án.

Hướng tới thế giới kinh doanh, Ikanos có kế hoạch khởi xướng nhiều thí điểm với các doanh nghiệp, các Phòng Thương mại địa phương và các bên liên quan khác, để kiểm thử và tùy chỉnh các công cụ đánh giá và các PDP trong các nền công nghiệp khác nhau của xứ Basque. Các kết quả từ thực hành mức cơ bản này sẽ được đưa vào trong các giải pháp dùng được luôn khi chúng trở thành dòng chủ lưu hơn. Để tạo thuận lợi cho quy trình định hướng doanh nghiệp và từ cơ sở lên hơn, các trường hợp chuyển đổi số thành công sẽ được hiển thị rõ ràng hơn để khuyến khích các doanh nghiệp khác bắt chước họ.

3 mức thông thạo. Các công cụ T2 (trang 121) và T3 (trang 122) của Hướng dẫn DigComp trong Hành động minh họa cách để điều này được thực hiện. Một mô tả được làm lại/được cập nhật cách tiếp cận của Ikanos PDP được cung cấp ở CÔNG CỤ 4 cho chương này.

Sử dụng khung chung làm cho có khả năng để so sánh các kết quả kiểm thử của Ikanos với các yêu cầu năng lực số của các ngành nghề có nhu cầu cao trong thị trường lao động ở địa phương (điều mà Ikanos được các công ty thông báo cho), hoặc với các mục tiêu phát triển năng lực của nhân viên được các nhà tuyển dụng (công và tư) đặt ra, để xác định và gợi ý lộ trình học tập hướng tới các mục tiêu đó. Điều này làm được với sự hỗ trợ của Hướng dẫn Đường hướng cho các bên trung gian được minh họa bên dưới.

Hướng dẫn Định hướng cho các bên trung gian

Hướng dẫn Định hướng cho các bên Trung gian là một công cụ làm việc nội bộ mà giải thích cách để so sánh một PDP cho một nghề nghiệp nhất định với các kết quả kiểm thử một khách hàng của Ikanos, để xác định các khoảng trống chính về năng lực người sử dụng đối mặt và việc đào tạo

Ikanos Orientation Guide is a tool for professional guidance counselors:

- To verify test results
- To go further in digital diagnosis
- To compare test results with professional profiles that match candidate skills

Competence 1.3 Storing and retrieving information: Store information and content to facilitate retrieval and organize information and data.

The user has obtained his score in this competence by rating:

- His/her methods and habits of storing information, on physical media and in the cloud
- The way in which you classify and archive information.
- How quickly it locates and retrieves stored information.

We need to verify that the user:

- Understands how information is stored on different devices and services.
- Knows different storage media options and is able to select the most appropriate one.
- Is able to use information management services, programs and applications.
- Structures and classifies information and contents according to one or several classification methods.
- Uploads and classifies information and digital content and accesses and retrieves stored information.
- Is capable of tagging content.

Other questions related to storing and retrieving information:

- How do you back up your files? What storage hardware or service do you use?
- How is your naming strategy for folders and files?

Other questions about Cloud Skills:

- Do you know how to use Dropbox? Evernote, Pocket? OneDrive or Google Drive?
- Do you have a strategy for tagging new elements?
- Do you know how to synchronize bookmarks from your browser on another computer?
- When using social bookmarks (Delicious or Diigo) the categorization and use of tags is fundamental. Do you know any of these services? What do you think of them?

F.12. Quy trình định hướng

cái gì là có sẵn để lấp đi các khoảng trống đó (xem F.11 và F.12). Hướng dẫn đó cũng gợi ý cách giải thích hoạt động này cho khách hàng, đưa ra vài câu hỏi bổ sung và vài khuyến nghị dựa vào các kết quả đó.

Các ưu tiên đào tạo được gợi ý cho khách hàng được xác định bởi việc khớp nối các kết quả trong hồ sơ cá nhân với mức thành thạo được kỳ vọng cho các năng lực cốt lõi cần thiết cho ngành nghề được lựa chọn (xem CÔNG CỤ 4). Như trên F.11 và F.12 nhà tư vấn nêu bật các khoảng trống kết quả trong hồ sơ cá nhân, và khuyến nghị rằng các

khoảng trống lớn nhất sẽ được giải quyết trước, thông qua chiến lược đào tạo hoặc học tập khác có sẵn.

Để hỗ trợ sử dụng Hướng dẫn đó, và phát triển Môi trường Học tập Cá nhân Ikanos, DigComp đã được sử dụng để phân loại tất cả các khóa học và tư liệu học tập có liên quan đến CNTT-TT được cung cấp bởi Kzgunea và Phòng Công nghiệp của chính quyền xứ Basque thông

qua SPRI, cơ quan phát triển vùng Basque và các lộ trình đào tạo số của Empresa và Mikroempresa của nó. Ví dụ, hình F.13 minh họa quy trình này nơi một khóa học cụ thể được phân loại như là dẫn tới mức thông thạo cơ bản về năng lực của DigComp 1.1 Duyệt và tìm kiếm dữ liệu; tới mức trung bình của 1.3 Lưu trữ và truy xuất thông tin; 2.2 Chia sẻ thông tin và nội dung và 3.4 Lập trình; và tới mức cao của 3.2 Tích hợp và chi tiết hóa lại nội dung. Vì thế, khóa học sẽ được khuyến nghị cho khách hàng nào cần hoặc muốn cải thiện các năng lực số đó cho các mức được chỉ định. Một danh sách tìm kiếm được các tài nguyên học tập đã được sản xuất một cách tương ứng, với thông tin về các năng lực và các mức được nhắm tới, thời lượng và chế độ cung cấp khóa học (trên trực tuyến, với người hướng dẫn, .v.v.). Dựa vào kinh nghiệm này, Ikanos đang phát triển Hướng dẫn để phân loại nội dung học tập theo khung DigComp, sẽ được các nhà cung cấp đào tạo số ở Xứ Basque sử dụng. Như là kết quả của công việc này, một “nhãn Ikanos” đã được tạo ra để thể hiện các mức năng lực có thể giành được với tài nguyên đào tạo cụ thể đó.

Chương trình Anezka và Môi trường Học tập Cá nhân Ikanos

Hành động mới nhất của Ikanos từ quan điểm học tập suốt đời để có việc làm là sự hợp tác bắt đầu vào tháng 10 năm 2018 với DEMA, Cơ quan chính thức về việc làm và khởi

nghiệp của Cục Việc làm, Hòa nhập xã hội và Bình đẳng của chính phủ xứ Basque, cơ quan tổ chức Hội chợ việc làm Prestik được tổ chức hai năm một lần tại Bizkaia.

Sự cộng tác liên quan tới chương trình Anezka-Lanzaderas de Empleo, nó nhằm cải thiện các kỹ năng cá nhân và khả năng tìm việc làm của người thất nghiệp, hỗ trợ họ trong quá trình ra nhập thị trường lao động. A lanzadera de empleo (cái dù việc làm, trong tiếng Anh) là một nhóm hỗn hợp những người thất nghiệp tự tổ chức với sự hỗ trợ của một điều phối viên - cố vấn nhằm hợp lực để tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp của họ, khám phá các cách thức khác nhau để tự tích hợp họ vào thị trường lao động. Những người tham gia chương trình có xu hướng nằm trong độ tuổi của họ gần 30 đến gần 60, và có giáo dục và/hoặc nền tảng nghề nghiệp tốt (điển hình trong các lĩnh vực không thuộc về STEM), nhưng yếu về các kỹ năng số. Vài người mất việc làm của họ vì khủng hoảng kinh tế, trong khi những người khác muốn chuyển sang một nghề theo đó họ không có các kỹ năng cần phải có. Trong 3 năm qua, 17 nhóm đã tham gia trong chương trình Anezka đã đạt được tỷ lệ vào được thị trường lao động hơn 50%.

Chương trình 2018-2019 đã thu hút được 80 người, những người đã làm việc trong các nhóm 20 phiên học 5 giờ đồng hồ, 3 ngày trong tuần trong 5 tháng, để nâng cao các cơ hội tìm việc làm của họ. Chương trình bao gồm các hội thảo, công việc dự án và các bài tập huấn luyện về trí tuệ cảm xúc, động lực giao tiếp, xây dựng thương hiệu cá nhân và tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội, phỏng vấn việc làm, lập bản đồ việc làm và các chủ đề khác được thiết kế để cải thiện khả năng tìm việc làm, các buổi gặp cá nhân với cố vấn, tiếp xúc trực tiếp với các công ty và nhà quản lý nhân sự, tham gia các diễn đàn, cuộc họp và sự kiện, hội thảo về khởi nghiệp và phòng thí nghiệm thực tế dành cho những người tham gia có ý tưởng kinh doanh.

F.14 Các hoạt động xây dựng và phát triển iPLE

Khi DEMA biết được về cách tiếp cận và các công cụ của Ikanos, họ đồng ý cộng tác và bắt đầu sử dụng Ikanos SAT và các hồ sơ số trong chương trình Anezka. Một mặt, các cố vấn của Anezka đã được huấn luyện về bài kiểm tra và Hướng dẫn Định hướng của Ikanos. Tất cả những người tham gia trong Anezka đã tiến hành kiểm tra và có được hồ sơ kết quả số của Ikanos từ đó. Dựa vào nó và

các mối quan tâm về việc làm của họ, những người tham gia sau đó đã làm việc với các cố vấn chương trình để thảo luận và thiết kế các ưu tiên học tập và Hồ sơ Số Nghề nghiệp đích của họ. Chương trình đó cung cấp các cơ hội đào tạo về sử dụng các công cụ và dịch vụ như Excel và Google Drive để chia sẻ thông tin trên trực tuyến. Ngoài điều này ra, Ikanos muốn tận dụng cơ hội này để bắt đầu cộng tác với DEMA để triển khai tiếp cận Môi trường Học tập Cá nhân để mở rộng các cơ hội học tập để khớp với những gì được cung cấp trên thế giới trực tuyến, và hỗ trợ triển vọng học tập liên tục. Kế hoạch đó sẽ kiểm tra toàn bộ dải các công cụ để giảng dạy các khóa học, phiếu đánh giá, danh mục kiểm tra, thủ tục, và tư liệu học tập sẵn có đã được thiết kế cho iPLE vài năm trước đó. Hình F.14 minh họa các hoạt động được hình dung để tạo ra Môi trường Học tập Cá nhân Ikanos.

CÁC TÀI NGUYÊN TRÊN TRỰC TUYẾN

- [Kiểm tra tự đánh giá tiêu chuẩn của Ikanos \(SAT\)](#) là có sẵn tiếng Euskara, Tây Ban Nha và tiếng Anh.
- [Các hồ sơ số nghề nghiệp](#) sau đây là sẵn sàng chỉ bằng tiếng Tây Ban Nha. Các hồ sơ chung: Técnico Ad-ministrativo; Operador maquinaria; Comercial; Emprendedor. Industry 4.0 profiles: Técnico en Mec-atrónica; Técnico de Mantenimiento; Técnico en CNC; Diseñador para Fabricación Aditiva; Operador de maquinaria de Fabricación Aditiva; Técnico en Trans-formación digital PyMe.
- [Hướng dẫn làm hồ sơ số nghề nghiệp](#) là sự trợ giúp để tiến hành phỏng vấn với các chuyên gia trong một số nghề. Nó có trên 1 trang duy nhất cho từng năng lực cho tất cả các trình mô tả của DigComp phiên bản 1 và 2, vì thế người phỏng vấn có thể nhắc đến dễ dàng hơn nhiều các ví dụ có trong hướng dẫn và hỏi liệu kiến thức và các kỹ năng đó có phù hợp với nghề nghiệp nhất định hay không.
- Về [Môi trường Học tập Cá nhân - PLE \(Personal Learning Environment\) Ikanos](#), bạn có thể thấy nhiều tài liệu (tiếng Tây Ban Nha), đặc biệt: PLE para para el aprendizaje en organiza-ciones y en comunidades de aprendizaje; PLE para el aprendizaje a lo largo de la vida (Life long learning); Teorías del aprendizaje para sustentar el uso de PLE.
- [Hướng dẫn DigComp trong Hành động - xem C2, T2, T3, T4](#)

LIÊN HỆ

Để có thêm thông tin, liên hệ:

- Dự án Ikanos - Ana Isabel Vitorica Leoz, Giám đốc anavitorica@euskadi.eus
- Ibermática - Roberto Lejarzegi, Nhà tư vấn r.lejarzegi@ibermatica.com

CÔNG CỤ 4. CÁC HỒ SƠ NĂNG LỰC SỐ NGHỀ NGHIỆP CỦA IKANOS

Área	Competencia	Nivel	Básico		Intermedio		Avanzado		Experto	
			A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2
Información	1.1 Navegar, buscar y filtrar la información									
	1.1.1 Utilizar servicios de información clínica internos									
	1.1.2 Utilizar servicios de información clínica externos									
	1.2 Evaluar la información									
	1.2.1 Valorar la calidad de la información clínica (PLAR)									
	1.2.1 Valorar Apps de pacientes									
	1.3 Almacenar y recuperar la información									
	1.3.1 Conocer y mantener Sistema de Gestión Integrado									
	1.3.2 Ordenar y tener visiones de documentos									
1.3.3 Curación de contenidos										
Comunicación	2.1 Interactuar mediante tecnologías									
	2.2.1 Hacer videoconferencias con Lync									
	2.2 Compartir información y contenidos									
	2.2.1 Compartir documentos mediante Onebox									
	2.2.2 Utilizar Onebox para compartir información									
	2.3 Participación en línea									
	2.4 Colaborar a través de canales digitales									
	2.4.1 Gestionar conocimiento mediante Jukinsara									
	2.4.2 Colaborar en proyectos mediante Onepage									
	2.4.3 Incrementar la relación online con los pacientes									
2.5 Netiquette										
2.6 Gestionar la identidad digital										
Creación de Contenido	3.1 Desarrollo de contenidos									
	3.2 Integración y Reelaboración de Contenidos									
	3.3 Copyright y Licencias									
	3.4 Programación									
Seguridad	4.1 Protección de los dispositivos									
	4.2 Protección de datos personales									
	4.3 Protección de la salud									
	4.4 Protección del entorno									
Solución de Problemas	5.1 Resolver problemas técnicos									
	5.2 Identificar necesidades y resp. tecnológicas									
	5.3 Innovación y uso creativo de la tecnología									
	5.4 Identificar brechas en la competencia digital									

● Competencias Centrales ● Competencias Transversales ● Competencias Complementarias

F. 15 Hồ sơ nghề nghiệp số các chuyên gia chăm sóc sức khỏe ban đầu

Một hồ sơ năng lực nghề nghiệp xác định các hành vi, kỹ năng và khả năng góp phần vào hiệu suất lao động trong một nghề nhất định. Một hồ sơ như vậy có thể được sử dụng để đánh giá tiềm năng và sự phù hợp của một cá nhân nhất định đối với một việc làm, để dò tìm ra các nhu cầu đào tạo và xác định các kế hoạch đào tạo, và để đánh giá hiệu năng công việc. Từ quan điểm của Ikanos, một “hồ sơ năng lực số nghề nghiệp” (PDP) chỉ ra kiến thức số, các kỹ năng và thái độ một nghề phải sở hữu để thực thi đúng cách các nhiệm vụ mà yêu cầu sử dụng các công cụ và ứng dụng số trong một việc làm hoặc chủng loại nghề nghiệp nhất định.

Cách tiếp cận của Ikanos sử dụng DigComp (các lĩnh vực, các năng lực, 3 mức thông thạo và các kết quả đầu ra học tập có liên quan) như một khung tham chiếu để xác định các PDP phù hợp cho bối cảnh của xứ Basque. Trong cách tiếp cận của Ikanos, các năng lực của DigComp cho bất kỳ nghề nhất định nào cũng được phân loại trong 3 chủng loại, tùy thuộc vào sự liên quan đối với việc làm nhất định đó:

- các năng lực số **xuyên suốt** mà chúng là phổ biến cho tất cả công việc dựa vào CNTT-TT trong ngành đó;
- các năng lực số **cốt lõi** mà chúng là bắt buộc cho các hoạt động có liên quan tới việc làm nhất định đó;
- các năng lực số **bổ sung** thêm mà chúng là hữu ích và cải thiện hiệu năng công việc, nhưng không nhất thiết là cần thiết để thực hiện việc làm đó.

Để xác định một PDP, các chuyên gia Ikanos trước hết mô tả tất cả các hoạt động được thực hiện ở việc làm đó theo yêu cầu, phản ánh các mức thông thạo và kinh nghiệm khác nhau và xác định các nhiệm vụ quan trọng từ quan điểm kết quả công việc.

Ở bước thứ hai, họ xác định các hoạt động nào có thể được thực hiện bằng việc sử dụng các công cụ số (ở giai đoạn sau, các lựa chọn phần cứng và phần mềm cũng được chỉ định). Các hoạt động số đó sau đó được liên kết với các năng lực và các mức thông thạo của DigComp. Đến lượt nó, các năng lực được lựa chọn được phân loại theo 3 chủng loại của Ikanos (xuyên suốt, cốt lõi, và bổ sung thêm, như được phản ánh theo màu sắc của các bong bóng trong hình F.15). Như các dòng trắng trên hình F.15 chỉ ra, không phải tất cả các năng lực của DigComp cần thiết được sử dụng trong mọi hồ sơ, vì việc làm theo yêu cầu có thể không đòi hỏi các năng lực cụ thể đó.

Tiếp theo, các cuộc phỏng vấn được tiến hành với các chuyên gia (những người chuyên nghiệp trong một lĩnh vực, các nhà quản lý nhân sự, các chuyên gia đào tạo nghề và khác) để xác định chi tiết hơn các khía cạnh số các nhiệm vụ của việc làm đó và xác định các trình mô tả năng lực, tùy thuộc vào các giải pháp kỹ thuật được sử dụng trong việc làm được lựa chọn đó. Các đặc tả kỹ thuật thường không được thấy trong các trình mô tả của DigComp được minh họa trong một bảng tính có tên là “Các khía cạnh năng lực số của việc làm”. Kết quả là, một năng lực y hệt có thể có các mô tả khác nhau, tùy thuộc vào các nhiệm vụ thịnh hành trong các ngành nghề khác nhau. Qua thời gian, các đặc tả kỹ thuật này sẽ được thu thập và chia sẻ giữa các chuyên gia để truyền cảm hứng và hỗ trợ thiết kế các PDP mới.

Ngoài sự biến động như vậy trong mô tả các năng lực, Ikanos đã tạo ra khái niệm “**năng lực phụ**” (**sub-competence**) để tạo thuận lợi cho sử dụng DigComp trong thế giới doanh nghiệp. Một năng lực phụ được xác định và được mô tả khi vài nhiệm vụ công việc cụ thể và có liên quan, và năng lực số có liên quan, đặc trưng cho hoạt động và nhu cầu sẽ được nêu bật trong hồ sơ nghề nghiệp. Một năng lực phụ bổ sung cho một năng lực của DigComp và được định vị theo nó theo cách tương tự hoặc vì nó nổi lên như một yếu tố rất phù hợp khi hỏi về một năng lực cụ thể trong nghề nghiệp đang được kiểm tra.

Một ví dụ tương tự có liên quan đến các kỹ thuật viên bảo trì đang vận hành trong các nhà máy lớn tiên tiến, những người phải có khả năng sản xuất tài liệu đa phương tiện

bằng thiết bị di động để ghi lại lỗi trong máy và khả năng sửa chữa. Việc đưa ra những lời giải thích hợp lý và hình ảnh chất lượng về sự cố cũng như quá trình sửa chữa có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc nếu lỗi xảy ra lần nữa. Năng lực này được xác định là một năng lực phụ có tên “Sử dụng tài nguyên trực quan để làm tài liệu và ghi lại các hoạt động can thiệp, giải thích quy trình và đưa ra hướng dẫn”, thuộc DigComp 3.1 Phát triển nội dung số.

Một ví dụ về sự liên kết theo đặc điểm kỹ thuật liên quan đến nhà thiết kế 3D của sản xuất phụ gia. Các câu hỏi về tầm quan trọng và đặc điểm của năng lực DigComp 3.4 Lập trình trong nghề này tiết lộ ba năng lực phụ:

- 3.4.1 *Sử dụng các macro để tự động hóa các nhiệm vụ trong các gói phần mềm thiết kế 3D thương mại* (nhà thiết kế không sử dụng ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn, nhưng phải học ngôn ngữ macro từ chương trình thiết kế của anh ta);
- 3.4.2 *Tích hợp các trình cài cắm sản xuất phụ gia vào các gói phần mềm thương mại* (các trình cài cắm sản xuất phụ gia mới được phát hành liên tục, và chúng có thể cải thiện rõ ràng năng suất. Là cần thiết để giám sát những gì được xuất bản và biết cách cài đặt các trình cài cắm mới);
- 3.4.3 *Xác định các đơn đặt hàng công việc để chỉ định chế độ vận hành của máy* (ví dụ, cách cụ thể ở đó một phần phải được in ra).

Các năng lực phụ kỹ thuật số công nghiệp khác đã được xác định trong các lĩnh vực sau: giám sát các tiến bộ công nghệ liên quan đến học tập suốt đời và Môi trường học tập cá nhân, các phương pháp quản lý thông tin như “5S kỹ thuật số”, các khía cạnh thiết kế 3D của CNC tiên tiến và sản xuất phụ gia (xem ở trên), lắp đặt và cấu hình mạng công nghiệp và thiết bị điện tử liên kết với máy móc, giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong vận hành máy Sản xuất phụ gia.

Các hoạt động trên liên quan đến PDP được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan chính là một phần của [sáng kiến Công nghiệp 4.0 xứ Basque](#): [Đại học Mondragon](#), [IMH](#), [3DBide](#), [Tecnalia](#), cũng như các công ty lớn như [AERnova](#) trong ngành hàng không. Sự hợp tác sau đó đã được mở rộng để bao gồm Trường Cao đẳng Ekonomistak của các nhà kinh tế xứ Basque và các tổ chức khác.

C4 CHỨNG THỰC DIGCOMP CỦA ECCC

BALAN

Quỹ ECCC (ECCC Foundation) đã được thành lập năm 2009 để tạo ra một hệ thống thẩm định và chứng thực mới, mềm dẻo cao cho các kỹ năng máy tính để sử dụng chung và CNTT chuyên nghiệp.

Tóm tắt trường hợp		Các chức năng đào tạo kỹ năng LMI cung cấp (✓ DigComp được sử dụng; ✓ Không)
Tổ chức dẫn đầu	Quỹ ECCC (ECCC Foundation)	
Khu vực	Tổ chức phi chính phủ (NGO)	Tiếp cận người có việc/thất nghiệp
Ngày bắt đầu/kết thúc	2016 - đang diễn ra	Tư vấn nghề
Phạm vi địa lý	Quốc gia, Balan	Kế hoạch phát triển cá nhân
Đối tượng đích	Người có việc làm - người thất nghiệp - Công chúng nói chung	Thiết kế & Phát triển đào tạo ✓
Lĩnh vực nghề nghiệp	-	Cung cấp đào tạo
Các hồ sơ nhân viên	-	Phát triển lực lượng lao động
Các bên liên quan tham gia	Các tổ chức đào tạo - Chính phủ (quốc gia và địa phương) - Các văn phòng lao động	Đánh giá các kỹ năng
Tài nguyên trên trực tuyến	Giáo trình tiếng Balan Giáo trình tiếng Anh Kết quả học tập tiếng Balan Báo cáo DigComp 1.0 tiếng Balan Mục lục của Cẩm nang DigComp bằng tiếng Anh Hướng dẫn DigComp trong hành động - xem C7	Chứng thực kỹ năng ✓
Các công cụ	-	Liên kết với nhà tuyển dụng việc làm
Những người đóng góp	Hội đồng Quỹ ECCC - Ryszard Wos, Chủ tịch	Hỗ trợ tìm việc làm
		Theo dõi và giám sát khách hàng
		Hỗ trợ nhân viên

Sáng kiến đó đã được nhắc đến bởi sự thừa nhận rõ ràng của một nhóm các nhà khoa học hàn lâm và các nhà thực hành rằng sự khuếch tán nhanh các thiết bị và dịch vụ CNTT ở Balan vào thời điểm đối mặt một khoảng trống kỹ năng số nghiêm trọng, và rằng hệ thống ECCC mới họ đã thiết kế có thể góp phần đấu tranh với điều đó. DigComp v.1 đã được thông qua vào các năm 2014-15 đối với thiết kế ECCC phiên bản 2 (được gọi là ECCC 2.0), nó nhằm mở rộng phạm vi thẩm định và chứng thực năng lực số. Quỹ ECCC cũng đã dịch báo cáo DigComp đầu tiên sang tiếng Balan và thiết lập Điểm Liên hệ Quốc gia DigComp (DigComp National Contact Point) vào năm 2016, để phổ biến thông tin về khung này.

Gần 200.000 chứng chỉ DigComp của ECCC đã được phát hành cho các phân khúc dân cư khác nhau đến cuối năm 2018, phản ánh cả các biện pháp chính sách cụ thể và nhu cầu gia tăng về các năng lực số trong thị trường lao động.

BỐI CẢNH VÀ ĐỘNG LỰC

Trong các năm 2008-2009, khi thị trường CNTT gia tăng nhanh chóng ở Balan, nhận thức của giới công nghiệp và các nhà khoa học rằng các mức kỹ năng số trung bình của người dân rất kém chỉ ngày càng gia tăng. Để cải thiện tình huống này, đã có nhu cầu cấp bách về các công cụ mới để thẩm định mức độ và sự phát triển năng lực số trong các nhân viên, và các công dân nói chung. Vào thời điểm đó, các hệ thống thẩm định kỹ năng CNTT là sẵn sàng duy nhất ở nước này từng là Giấy phép Sử dụng Máy tính của châu Âu - ECDL (European Computer Driving Licence) và Chuyên gia Sử dụng Văn phòng Microsoft - MOUS (Microsoft Office User Specialist).

Những người khởi xướng ban đầu khái niệm ECCC, TS. Marek Miłosz và TS. Jan Smołka, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu máy tính từ các trường đại học của Balan, đã cảm thấy rằng một hệ thống thẩm định mềm dẻo là cần thiết để có thể đi theo và phát triển cùng với sự tiến hóa nhanh của CNTT, và có thể giải quyết các nhu cầu của các phân khúc dân cư khác nhau. Họ vì thế đã tạo ra một khung năng lực số có thể hỗ trợ cho hệ thống thẩm định mới đó. Quỹ Chứng chỉ Năng lực Máy tính châu Âu - ECCC (European Computer Competence Certificate) đã sớm được thành lập để liên tục nghiên cứu và phát triển khung đó, và để bắt đầu triển khai hệ thống thẩm định mới, điều bao gồm việc tạo ra giáo trình và các tiêu chuẩn chứng thực năng lực cho các lĩnh vực sử dụng CNTT cụ thể hơn.

Như một phần của quy trình nghiên cứu liên tục của nó, trong các năm 2013-14 các nhà nghiên cứu của Quỹ này đã quyết định áp dụng khung DigComp như là cơ sở cho bản cập nhật ECCC 2.0, và để thúc đẩy nó ở phạm vi rộng, cùng với việc đào tạo và các kỳ thi cấp Chứng chỉ Năng lực Số DigComp của ECCC. Sự phát triển này đã hưởng lợi từ quyết định trong năm 2016 bởi Bộ Phát triển yêu cầu vài chứng chỉ tuân thủ DigComp trong tất cả các dự án đào tạo do EU cấp vốn đã đề cập tới sự phát triển năng lực số.

Quỹ ECCC và hệ thống chứng thực ECCC

Ngày nay, Quỹ ECCC là một tổ chức nhỏ phi chính phủ, với ban quản lý 3 người và một chủ tịch đại diện cho tổ chức, ít hơn 10 nhân viên thường trực, và các cộng tác viên tình nguyện. Tổ chức Quỹ này bao gồm: một nhóm nghiên cứu có trách nhiệm nghiên cứu và phát triển, một nhóm có trách nhiệm về thông tin, triển khai thực tế và giám sát vận

hành đúng cách và hợp tác với các trung tâm khảo thí, một văn phòng hành chính, và Điểm Liên hệ Quốc gia DigComp có trách nhiệm cung cấp thông tin về DigComp (nhiều thông tin hơn ở bên dưới).

Khắp quốc gia, có 81 trung tâm khảo thí với 85 giám khảo được chứng nhận, cũng như hàng trăm giảng viên cung cấp các khóa học kỹ năng số dựa vào giáo trình và các tài liệu học tập và các bài thi cấp chứng chỉ của Quỹ ECCC. Chúng tất cả là các đơn vị độc lập vận hành trên cơ sở thương mại và chuyên nghiệp, dựa vào các hợp đồng giấy phép được ký kết với Quỹ ECCC. Quỹ này cũng cộng tác với các tổ chức giáo dục, các tổ chức phi chính phủ (NGO), và những người tình nguyện. Để được Quỹ ECCC công nhận, các trung tâm khảo thí, các giám khảo và các giảng viên phải đáp ứng các điều kiện được quy định trong thủ tục công nhận các giảng viên của ECCC. Các trung tâm khảo thí phải có hạ tầng đúng cách và tuyển dụng ít nhất một giám khảo, người được ủy quyền để tiến hành các kỳ thi của ECCC. Các giám khảo và giảng viên phải là những người đã tốt nghiệp cao đẳng/đại học hoặc có ít nhất 3 năm kinh nghiệm nghề hoặc sự phàm trong các lĩnh vực có liên quan. Họ phải qua một kỳ thi, sau đó họ nhận được các khóa trao quyền để truy cập tới tất cả các tài liệu đào tạo và thông tin của ECCC sẵn có trên nền tảng đào tạo và thẩm định của ECCC. Những người có bằng tiến sĩ khoa học (PhD), các giảng viên hàn lâm có kinh nghiệm, hoặc những người có các thành tích khoa học, hoặc các chứng chỉ khác trong các lĩnh vực có liên quan, được miễn thi.

ECCC thiết lập các tiêu chuẩn năng lực cho người sử dụng CNTT nói chung và các lĩnh vực sử dụng CNTT chuyên nghiệp (xem T.16) với 4 mức: A (Cơ bản - Foundation), B (Trung bình - Medium), C (Cao - Advanced), và D (Chuyên gia - Expert). Danh sách các lĩnh vực nghề nghiệp được cập nhật liên tục. Dải các năng lực ở các mức cụ thể và các học phần các lĩnh vực cụ thể được xác định chính xác trong giáo trình và được xuất bản trên [website tiếng Balan của ECCC](#) và, một phần, bằng [phiên bản tiếng Anh](#).

Định nghĩa các mức chứng chỉ của ECCC là như sau:

A. Mức cơ bản ECCC thiết lập các yêu cầu tối thiểu cho người sử dụng CNTT-TT trong một học phần cụ thể. Người nắm giữ mức chứng chỉ này biết các khái niệm lý thuyết cơ bản trong một học phần cụ thể (ví dụ, xử lý tài liệu), và có thể sử dụng các công cụ chung ở mức chức năng cơ bản. Ở mức này, khoảng 15% các khả năng công nghệ trong một lĩnh vực nhất định được kiểm tra.

B. Mức trung bình ECCC thẩm định các năng lực được xác định cho mức cơ bản của ECCC, cùng với việc sử dụng mở rộng hơn các công cụ và CNTT-TT trong một học phần cụ thể. Ở mức này, khoảng 30% các khả năng công nghệ trong một lĩnh vực nhất định được kiểm tra.

C. Mức cao của ECCC chứng minh các năng lực trung bình của bạn với việc sử dụng thông thạo các công cụ CNTT-TT tiên tiến trong một lĩnh vực cụ thể được kiểm tra. Ở mức này, khoảng 60% khả năng công nghệ trong một lĩnh vực nhất định được kiểm tra.

D. Mức đặc biệt cao của ECCC chứng minh sự thông thạo, kiến thức và các kỹ năng thực hành đáng kể trong một lĩnh vực được kiểm tra. Khoảng 90% kiến thức trong lĩnh vực được kiểm tra này được thẩm định trong quá trình thi.

T.16 CÁC HỌC PHẦN TIÊU CHUẨN CỦA ECCC TRONG CÁC LĨNH VỰC SỬ DỤNG CNTT KHÁC NHAU

<p>Công nghệ thông tin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phần cứng và phần mềm máy tính • Soạn thảo văn bản • Bảng tính • Cơ sở dữ liệu • Đa phương tiện • Công nghệ thông tin và truyền thông • Công nghệ di động • Đề họa cho doanh nghiệp <p>Các năng lực số (DigComp)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông tin • Truyền thông • Tạo lập nội dung • An toàn • Giải quyết vấn đề 	<p>Tin học chuyên ngành</p> <ul style="list-style-type: none"> • Học tập điện tử (e-Learning) • Y tế • Du lịch • Đa phương tiện trong giáo dục • Máy tính trong giáo dục tiểu học • Văn phòng điện tử (e-Office) • Tiếp thị điện tử (e-Marketing) • Các công nghệ tương tác • Đề họa cho nhiếp ảnh gia • Người máy • Quản lý tiến trình • An toàn thông tin • Văn phòng xanh • Lập kế hoạch và theo dõi dự án
<p>Khoa học máy tính</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lập trình • Đề họa máy tính • Phát triển ứng dụng web • Lập trình cho người máy 	<p>Tin học ứng dụng</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAD 2D • CAD 3D

Kỳ thi của ECCC có một khoản phí cố định, thẩm định mức kỹ năng của ứng viên trong một lĩnh vực cụ thể. Thời lượng (từ 30 đến 90 phút) và nội dung các bài thi biến động tùy thuộc vào mức và lĩnh vực của ứng viên. Một chứng chỉ ECCC được trao cho bên

hưởng lợi sau khi vượt qua kỳ thi. Điểm số trong chứng chỉ được thể hiện theo tỷ lệ phần trăm; nói cách khác, hệ thống thẩm định cung cấp chứng chỉ cho mức năng lực thực tế của ứng viên vào thời điểm thi, thậm chí nếu nó là rất thấp. Cách tiếp cận này được coi là thúc đẩy mọi người nâng cao năng lực của họ, nếu họ thấy nó quá tồi đối với các kỳ vọng và tham vọng của riêng họ hoặc đối với những gì các nhà tuyển dụng của họ mong muốn. Không có các yêu cầu đầu vào nào để tiến hành các bài thi của ECCC, và người muốn được thi một cách độc lập và tự nguyện có thể tự do chọn mức và lĩnh vực thi của họ. Tuy nhiên, Quỹ ECCC khuyến nghị rằng thiết kế lộ trình học tập của một người đi kèm với một nhà tư vấn nghề, một giảng viên hoặc một giám khảo ECCC được công nhận.

Để hỗ trợ cho quá trình này, Quỹ đã thiết kế một [Ma trận Năng lực ECCC](#), nó cung cấp các học phần được gợi ý và mức cần triển khai trong số 8 học phần CNTT cho 40 nghề nghiệp, vai trò việc làm và các vị trí khác (ví dụ, “các công dân lớn tuổi, người khuyết tật và những người gặp rủi ro bị loại trừ số”, các sinh viên ở các mức giáo dục khác nhau, .v.v.). Ma trận đó cũng gợi ý tổng thời lượng giảng dạy được khuyến nghị cho từng chủng loại người học/ngành nghiệp đối với các tổ chức đào tạo, dựa vào thời gian chung nhất cần thiết bởi những người tham gia các khóa học năng lực máy tính dựa vào ECCC, chúng gồm:

- Mức A: Cơ bản 10-15 giờ mỗi học phần;
- Mức B: Trung bình 15-20 giờ mỗi học phần;
- Mức C: Cao 20-30 giờ mỗi học phần;
- Mức D: Đặc biệt cao 30-40 giờ mỗi học phần.

TRIỂN KHAI DIGCOMP

Áp dụng, dịch và thúc đẩy DigComp

Một trong các mục tiêu của Quỹ ECCC là điều chỉnh khung và hệ thống chứng thực của nó cho phù hợp với toàn cảnh đang tiến hóa của các kỹ năng số ở châu Âu. Trong quá trình công việc được triển khai các năm 2013-14 để cập nhật hệ thống ECCC sang phiên bản 2.0, các nhà nghiên cứu của Quỹ đã nghiên cứu sâu báo cáo DigComp (v.1) và thấy nó rất đổi mới sáng tạo, với tiềm năng lớn cho triển khai thực tế, và đã điều chỉnh cho

phù hợp với các ý tưởng và mục tiêu của Quỹ. Họ vì thế đã bắt đầu chỉnh sửa hệ thống ECCC để kết hợp DigComp vào các năm 2014-15. Cùng lúc, quỹ ECCC đã dịch DigComp sang tiếng Balan, và đã tổ chức một hội thảo khởi đầu và một tham vấn mở về việc sử dụng nó. Tiếp sau các hoạt động đó, một nỗ lực lớn hơn đã được tổ chức để phổ biến khung DigComp rộng rãi hơn.

Quá trình phổ biến đã thu hút việc tổ chức nhiều hội thảo và hội nghị nhằm đến người sử dụng đầu cuối, các tổ chức đào tạo, các nhà tuyển dụng và các dịch vụ việc làm và các thực thể khác. Nó cũng thu hút việc thiết lập (như được quyết định vào tháng 2/2016 bởi ban quản trị Quỹ) Điểm Liên hệ Quốc gia - NCP (National Contact Point) DigComp của Balan, do Quỹ ECCC quản lý. NCP đã được thừa nhận như một công cụ quảng bá và nguồn thông tin và tư vấn cho bất kỳ tác nhân nào có quan tâm về việc này, bao gồm cả các nhà hoạch định chính sách. ECCC đã xây dựng website digcomp.pl, nó đã xuất bản phiên bản DigComp 1.0 tiếng Balan và đã thiết lập đường dây điện thoại như một phần các hoạt động của họ như là NCP. Như được báo cáo trong Hướng dẫn DigComp trong Hành động (tr. 90), khoảng một tá người mỗi ngày liên hệ với NCP từ các trường đại học, các công ty đào tạo CNTT-TT, các cán bộ hành chính nhà nước có trách nhiệm về các dự án giáo dục và/hoặc của Liên minh châu Âu, các giảng viên & người hướng dẫn & công dân riêng lẻ.

Chứng chỉ DigComp của ECCC

Song song với các hoạt động ở trên, Quỹ ECCC đã sử dụng DigComp như một khung lý thuyết cho sự tiến hóa của hệ thống thẩm định ECCC của nó. Với sự tạo ra ECCC 2.0, ý định từng là để đạt được hệ thống thẩm định mà đưa ra được thông tin tin cậy, có giá trị về mức sáng số của mọi người, đặc biệt dựa vào các năng lực cần thiết trong công việc phổ biến và trong thực hành giáo dục hoặc cuộc sống xã hội. DigComp rất phù hợp với các mục tiêu đó, và đã giúp cho Quỹ xây dựng một hệ thống thẩm định như vậy gồm 5 học phần, mỗi học phần cho từng lĩnh vực của DigComp, ở 3 mức thông thạo, phù hợp với DigComp 1.0.

Về toàn bộ hệ thống ECCC, phương pháp thẩm định các năng lực DigComp trên nền tảng thẩm định trên trực tuyến phụ thuộc vào mức của người tham gia. Ở các mức A và B, điểm số cuối cùng bắt nguồn từ một bài kiểm tra kiến thức. Ở mức C, những người tham gia thể hiện các kỹ năng thực hành của họ bằng việc thực hiện các nhiệm vụ theo

các điều kiện của thế giới thực. Điểm số cuối cùng là trung bình (theo tỷ lệ phần trăm) các điểm số thành phần (kiểm tra kiến thức, các kiểm tra thực hành). Vì DigComp của ECCC sẵn sàng vào cuối năm 2016, nhu cầu về các bài thi đó đã gia tăng nhanh chóng, từ 38.000 bài thi năm 2017 lên trên 150.000 bài thi năm 2018.

T.17 CÁC CHỨNG CHỈ DIGCOMP CỦA ECCC THEO LĨNH VỰC (2018)

HỌC PHẦN/CÁC LĨNH VỰC	%
DC M1 – Thông tin	22.6
DC M2 – Truyền thông	21.6
DC M3 – Tạo lập nội dung	21.3
DC M4 – An toàn	18.3
DC M5 – Giải quyết vấn đề	16.2
LEVEL	%
A Cơ bản	83.8
B Trung bình	15.6
C Cao	0.7

Thành phần chứng chỉ ECCC DigComp cấp năm 2018 theo lĩnh vực và mức độ được minh họa tại T.17. Điều này khẳng định rằng 3 học phần đầu tiên là phổ cập hơn, nhưng cũng nhiều người tiến hành kiểm tra cho tất cả 5 lĩnh vực. Đa số lớn các bài kiểm tra được thực hiện cho chứng chỉ mức cơ bản.

Phân tích được thực hiện dựa vào mẫu của hơn 60.000 người tham gia thi DigComp ECCC vào cuối năm 2018 đã chỉ ra rằng 70% đã qua giáo dục trung học phổ thông, và hầu hết phần còn lại có giáo dục tiểu học (20%) hoặc giáo dục trung học cơ sở (5%), 70% là phụ nữ, 38% là những người ở độ tuổi 50-65 và 27% ở độ tuổi 35-49, 60% không hoạt động nghề nghiệp (chỉ 8% thực sự thất nghiệp), và 32% người có việc làm.

Hỗ trợ cho đào tạo DigComp

Quỹ ECCC, như được giải thích trước đó, không cung cấp đào tạo trực tiếp tới người sử dụng đầu cuối, mà chuẩn bị hướng dẫn cho việc đào tạo, đào tạo những người đào tạo (tại Trung tâm Giáo dục Trung ương ECCC), và cũng sản xuất các tư liệu học tập cho người sử dụng đầu cuối.

Cùng với sự phát triển hệ thống thẩm định năng lực số DigComp ECCC mới, Quỹ đã tạo ra một tập hợp các hướng dẫn đào tạo và tài liệu phương pháp luận dựa vào DigComp, đặc biệt cho các nhà giáo dục:

- Giáo trình cho tất cả các lĩnh vực và các mức thông thạo

- Các kết quả đầu ra cho tất cả các lĩnh vực DigComp và 3 mức thông thạo của nó
- Báo cáo DigComp phiên bản tiếng Balan (cũng sẵn sàng trên nền tảng NCP)
- Tờ rơi: Hiểu về Năng lực Số ở châu Âu
- Hướng dẫn cho người tham gia thi DigComp của ECCC

Đưa ra nhu cầu cho toàn bộ (5 lĩnh vực) và từng lĩnh vực cho các khóa học DigComp đầy đủ (5 lĩnh vực) và một phần (3 và 2 lĩnh vực), Quỹ ECCC cũng đã xuất bản sổ tay DigComp cho người hướng dẫn và học viên, nó sẵn sàng ở 2 phiên bản: Tập 1 với 3 lĩnh vực của DigComp, Tập 2 với 2 lĩnh vực, và một cuốn sách với tất cả 5 lĩnh vực.

Quỹ ECCC gợi ý rằng việc đào tạo, bao gồm về năng lực của DigComp, nên được tùy chỉnh cho các nhu cầu và đặc thù của những người tham gia. Ví dụ, thời lượng trung bình của một khóa học DigComp khoảng 24 giờ cho một lĩnh vực, nhưng nó có thể là dài hơn cho người cao tuổi cần nhiều thời gian hơn để hiểu chủ đề, hoặc cho người khuyết tật có thể cần nhiều thời gian hơn để thực hiện các hoạt động trên máy tính.

Hướng dẫn đào tạo về năng lực DigComp được cung cấp riêng rẽ cho 5 lĩnh vực, khi người hướng dẫn và học viên có thể đi qua từng lĩnh vực một, từ 1 đến 5, hoặc có thể chỉ chọn một trong số chúng. Trên thực tế, như được nêu trước rồi, các khóa học DigComp thường bao trùm 3 học phần/lĩnh vực và kéo dài khoảng 70 giờ hoặc, khi chúng nằm trong các dự án do Liên minh châu Âu cấp vốn, bao trùm tất cả 5 lĩnh vực và kéo dài khoảng 120 giờ.

Các khóa đào tạo DigComp thường được cung cấp theo cách truyền thống, với các phiên lý thuyết và giải thích, theo sau là các hoạt động thực hành trên máy tính. Các cách tiếp cận sư phạm đổi mới sáng tạo có thể được áp dụng, nhưng điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào các kỹ năng của người hướng dẫn và các kỳ vọng và khả năng học tập của người học.

Quỹ ECCC hiện đang cân nhắc làm cho nền tảng thẩm định và đào tạo của nó sẵn sàng cho các trường phổ thông dựa vào hợp đồng truy cập mở và đang đầu tư vào ý nghĩa của quyền sở hữu trí tuệ (IPR) của việc này.

Hướng tới triển khai DigComp 2.1

Quỹ ECCC đã tham gia vào các tham vấn để chuẩn bị cho DigComp 2.1. Quỹ này hiện đang chuẩn bị dịch DigComp 2.1 sang tiếng Balan, sẽ được xuất bản trong năm 2019 theo sự giám sát của Bộ Công tác Số. Cùng lúc, nó đã và đang làm việc về làm lại toàn bộ hệ thống ECCC, bao gồm nền tảng và các tư liệu thẩm định và đào tạo, để tùy chỉnh nó phù hợp với những thay đổi mà DigComp 2.1 mang lại.

Quỹ này cũng đang cải thiện các phương pháp đánh giá của nó, vì 8 mức thông thạo (thay vì 4) đòi hỏi thẩm định chính xác hơn. Ngoài ra, một lựa chọn mới để thẩm định mức đánh giá thích hợp theo thời gian thực trong quá trình thi sẽ được làm cho sẵn sàng. Cho tới nay, người tham gia đã công bố mức kiểm tra nào họ muốn tiến hành và sau đó bài thi tương ứng được sử dụng để thẩm định năng lực của họ ở mức đã chọn. Thay vào đó, hệ thống mới sẽ thẩm định trực tiếp mức của người tham gia, điều đòi hỏi các công cụ phức tạp hơn. Cách tiếp cận này sẽ đặc biệt hữu ích trong quá trình đào tạo, khi (như được minh họa trên hình F.16) một bài kiểm tra sẽ được thực hiện trước khi việc đào tạo bắt đầu và sau đó một lần nữa sau đào tạo được cung cấp, với chứng chỉ chỉ ra sự tiến bộ chính xác của người học.

Sự ra đời của nền tảng ECCC mới được lên kế hoạch cho năm 2019, nhưng những thay đổi sẽ được triển khai dần dần trên thị trường, để tránh việc tạo ra các khó khăn cho các đối tác và các nhà giáo dục hiện đang sử dụng DigComp 1.0. Một chiến dịch quảng bá và thông tin đang được chuẩn bị cho nó, và Điểm Liên hệ Quốc gia DigComp được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

[Nền tảng các bài thi](#) là sẵn sàng bằng tiếng Balan với quyền truy cập hạn chế, nhưng vài yếu tố đã được chuẩn bị rồi bằng tiếng Anh và Ukraine, và các triển khai ngôn ngữ khác cũng có thể tùy thuộc vào nhu cầu.

CÁC TÀI NGUYÊN TRÊN TRỰC TUYẾN

Hầu hết tất cả các tư liệu được Quỹ ECCC xuất bản là sẵn sàng công khai, và có thể được chia sẻ tự do không có bất kỳ điều kiện nào. Ngoại lệ là các cuốn sách để bán (được Quỹ ECCC phân phối trực tiếp cho người mua và các cửa hàng sách), và các tư liệu cho các giảng viên và các giám khảo được công nhận và chúng là sẵn sàng một

cách độc quyền đối với họ trên nền tảng đào tạo và thẩm định, hoặc được Trung tâm Giáo dục Trung ương ECCC cung cấp.

Các tài nguyên sau đây là sẵn sàng trên trực tuyến cho DigComp (và tất cả các lĩnh vực và mức thông thạo của ECCC):

- [Giáo trình tiếng Balan](#)
- [Giáo trình tiếng Anh](#)
- [Các kết quả đầu ra học tập tiếng Balan](#)
- [Báo cáo DigComp 1.0 tiếng Balan](#)
- [Mục lục của Sổ tay DigComp tiếng Anh](#)
- [Hướng dẫn DigComp trong Hành động - xem C7](#)

LIÊN HỆ

Để có thêm thông tin, hãy liên hệ:

- Ban quản trị Quỹ ECCC - Ryszard Wos, Chairman
eccc@ecccf.eu

C5 COMPASS

FRANCE • IRELAND • ITALY • ROMANIA

Châu Âu phải đối mặt với sự chênh lệch đáng kể về kỹ năng, với khoảng 80 triệu công nhân trên mức (44 triệu) hoặc dưới tiêu chuẩn (36 triệu). Các khoảng trống về kỹ

Tóm tắt trường hợp		Các chức năng đào tạo kỹ năng LMI cung cấp (✓ DigComp được sử dụng; ✓ Không)	
Tổ chức dẫn đầu	Expertise France	Phân tích kỹ năng thị trường lao động	✓
Khu vực	Chính phủ	Tiếp cận người có việc/thất nghiệp	✓
Ngày bắt đầu/kết thúc	2016 - 2018	Tư vấn nghề	✓
Phạm vi địa lý	Châu Âu	Kế hoạch phát triển cá nhân	✓
Đối tượng đích	Người có việc làm - Người thất nghiệp - Người dân nói chung	Thiết kế & Phát triển đào tạo	✓
Lĩnh vực nghề nghiệp	-	Cung cấp đào tạo	✓
Các hồ sơ nhân viên	Giảng viên - nhân viên hành chính và kinh doanh - văn thư tổng hợp - nhân viên pháp lý, xã hội và văn hóa (xem T.19)	Phát triển lực lượng lao động	
Các bên liên quan tham gia	Thanh niên thất nghiệp - NEETs	Đánh giá các kỹ năng	✓
	Bài kiểm tra tự đánh giá của Compass	Chứng thực kỹ năng	✓
Tài nguyên trên trực tuyến	Khóa đào tạo của Compass Hướng dẫn DigComp trong hành động - xem C10	Liên kết với nhà tuyển dụng việc làm	
Các công cụ	-	Hỗ trợ tìm việc làm	
Những người đóng góp	Expertise France - Muriel Santoro, Giám đốc dự án, Đơn vị Giáo dục đào tạo & lao động, & đồng lãnh đạo dự án Compass Lai-momo - Filippo Mantione, Giám đốc Truyền thông	Theo dõi và giám sát khách hàng	
		Hỗ trợ nhân viên	

năng đặc biệt đáng kể với năng lực số, khi được ước tính rằng 90% các việc làm ngày nay đòi hỏi mức tối thiểu các kỹ năng số, và khoảng 40% nhân công châu Âu không có các kỹ năng số hoặc có nhưng thấp.

Để giải quyết thách thức này, dự án Compass đã phát triển khóa đào tạo trên trực tuyến nâng cao kỹ năng cho thanh niên thất nghiệp. Sử dụng cơ sở dữ liệu Kỹ năng cho Việc làm của OECD (S4J) để xác định việc làm nhu cầu cao và phân loại O*NET cho các yêu cầu đối với 9 năng lực DigComp trong các việc làm đó, Compass đã lựa chọn 8 việc làm theo 4 lĩnh vực nghề nghiệp: giảng dạy, kinh doanh và quản trị, các ngành nghề pháp lý, xã hội và văn hóa, nhân viên tổng hợp và văn thư. Họ cũng đã phát triển một nền tảng trên trực tuyến cung cấp công cụ tự đánh giá và 8 lộ trình nghề nghiệp/học tập đề cập tới 9 năng lực DigComp, sẵn sàng bằng tiếng Anh, Pháp, Ý và Rumania.

BỐI CẢNH VÀ ĐỘNG LỰC

Ước tính 90% việc làm ngày nay đòi hỏi mức tối thiểu các kỹ năng số, và khoảng 40% nhân công châu Âu không có các kỹ năng số hoặc có nhưng thấp. Bất chấp việc thanh niên thất nghiệp ở mức cao, có 2 triệu chỗ trống việc làm ở châu Âu, nhiều trong các lĩnh vực kỹ thuật số mới hoặc trong các việc làm đòi hỏi các kỹ năng số.

Để giải quyết các thách thức trên, mục tiêu của dự án Compass, một mặt, là để phát triển và thí điểm một nền tảng nâng cao kỹ năng số mà có thể giúp lấp đi khoảng trống đang gia tăng giữa các kỹ năng số cần thiết cho việc làm ngày nay và trong tương lai, mặt khác, là các kỹ năng số cho 3 dạng thanh niên, gồm: những người đã rời các trường trung học, thanh niên thất nghiệp với vài dạng giáo dục trung học, và sinh viên đại học tốt nghiệp cao đẳng và đang tìm việc làm.

Các hoạt động của dự án

Compass đã được Ủy ban châu Âu đồng cấp vốn. Hội đoàn này được thành lập từ Expertise France, một tổ chức công của Pháp hỗ trợ kỹ thuật quốc tế, SIVECO, công ty phần mềm hàng đầu ở Rumania, với nhiều kinh nghiệm trong các giải pháp học tập điện tử, Dara Creative*, một thương hiệu và công ty tư vấn tiếp thị từ Ireland, và Laimono, một hợp tác xã xã hội ở Ý làm việc về hòa nhập xã hội và truyền thông.

Dự án thí điểm Compass, với ngân sách gần 2 triệu € cho 2 năm (70% EC đồng cấp tài chính, 30% là hội đoàn Compass đồng cấp tài chính), đã bắt đầu vào tháng 12/2016 và kết thúc tháng 11/2018. Nó gồm 6 gói công việc: WP1 Phân tích nhu cầu & lộ trình, WP2 Tiếp cận giáo dục, WP3 Phát triển nền tảng học tập điện tử, WP4 Quảng bá nền tảng, WP5 Hỗ trợ và điều tiết người sử dụng ở 4 quốc gia thí điểm, WP6 Kết quả và cải thiện.

[Nền tảng Compass](#) là kết quả từ dự án bây giờ sẵn sàng để sử dụng miễn phí trên trực tuyến, và cho phép người sử dụng chọn một hồ sơ nghề nghiệp và xây dựng lộ trình học tập cho các kỹ năng số phù hợp với hồ sơ đó. Sự phát triển và nội dung của nền tảng này dựa vào khung DigComp, tập trung vào 9 năng lực số cụ thể sau đây xuyên khắp tất cả 5 lĩnh vực của DigComp, chúng đã được lựa chọn cho dự án thí điểm, được liệt kê trong bảng T.18.

T.18 CÁC LĨNH VỰC VÀ CÁC NĂNG LỰC CỦA DIGCOMP TRONG COMPASS

LĨNH VỰC	NĂNG LỰC
Sáng thông tin và dữ liệu	1.1 Duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số
Truyền thông và cộng tác	2.1 Tương tác thông qua các công nghệ số
	2.2 Chia sẻ thông qua các công nghệ số
	2.4 Cộng tác thông qua các công nghệ số
Tạo lập nội dung số	3.1 Phát triển nội dung số
	3.4 Lập trình
An toàn	4.1 Bảo vệ thiết bị
	4.2 Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của cá nhân
Giải quyết vấn đề	5.3 Sử dụng sáng tạo công nghệ

Sau khi người sử dụng đăng ký, nền tảng này nhắc người sử dụng tiến hành một bài kiểm tra tự đánh giá để thẩm định mức năng lực số của họ, để có được nhận thức về các kỹ năng ban đầu của họ và các lĩnh vực đòi hỏi nghiên cứu tiếp. Bài kiểm tra chỉ có thể được thực hiện trước đào tạo.

Sau kiểm tra trước đó (hoặc không kiểm tra), người sử dụng có thể lựa chọn nghề (lộ trình nghề nghiệp) trong lĩnh vực công việc họ mong muốn. Ban đầu, 4 lĩnh vực nghề nghiệp với 2 nghề nghiệp cho mỗi lĩnh vực là sẵn sàng, tạo thành tổng cộng 8 nghề. Một mô tả chung nghề nghiệp đó được trình bày cho người sử dụng, cùng với một tập hợp các kỹ năng số và các năng lực xuyên suốt khác phải phù hợp với nghề nghiệp đó.

Nền tảng đó sau đó trình bày các bài học của Compass để phát triển các kỹ năng đó, chúng là sẵn sàng ở các mức cơ sở và cao. Các bài học mức cao chỉ có thể được bắt đầu sau khi các bài học mức cơ sở đã được hoàn thành. Nền tảng đó cung cấp 9 bài học mức cơ bản và 9 bài học mức cao cho từng trong số 9 năng lực DigComp nêu trên. Từng bài học được tạo nên từ 3 học phần tương tác về thông tin, cộng với một đánh giá kết thúc. Dạng nội dung bài học là y hệt suốt các lộ trình nghề nghiệp, ngoại trừ đối với các dự án sẽ được thực hiện theo các bài học mức cao, chúng có liên quan tới việc làm được lựa chọn theo lộ trình nghề nghiệp. Bằng chứng về năng lực số cũng được cung cấp bởi các “dự án” (kết quả của các bài tập) được lưu lại trong hồ sơ điện tử ePortfolio trên nền tảng này của cá nhân người tham gia.

Các đối tác đồng ý chạy Compass ngoài giai đoạn cấp tài chính cho tới cuối năm 2019 và thấy các đối tác mới với mục đích phát triển đầy đủ nền tảng này trong một nền tảng nâng cao kỹ năng số rộng khắp Liên minh châu Âu cho thanh niên thất nghiệp châu Âu. Các kế hoạch của họ về tương lai cho điều này bao gồm việc bổ sung thêm các lựa chọn nghề mới, tên việc làm, các năng lực và bài học, luôn dựa vào DigComp, phát triển các chương trình đào tạo cho các nhóm bị tổn thương, đặc biệt cho người khuyết tật, phụ nữ trẻ và người di cư thất nghiệp, dịch nền tảng đó sang nhiều ngôn

ngữ hơn và khai trương nó ở nhiều quốc gia hơn, có thể cũng ở các quốc gia đang phát triển nữa, và tích hợp với sơ yếu lý lịch (CV) Europass trong tương lai.

TRIỂN KHAI DIGCOMP

DigComp từng là khung tham chiếu cả cho (a) việc chỉ định khái niệm của dự án Compass bằng việc xác định các năng lực số chính sẽ được cung cấp cho thanh niên thất nghiệp, và (b) thiết kế cấu trúc và nội dung của chương trình đào tạo, công cụ tự đánh giá và chứng chỉ năng lực bằng việc sử dụng các huy hiệu.

Sử dụng DigComp để ánh xạ các năng lực số với lộ trình nghề nghiệp

Giai đoạn đầu của Compass đã dành riêng cho việc xác định, với tham chiếu tới các đặc tính của thị trường lao động của các quốc gia đối tác, (a) các lĩnh vực việc làm và nghề nghiệp để đào tạo thanh niên thất nghiệp sẽ được hưởng tới, và (b) các kỹ năng số được yêu cầu nhiều nhất trong các việc làm đó.

Để đạt được mục đích này, một Phân tích Nhu cầu Người sử dụng đã được triển khai ở từng quốc gia. Tổng cộng khoảng 360 các bên liên quan (các tổ chức giáo dục, các nhà tuyển dụng và các tác nhân khác trong thị trường lao động) và 480 người sử dụng đầu cuối tiềm năng (thanh niên từ 15-30 tuổi) đã tiếp cận được nhiệm vụ này thông qua các nhóm trọng tâm, các cuộc phỏng vấn trực tiếp và các khảo sát trên trực tuyến. Phân tích này đã khám phá 4 lĩnh vực chính:

1. nhận thức của người sử dụng đầu cuối về, và mối quan tâm trong, các năng lực số để cải thiện khả năng tìm việc làm của họ;
2. chương trình đào tạo hiện hành trên trực tuyến để nâng cao kỹ năng số và bất kỳ sự không phù hợp nào về nhu cầu kỹ năng của người sử dụng lao động. Điều này cho phép một danh sách ban đầu các năng lực số sẽ được xác định cho việc đào tạo của Compass, dựa vào các kỳ vọng của những người tuyển dụng;
3. nội dung đào tạo và các công cụ giáo dục trên trực tuyến tiềm tàng thú vị nhất để giải quyết các nhu cầu của người sử dụng đầu cuối và các yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Các ưu tiên của những người tuyển dụng trở nên rõ ràng hơn ở giai đoạn này;

4. sự tham gia tiềm tàng của các bên liên quan trên nền tảng Compass trong tương lai và đóng góp của họ cho tính bền vững của dự án. Rốt cuộc, dòng nghiên cứu này nhằm chắc chắn rằng chương trình đào tạo và hệ thống chứng nhận của Compass sẽ đáp ứng các kỳ vọng của các nhà tuyển dụng, và vì thế đảm bảo rằng việc sử dụng Compass thực sự sẽ cải thiện khả năng tìm việc làm của người sử dụng đầu cuối.

Nghiên cứu đó đã nêu bật sự thiếu hiểu biết về năng lực số và cách mà nó có thể đóng góp cho khả năng tìm việc làm trong những người sử dụng đầu cuối, và sự thiếu hiểu biết tương tự năng lực số có nghĩa là gì (với ngoại lệ một phần trong các cơ sở giáo dục), và khó khăn trong việc trình bày các yêu cầu có liên quan đến công việc giữa các bên liên quan, bao gồm cả các nhà tuyển dụng.

Khi các lĩnh vực và các năng lực của DigComp đã được sử dụng để yêu cầu cả các nhóm mà năng lực số là quan trọng nhất đối với họ, các câu trả lời trở nên có cấu trúc hơn và có trọng tâm hơn. Các bên liên quan đã xác định các năng lực của DigComp mà họ coi là quan trọng nhất cho khả năng tìm việc làm của thanh niên.

Người sử dụng đầu cuối cũng được cung cấp một danh sách sơ bộ các nghề tiềm năng và được yêu cầu lựa chọn (hoặc bổ sung) sự lựa chọn ưa thích của họ. Các nghề phổ biến nhất khắp tất cả 4 quốc gia gồm: Giảng viên/ nhà giáo dục; Thư ký/ nhân viên hành chính; Quản lý dự án; Tiếp thị & quảng cáo; Khoa học; Y/Dược; Lập trình máy tính; và nhà văn.

F.17 Các kỹ năng cho Khung Việc làm của Compass

Trong khi chờ đợi, các đối tác của Compass đã thiết lập sự cộng tác với OECD (Ban Giám đốc về Việc làm, Lao động và Công tác Xã hội, bộ phận các Kỹ năng và Khả năng tìm việc làm) để sử dụng cơ sở dữ liệu các Kỹ năng cho Việc làm - S4J (Skills for Jobs) để xác định chính xác hơn các lĩnh vực việc làm và các việc làm cụ thể, và các kỹ năng số cần thiết trong các việc làm đó bằng việc sử dụng phân loại của O*NET.

Cơ sở dữ liệu S4J của OECD cung cấp một loạt các chỉ số của thị trường lao động (được minh họa trong hình F.17) mà có thể giúp hiểu các nghề nào bị thiếu (nhu cầu cao và chưa đáp ứng được) và nghề nào, thay vào đó, là bị thừa trong thị trường lao động. Ví dụ, nếu các chỉ số như lương, số giờ làm việc, và tuyển dụng gia tăng nhanh hơn trung bình trong một nghề cụ thể (mũi tên màu đỏ) thì điều này có nghĩa là nghề đó có nhu cầu cao, rằng là thiếu hoặc “khó đáp ứng” và các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm người trong các nghề đó. Ngược lại, nếu lương, giờ làm việc hoặc các chỉ số khác đi xuống (mũi tên màu xanh nước biển) thì điều này có nghĩa là các công nhân trong các nghề này đang đối mặt với các khó khăn trong việc tìm ra việc làm ổn định, chất lượng tốt. Phía cầu trong thị trường lao động đối với các nghề đó là thấp so với phía cung.

T.19 CÁC NGÀNH NGHỀ (MÃ O*NET) ĐƯỢC CHỌN CHO VIỆC ĐÀO TẠO CỦA COMPASS

CÁC LĨNH VỰC NGHỀ NGHIỆP (2 CHỮ SỐ)	NGÀNH NGHỀ (3 CHỮ SỐ)
23 Nghề giảng viên	232 Giảng viên giáo dục nghề
	234 Giảng viên tiểu học và nhà trẻ
24 Nhân viên kinh doanh và hành chính	241 Nhân viên tài chính
	243 Nhân viên bán hàng, tiếp thị & quan hệ công chúng
41 Nhân viên tổng hợp và văn thư	411 Văn thư tổng hợp
	412 Thư ký (chung)
26 Nhân viên pháp lý, xã hội và văn hóa	264 Tác giả, nhà báo và nhà ngôn ngữ học
	265 Nghệ sĩ sáng tạo và biểu diễn

Vì thế OECD đã phân tích các chỉ số thị trường cho 4 quốc gia đối tác của Compass, và đã kết hợp nó với các cân nhắc khác có liên quan tới

nhóm đích như các trình độ (có hạn chế) cần thiết đối với các nghề nghiệp, và các lựa chọn nghề khả thi và kỳ vọng. Mục tiêu cũng là để có sự lan truyền đúng cách các nghề xuyên khắp các ngành khác nhau của nền kinh tế. Các đối tác của Compass muốn nêu bật tầm quan trọng của các kỹ năng số đối với các cơ hội việc làm trong tất cả các ngành ngoài CNTT, nơi có nhu cầu việc làm chưa/không được đáp ứng. Ngoài ra, vì chương trình đào tạo của Compass phải là y hệt ở 4 quốc gia đó, và thị trường lao động là tương tự, nhưng không y hệt ở cả 4 quốc gia đó, một “trung bình hợp lý” phải được tìm ra trong sự lựa chọn nghề. Kết quả của các đánh giá đó, kết hợp với các kết quả của Phân tích Nhu cầu của Người sử dụng, đã cung cấp các lĩnh vực nghề nghiệp và các nghề nghiệp được mô tả trong bảng T.19.

Với các nghề nghiệp liên quan được xác định, phân tích đã tiếp tục với đánh giá các năng lực DigComp cần thiết trong các việc làm được chọn. Cơ sở dữ liệu S4J sử dụng

hệ thống phân loại việc làm O*NET, và cung cấp hồ sơ các kỹ năng (số và khác) cho từng việc làm 3 chữ số, và tầm quan trọng của chúng đối với việc làm đó theo một thang điểm từ 1 đến 5, và, đối với từng kỹ năng, mức thông thạo cần thiết theo thang điểm từ 1 đến 7.

T.20 VÍ DỤ VỀ DIGCOMP - TƯƠNG ỨNG VỚI O*NET

DIGCOMP 2.1 CỦA EU (1. SÁNG THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU)		O*NET (KIẾN THỨC, NĂNG LỰC, KỸ NĂNG, BỐI CẢNH LÀM VIỆC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG)	Để thẩm định năng lực nào trong số 9 năng lực DigComp được xác định trước là cần thiết cho 8 việc làm được lựa chọn, và ở mức độ thông thạo nào, OECD đã tạo ra một bảng tương xứng giữa 21 năng lực DigComp và các
1.1	Duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số Để trình bày rõ nhu cầu thông tin, tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số, truy cập chúng và điều hướng giữa chúng. Để tạo lập và cập nhật các chiến lược tìm kiếm cá nhân.	Nhận thông tin Quan sát, tiếp nhận và thu thập thông tin từ tất cả các nguồn có liên quan.	
1.2	Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số Để phân tích, so sánh và đánh giá một cách có phê phán độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số. Để phân tích, giải thích và đánh giá nghiêm túc dữ liệu, thông tin và nội dung số.	Phân tích dữ liệu hoặc thông tin Xác định các nguyên tắc, lý do hoặc sự việc cơ bản của thông tin bằng cách chia nhỏ thông tin hoặc dữ liệu thành các phần riêng biệt. Xử lý thông tin Biên soạn, mã hóa, phân loại, tính toán, lập bảng, kiểm tra hoặc xác minh thông tin hoặc dữ liệu	

năng lực số có trong các phần các hoạt động của O*NET về kiến thức, khả năng, kỹ năng, bối cảnh công việc và công việc (bảng T.20 là một trích đoạn từ bảng như vậy). Vì mô tả các kỹ năng điện tử trong O*NET là ít chi tiết hơn và có một cách tiếp cận khác với DigComp, bài tập ánh xạ là không rõ ràng. Văn bản màu đỏ chỉ ra nơi tương ứng đã được thấy giữa 2 cách tiếp cận.

Sử dụng bảng tương ứng, OECD đã cung cấp mẫu biểu với các trình mô tả năng lực O*NET “tương đương” cho từng trong số 8 nghề nghiệp được lựa chọn, cùng với mức độ quan trọng và mức thông thạo cần thiết trong nghề đó. Trong các trường hợp nơi mà một năng lực DigComp khớp với hơn một năng lực của O*NET, một trung bình của các giá trị có liên quan về tầm quan trọng và mức thông thạo phải được tạo ra. Ngược lại, đối với các năng lực của DigComp không có sự tương ứng trong O*NET (2.4 Cộng tác), cần có một cách tiếp cận khác. Trong các trường hợp cụ thể khác, những tinh chỉnh đã được làm thủ công để sửa sai các kết quả bất thường. Kết quả là, có thể thiết

lập cường độ mà mỗi nghề nghiệp sử dụng các kỹ năng số khác nhau, và xác định mức thành thạo mà người sử dụng cần đạt được.

DigComp trong thiết kế đào tạo của Compass

Các kết quả hoạt động trước đó đã được sử dụng để thiết kế chương trình đào tạo của Compass về 9 kỹ năng số. Dựa vào tầm quan trọng và các mức thành thạo có được cho từng năng lực, một thước đo và các ngưỡng đo đã được xây dựng để (a) loại trừ các năng lực nhất định khỏi một nghề, khi tầm quan trọng của chúng thấp hơn mức ngưỡng tối thiểu; (b) quyết định đối với các năng lực còn lại liệu chúng có nên được phát triển ở mức cơ bản hay cao.

T.21 MỨC NĂNG LỰC TRONG CÁC BÀI HỌC CỦA COMPASS THEO LỘ TRÌNH NGHỀ NGHIỆP

CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP	CÁC NĂNG LỰC CỦA DIGCOMP								
	1.1	2.1	2.2	2.4	3.1	3.4	4.1	4.2	5.3
Giảng viên giáo dục nghề	F	F			A	F	A	A	F
Giảng viên tiểu học và nhà trẻ	F	F			A	F	A	A	A
Nhân viên tài chính	A	F		F	A	A		F	A
Nhân viên bán hàng, tiếp thị, PR	F	A	F	F	A	A			A
Văn thư tổng hợp	A		A	A	F	F	F	F	
Thư ký (chung)	A	F		A	F	A	F	F	
Tác giả, nhà báo & ngôn ngữ học	A	A	F		A	F	F	F	F
Nghệ sĩ sáng tạo và biểu diễn	A	A	F	F	A	F			F

Một lần nữa, như với lựa chọn các nghề, ứng dụng các tiêu chí ngưỡng đã được bổ sung bởi các cân nhắc có liên quan đến mục đích của dự án. Compass đã muốn phát triển một chương trình đào tạo đa dạng có thể hấp dẫn và có ý nghĩa cho thanh niên thất nghiệp. Vì thế, ví dụ, đã được quyết định rằng đào tạo nên bao trùm số lượng tối thiểu

nhất định các kỹ năng, và rằng kỹ năng y hệt sẽ không nên có được ở cùng mức thông thạo trong tất cả các việc làm. Kết quả của quá trình này là lược đồ các mức năng lực cho từng nghề được minh họa trong bảng T.21, điều mà, tới lượt nó, đã được chương trình đào tạo của Compass bao trùm.

Quyết định chỉ phát triển đào tạo các mức năng lực Cơ bản và Cao đã được đưa ra, như được nêu trước đó rồi, để tránh làm cho chương trình đào tạo quá phức tạp cho người

sử dụng đầu cuối để hiểu, và để vượt qua được các khó khăn thực tế của việc quản lý 8 phân đoạn các mức thông thạo của DigComp 2.1.

Từng bài học được tạo ra từ 4 học phần: 3 học phần học tập tương tác đầy đủ thông tin, cộng với một học phần đánh giá kết thúc với các câu đố (với việc khớp nối, lựa chọn một lần duy nhất, kéo - và - thả, các bài tập đúng/sai và xếp hạng). Trong nhiều bài học mức Cao, người học được yêu cầu làm các bài tập/công việc của vài dự án như một phần của Học phần 3 hoặc 4, điều có thể được tải lên vào hồ sơ cá nhân của họ, để ghi lại các thành tích học tập.

Để chuẩn bị các bài học đó, DigComp 2.1 đã được sử dụng có hệ thống như sau. Đối với từng bài học, các điểm số với các trình mô tả/kết quả đầu ra học tập về năng lực của DigComp các mức 1-3 cho các bài học của Quỹ Compass và các mức 4-7 của DigComp cho các bài học mức Cao.

- tiêu đề tương ứng với tiêu đề năng lực của DigComp;
- các mục tiêu chung tương ứng với trình mô tả năng lực của DigComp;
- các mục tiêu cụ thể của từng trong số 4 học phần tương ứng với vài điểm danh sách với các trình mô tả năng lực / các kết quả đầu ra của việc học tập của các mức DigComp 1-3 cho các bài học của Quỹ Compass và các mức DigComp 4-7 cho các bài học cao cao.

Người sử dụng giành được sự thừa nhận chính thức về tham gia bài học nếu số điểm đạt được cho học phần đánh giá trên 75% và nhận được chứng nhận và huy hiệu kỹ thuật số có sẵn để tải xuống và/hoặc để chia sẻ.

DigComp và bài kiểm tra tự đánh giá của Compass

Sau khi đăng ký trên nền tảng đó, người sử dụng được chào khả năng tiến hành bài kiểm tra để thẩm định mức năng lực số của họ, và để nhận thức được về các kỹ năng và các lĩnh vực ban đầu của họ mà đòi hỏi phải học hỏi tiếp. Bài kiểm tra có cấu trúc phù hợp với 5 lĩnh vực của DigComp, và người sử dụng có thể chọn tiến hành bài kiểm tra cho 1 hoặc vài lĩnh vực. Nếu người sử dụng chọn tất cả 5 lĩnh vực, hệ thống trình bày tuần tự 18 câu hỏi để đánh giá kiến thức các chủ đề của người trả lời có liên quan đến 9 năng lực DigComp được Compass quản lý. Sau khi người sử dụng đã trả lời tất cả các

câu hỏi, hệ thống chỉ ra câu hỏi nào đã có trả lời đúng và không đúng, và điểm số đạt được cho từng câu hỏi. Ở bước cuối cùng, các kết quả đó được tóm tắt trong một tuyên bố đánh giá tổng thể cho từng lĩnh vực (xuất sắc, tốt, .v.v.). Vì cả các kết quả kiểm tra và các bài học đều dựa vào cùng một khung (DigComp), người sử dụng có thể thấy các bài học Compass nào có thể giúp họ cải thiện các năng lực mà họ đã có các kết quả yếu.

CÁC TÀI NGUYÊN TRÊN TRỰC TUYẾN

- [Bài kiểm tra tự đánh giá của Compass](#) là sẵn sàng bằng tiếng Anh, Pháp, Ý và Rumania.
- [Khóa đào tạo của Compass](#) là sẵn sàng bằng tiếng Anh, Pháp, Ý và Rumania.
- [Hướng dẫn DigComp trong Hành động](#) - xem C10

LIÊN HỆ

Để có thêm thông tin, hãy liên hệ:

- Expertise France - Muriel Santoro, Giám đốc dự án, Đơn vị Giáo dục, Đào tạo, và Lao động, và đồng lãnh đạo dự án Compass

muriel.santoro@expertisefrance.fr

- Lai-momo - Filippo Mantione, Giám đốc quản lý truyền thông

f.mantione@laimomo.it

C6 MU.SA

BELGIUM • GREECE • ITALY • PORTUGAL

Dự án Liên minh Ngành Thư viện - Mu.SA (Museum Sector Alliance) nhằm giải quyết khoảng trống năng lực số do sự mất kết nối giữa giáo dục và đào tạo chính quy của những người

Tóm tắt trường hợp		Các chức năng đào tạo kỹ năng LMI cung cấp (✓ DigComp được sử dụng; ✓ Không)	
Tổ chức dẫn đầu	Đại học Mở Hellenic (HOU) - Nhóm Nghiên cứu DAISy	Phân tích kỹ năng thị trường lao động	✓
Khu vực	Viện Giáo dục Đại học	Tiếp cận người có việc/thất nghiệp	
Ngày bắt đầu/kết thúc	2016 - 2019	Tư vấn nghề	
Phạm vi địa lý	Châu Âu	Kế hoạch phát triển cá nhân	
Đối tượng đích	Có việc làm (nhân viên bảo tàng) - thất nghiệp (ngành văn hóa)	Thiết kế & Phát triển đào tạo	✓
Lĩnh vực nghề nghiệp	Nhân viên bảo tàng - nhân viên ngành văn hóa	Cung cấp đào tạo	✓
Các hồ sơ nhân viên	Giám đốc Chiến lược Số • Quản lý Bộ sưu tập Số • Phát triển Kinh nghiệm Tương tác Số • Giám đốc Cộng đồng trực tuyến	Phát triển lực lượng lao động	
Các bên liên quan tham gia	Ngành bảo tàng & văn hóa và tổ chức nghề nghiệp/NGO - Hành chính công vùng - nhà cung cấp VET & chứng nhận	Đánh giá các kỹ năng	
Tài nguyên trên trực tuyến	Mu.SA: Vai trò của việc làm mới nổi cho nhân viên bảo tàng Báo cáo của Mu.SA: Bảo tàng Tương lai Báo cáo của Mu.SA: Nhân viên bảo tàng trong kỷ nguyên số Hướng dẫn DigComp trong hành động - xem C06	Chứng thực kỹ năng	✓
Các công cụ	5. Kết nối năng lực eCF, EQF và DigComp với 4 Hồ sơ số Mu.SA 6. Năng lực khả chuyển của 4 hồ sơ số mới của Mu.SA	Liên kết với nhà tuyển dụng việc làm	✓
Những người đóng góp	HOU - Achilles Kameas, Giáo sư Trưởng Khoa học và Công nghệ kiêm giám đốc nhóm nghiên cứu DAISy (dựa trên thảo luận và hợp tác với các thành viên của tập đoàn)	Hỗ trợ tìm việc làm	
		Theo dõi và giám sát khách hàng	
		Hỗ trợ nhân viên	

chuyên nghiệp về viện bảo tàng và văn hóa và sự khuếch đại của các cơ hội số mới trong lĩnh vực này. Nó đã xác định 4 hồ sơ vai trò việc làm mới - Nhà quản lý Chiến lược Số, Người giám tuyển các Bộ sưu tập Số, Nhà phát triển Kinh nghiệm Tương tác Số, Nhà quản lý Cộng đồng Trực tuyến - thông qua sử dụng bổ sung DigComp và Khung Năng lực điện tử cho người chuyên nghiệp về CNTT - e-CF (e-Competence Framework). Nó sau đó đã tạo ra lộ trình đào tạo theo học phần và các công cụ có liên quan (bao gồm một khóa học trực tuyến mở đại chúng - MOOC) để phát triển các năng lực đó trong những người chuyên nghiệp về viện bảo tàng.

Mu.SA chỉ ra cách DigComp có thể được sử dụng để xác định các hồ sơ việc làm số mới trong ngành bảo tàng và nó minh họa quá trình có thể nhân bản được (và sự phức tạp của nó) để mở rộng kết quả này tới ngành văn hóa rộng lớn hơn.

BỐI CẢNH VÀ CÁC ĐỘNG LỰC

Các nghiên cứu được các đối tác của Mu.SA triển khai trong dự án eCult Skills trước đó (2013-2015) theo Chương trình Học tập Suốt đời của Ủy ban châu Âu, và sau này được khẳng định bằng các kết quả đầu ra nghiên cứu của bản thân dự án Mu.SA (xem phần các tài nguyên của báo cáo thứ hai và thứ ba, Viện bảo tàng của Tương lai và Người chuyên nghiệp về Bảo tàng trong Kỷ nguyên Số) đã chỉ ra rằng cấu trúc và chức năng của các viện bảo tàng và tổ chức văn hóa đang nhanh chóng thay đổi vì việc áp dụng CNTT gia tăng, và rằng các vai trò việc làm mới đang nổi lên bao gồm các thành phần trình độ CNTT đáng kể. Tuy nhiên, vì nhịp độ gia tăng áp dụng CNTT trong các ngành đó, một mặt, sự mất kết nối mạnh cũng đã được quan sát thấy giữa giáo dục chính quy và đào tạo những người chuyên nghiệp về viện bảo tàng và văn hóa khác, và mặt khác, thế giới việc làm. Đây là thách thức mới bổ sung thêm nhiều hơn cách thách thức về cấu trúc, điều ở 3 quốc gia đối tác của Mu.SA (Hy Lạp, Ý và Bồ Đào Nha) được thể hiện bởi các mức thấp năng lực số trong các nhân viên hiện nay) và sự thiếu tầm nhìn rõ ràng giữa các nhà quản lý trong ngành văn hóa và tương tự với các nhà hoạch định chính sách về các cơ hội mà công nghệ số có thể mang lại để giúp cho các viện bảo tàng thịnh vượng trong vai trò của họ.

Dự án Mu.SA đã được thừa nhận đóng góp cho việc lấp đi khoảng cách năng lực số bằng việc nhận diện và xác định các hồ sơ mới của châu Âu cho các vai trò đang nổi lên trong các viện bảo tàng và bằng việc tạo lập và cung cấp một chương trình đào tạo để phát triển năng lực cần thiết cho các vai trò việc làm đó. Bằng việc chỉ ra sự liên quan và tiềm năng của các hồ sơ mới nổi lên, các đối tác của Mu.SA cũng hy vọng góp phần dịch chuyển tư duy và thay đổi văn hóa trong việc lập kế hoạch của và tầm nhìn về các dịch vụ bảo tàng, sao cho yếu tố kỹ thuật số trở thành một phần không thể thiếu của cách tiếp cận đó ngay từ đầu.

Mục tiêu và sự phát triển của dự án Mu.SA

Dự án “Mu.SA: Liên minh Ngành Bảo tàng” được đề cập rộng rãi tới những người chuyên nghiệp (đang làm việc hoặc thất nghiệp) và các sinh viên trong ngành văn hóa, và đặc biệt hơn, ngành bảo tàng. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ nhóm đích phát triển các

năng lực số cần thiết và xuyên suốt mà sẽ cung cấp cho họ các cơ hội việc làm và nghề nghiệp tốt hơn trong “viện bảo tàng của tương lai”.

Được khung Liên minh Kỹ năng Ngành KA2 và Erasmus của Ủy ban châu Âu cấp vốn, với ngân sách 1.19 triệu €, nó đã được triển khai từ tháng 11/2016 cho tới cuối năm 2019 ở 4 quốc gia châu Âu (Hy Lạp, Ý, Bồ Đào Nha và Bỉ) bởi [hội đoàn](#) với 11 đối tác từ ngành bảo tàng và văn hóa và ngành giáo dục /đào tạo.

Xác định và chỉ định các vai trò việc làm đang nổi lên

Bước đầu tiên của dự án từng là một phân tích nhu cầu tăng cường, thông qua tham vấn với các chuyên gia và các nhà thực hành từ các viện bảo tàng, các nhà cung cấp giáo dục đại học và đào tạo nghề (VET), các viện bảo tàng và mạng lưới các viện bảo tàng (như NEMO, CAE), các nhà chức trách về văn hóa (như IBACN ở Ý) và các hiệp hội nghề nghiệp (như ICOM), nhiều trong số họ là các thành viên của hội đoàn dự án này. Mục tiêu của quá trình này là để xác định tốt hơn các vai trò việc làm đang nổi lên và các năng lực số cần thiết đối với họ.

Dự án eCult Skills trước đó đã xác định 5 hồ sơ vai trò việc làm để hỗ trợ các viện bảo tàng trên lộ trình số của họ: nhà tư vấn CNTT-TT về Văn hóa, Hướng dẫn CNTT-TT về Văn hóa, Nhà quản lý các Tài sản Văn hóa Số, Nhà phát triển Kinh nghiệm Văn hóa Tương tác, và Nhà quản lý Cộng đồng Văn hóa Trực tuyến. Nghiên cứu mới Mu.SA, một mặt, nhằm để hiểu liệu các hồ sơ đó có còn phù hợp với các viện bảo tàng ở 3 quốc gia hay không và để cập nhật chúng một cách tương ứng, và mặt khác, để xác định các năng lực số nào khác cần thiết nhất cho sự phát triển trong bối cảnh đó.

Các đối tác của Mu.SA triển khai vài cuộc phỏng vấn sơ bộ với các chuyên gia và ngay lập tức đã nêu bật 2 điều. Trước hết, 5 hồ sơ như chúng đã được xác định trước đó, hoàn toàn dựa vào khung e-CF (nó là tiêu chuẩn cho những người chuyên nghiệp về CNTT), là quá cao về khía cạnh các yêu cầu kỹ năng cho bối cảnh địa phương, và một dải rộng lớn các kỹ năng số và của thế kỷ 21 nên được tính tới. Thứ hai, các nhu cầu phát triển năng lực số nên được xem xét suốt toàn bộ phổ những người chuyên nghiệp của viện bảo tàng. Tham vấn về các nhu cầu năng lực số thu hút 81 người trong các cuộc phỏng vấn trực tiếp và các nhóm trọng tâm, và 275 người trả lời cho một khảo sát trên trực tuyến. Phản ánh phản hồi ban đầu ở trên, các đối tác của Mu.SA đã yêu cầu

những người tham gia xem xét 5 hồ sơ vai trò việc làm của eCult Skills, và xếp hạng tầm quan trọng cho từng trong số chúng (theo thang điểm từ 1 đến 5) của tất cả các năng lực số có trong các khung e-CF và DigComp, cộng với một danh sách các năng lực số khả chuyển có liên quan tới các kỹ nguyên của thế kỷ 21. Chúng được xác định như là các kỹ năng cứng và mềm liên quan tới nhiều ngành nghề và được sử dụng trong một việc làm hoặc nghề nghiệp này và khác, ví dụ các kỹ năng tư duy phản biện và truyền thông với các ứng dụng của Bộ phần mềm Văn phòng MS Office, hoặc các ứng dụng sử dụng quản lý thời gian như MS Outlook. Danh sách các năng lực khả chuyển được rút ra trên cơ sở các dự án trước đó của châu Âu như Arts, ADESTE and CREA.M. Các năng lực khả chuyển cuối cùng đã được lựa chọn được liệt kê trong CÔNG CỤ 6.

T.22 CÁC HỒ SƠ VÀ MÔ TẢ VAI TRÒ VIỆC LÀM ĐANG NỔI LÊN CỦA VIỆN BẢO TÀNG

<p>Nhà quản lý chiến lược số (còn được biết như)</p> <p>Cultural ICT Consultant Digital Cultural Manager Cultural Digital Strategy Manager Cultural ICT Ambassador Digital cultural mediator Cultural ICT Advisor Cultural ICT specialist</p>	<p>Hỗ trợ đổi mới công nghệ và kỹ thuật số của bảo tàng, đồng thời giúp bảo tàng phát triển mạnh trong môi trường số, có kiến thức tốt về cách thức hoạt động của bảo tàng và cung cấp cho họ thông tin cập nhật về các sản phẩm số, đồng thời đóng vai trò trung gian giữa các bộ phận trong nội bộ bảo tàng và các bên liên quan bên ngoài.</p> <p>Đó là vai trò chiến lược đối với tất cả các bảo tàng nhằm phát triển mạnh trong môi trường số phù hợp với chiến lược tổng thể của bảo tàng.</p>
<p>Người giám tuyển bộ sưu tập số (còn được biết như)</p> <p>Digital Cultural Asset Manager Digital Asset manager Born-Digital Material Curator Digital Curator</p>	<p>Cải thiện kế hoạch bảo tồn, quản lý và khai thác số của bảo tàng cho tất cả các nội dung văn hóa số hoặc số hóa, phát triển nội dung và triển lãm trực tuyến và phi trực tuyến cho các bộ phận khác, sản xuất siêu dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế được công nhận và cung cấp thông tin về bản quyền và bảo vệ tài sản văn hóa số theo tiêu chuẩn quốc tế.</p> <p>Vai trò này chuyên về bảo quản và quản lý tài liệu số.</p>
<p>Nhà phát triển Kinh nghiệm Tương tác Số (còn được biết như)</p> <p>Interactive Experience Developer Digital Interactive Experience Designer Exhibition Interactive Designer</p>	<p>Thực hiện nghiên cứu và phân tích quan sát khán giả, thiết kế và phát triển các sắp đặt có tính tương tác và sáng tạo nhằm mang lại trải nghiệm có ý nghĩa cho mọi loại khán giả, phát triển các công cụ tiếp cận cho mọi loại khách tham quan và tạo điều kiện thuận lợi cho luồng giao tiếp giữa các nhóm bảo tàng và các công ty công nghệ cao bên ngoài.</p> <p>Vai trò này chuyên thiết kế, phát triển và triển khai các trải nghiệm tương tác và đổi mới cho mọi loại khách.</p>
<p>Nhà quản lý Cộng đồng Trực tuyến (còn được biết như)</p> <p>Online Cultural Community Manager Online Community Developer Online Community Specialist Social Media Specialist Digital Media Curator Visual Media Curator New Media Manager Digital Communication Manager Social Media Manager</p>	<p>Thiết kế và thực hiện kế hoạch phát triển khán giả trực tuyến phù hợp với kế hoạch truyền thông chiến lược tổng thể của bảo tàng, liên lạc hiệu quả với các bộ phận khác trong tổ chức để tạo ra cả nội dung và trải nghiệm trực tuyến có ý nghĩa, tương tác, giám sát và quản lý khán giả trực tuyến, đồng thời đánh giá và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động trực tuyến.</p> <p>Hồ sơ vai trò này rất quan trọng đối với tất cả các bảo tàng muốn đầu tư phát triển và thu hút khán giả trực tuyến đa dạng và cần được tích hợp hoàn toàn vào các cấu trúc tổ chức</p>

Như là kết quả của quá trình này, sự xem xét lại sâu sắc đã được thực hiện đối với các hồ sơ trước đó và 29 kỹ năng số từ e-CF, 17 từ DigComp và 20 kỹ năng khả chuyển đã được lựa chọn như là các năng lực phù hợp của 4 hồ sơ vai trò việc làm mới có liên quan tới CNTT-TT, được mô tả ngắn gọn trong bảng T.22. Xem phần các tài nguyên, các [Vai trò Việc làm Đang nổi lên cho những Người chuyên nghiệp Viện bảo tàng](#), để có mô tả đầy đủ.

Quan trọng, quá trình tham vấn của Mu.SA đã khẳng định rằng, ngoài các hồ sơ việc làm số đang nổi lên, cũng đã có nhu cầu mạnh phải nâng cao nhận thức và sự tự tin về văn hóa số cho những người chuyên nghiệp của các viện bảo tàng. Điều này ngụ ý phát triển các kỹ năng số của tất cả các nhân viên ở một viện bảo tàng, bất kể vai trò của họ, từ các mức thấp đến cao của một tổ chức, phù hợp với các chức năng và nhiệm vụ cụ thể của họ.

Trong pha 2 của dự án, các đối tác Mu.SA đã thiết kế các kết quả đầu ra học tập có liên quan tới các năng lực số và xuyên suốt chính, cả của các hồ sơ việc làm số đang nổi lên cũng như của các hồ sơ cần thiết phải xây dựng năng lực số trên phạm vi rộng hơn. Sau đó một lộ trình phát triển nghề nghiệp đã được thiết kế và triển khai theo 3 giai đoạn và với sự kết hợp của các phương thức học tập khác nhau.

1. Bước đầu là một **khóa học trực tuyến mở đại chúng (MOOC)** “Các năng lực số và xuyên suốt cơ bản cho người chuyên nghiệp của viện bảo tàng”. Đây là giai đoạn đào tạo đầu tiên chung cho tất cả các hồ sơ, và mở cho tất cả những người chuyên nghiệp của viện bảo tàng. Nó đã được thiết kế để hỗ trợ cho họ cải thiện các năng lực số của họ để trở nên năng suất hơn trong kỷ nguyên số mới, hiệu quả trong cộng tác với những người chuyên nghiệp và các tổ chức khác bên trong và bên ngoài ngành của họ, và thành công trong quản lý các thách thức đang nổi lên. MOOC đó có thời lượng tổng cộng 8 tuần và một nỗ lực học tập cần thiết 80 giờ. Khóa học đó là miễn phí và mở cho tất cả mọi người. Ngôn ngữ đào tạo chính là tiếng Anh, nhưng vào cuối dự án tất cả nội dung sẽ được cung cấp bằng tiếng Hy Lạp, Ý, và Bồ Đào Nha (hiện hành, chỉ các video và các bài trình chiếu là có phụ đề). MOOC đó được phát hành vào tháng 1/2019.
2. Người học hoàn thành MOOC đó và thành công trong ít nhất 80% các hoạt động được chấm điểm sẽ đủ điều kiện để tiếp tục việc học tập của họ bằng việc đăng

ký tham gia một **khóa đào tạo chuyên sâu** cao cấp 6 tháng, về một trong số các hồ sơ việc làm đang nổi lên. Khóa học này được triển khai như một sự kết hợp của học tập điện tử (eLearning) và đào tạo trực tiếp mặt đối mặt.

3. Một nhóm những người học được chọn đã kết thúc thành công cả MOOC và khóa đào tạo chuyên sâu đó có thể tiếp cập kinh nghiệm **học tập dựa vào công việc** ở một trong các viện bảo tàng của châu Âu tổng cộng trong 2 tháng.

Nhờ vô số các sự kiện được các đối tác của dự án này tổ chức, 5.200 người đã đăng ký trong MOOC đó từ khắp nơi trên thế giới ngay khi nó được khởi xướng!

TRIỂN KHAI DIGCOMP

Dự án e-Cult trước đó đã chỉ tính tới các kỹ năng số từ e-CF, điều các chuyên gia được Mu.SA tham vấn thấy quá “cao” cho bối cảnh này. Trong dự án mới Mu.SA, các đối tác vì thế đã quyết định chọn quan điểm rộng lớn hơn về năng lực số, để đáp ứng các nhu cầu của những người chuyên nghiệp về bảo tàng, khi họ muốn thiết kế các hồ sơ việc làm có cơ sở và có cấu trúc tốt. DigComp đã cung cấp một khung hoàn chỉnh, có cấu trúc và theo module cho năng lực số, điều có thể dễ dàng kết hợp được với e-CF và với các năng lực xuyên suốt, và tùy chỉnh được cho lĩnh vực ứng dụng. Ngoài ra, với DigComp là một khung được thẩm định ở mức châu Âu, các đối tác kỳ vọng nó sẽ tạo thuận lợi cho việc chứng thực các vai trò việc làm và công nhận các trình độ giành được qua các khóa đào tạo của Mu.SA. Vì các lý do đó, tất cả các năng lực của DigComp 2.1 đã được sử dụng để bổ sung cho các năng lực của e-CF 3.0, và đã được đưa vào các danh sách kiểm tra được sử dụng cho giai đoạn đánh giá và thiết kế hồ sơ việc làm. Các kết quả học tập dựa vào các trình mô tả năng lực chung, và các ví dụ kết quả học tập được cung cấp trong các khung đó. Khi cần, cả các trình mô tả và các kết quả được tùy chỉnh cho một lĩnh vực ứng dụng cụ thể, nên kết quả học tập có được càng đặc thù lĩnh vực càng tốt. Điều này được phản ánh trong tư liệu đào tạo được phát triển sau này.

Trong khi khung DigComp là nổi tiếng đối với các nhà nghiên cứu về dự án Mu.SA, những người đã điều phối tổ chức, những người tham gia trong tham vấn và quá trình thiết kế hồ sơ của Mu.SA, bao gồm cả các đối tác, ban đầu đã không biết về DigComp. Vì lý do này, tất cả các đối tác đã phải làm quen với đặc tả kỹ thuật và tư liệu được lựa chọn của DigComp, và được đào tạo và được hỗ trợ thông qua các câu trả lời trên trực

tuyển cho các câu hỏi của họ từ nhà điều phối trong pha phân tích nhu cầu. Ngoài ra, trước từng tham vấn/phỏng vấn, các đối tác phải trình bày các khung e-CF và DigComp cho những người đối thoại. Thông qua các hoạt động đó, một hiệu ứng phụ của dự án từng là để nâng cao nhận thức về các khung đó trong ngành bảo tàng, và trong tất cả những ai tham gia trong đánh giá và cải tiến các hồ sơ đó.

Kết quả của phân tích các nhu cầu năng lực được minh họa trong CÔNG CỤ 5 và CÔNG CỤ 6 chỉ ra các năng lực của e-CF và các năng lực bổ sung cần thiết của DigComp và mức thông thạo, tầm quan trọng của chúng và liệu chúng có là bắt buộc hay tùy chọn cho từng trong số 4 hồ sơ vai trò việc làm mới.

Bước tiếp sau là tổ chức hội thảo với các đại diện các đối tác tham gia để xác định các phác thảo khóa học và thiết kế các kết quả học tập. Để làm điều đó, trước hết họ đi qua tất cả các hồ sơ và năng lực là kết quả từ tham vấn chuyên gia, sau đó họ đã phân tích các hồ sơ có sử dụng các năng lực và các mức có liên quan, tạo ra các mô tả và các kết quả học tập mẫu. Cuối cùng, các năng lực chung và quan trọng nhất đã được lựa chọn để đưa vào trong MOOC, trong khi phần còn lại là dành cho các khóa học chuyên môn.

Ở bước cuối cùng, nhóm đa ngành các nhà phát triển nội dung đào tạo đã được tập hợp lại ở từng quốc gia, gồm các chuyên gia theo chủ đề, các chuyên gia hướng dẫn, các nhà rà soát lại, các kỹ thuật viên, các chuyên gia phương tiện, .v.v. Vì hầu hết họ đã có kiến thức hạn chế về DigComp, để thiết kế và sản xuất nội dung chất lượng cao cho các khóa học họ cũng phải làm quen với nó, và với các kết quả học tập được đề xuất.

Khóa học MOOC “Các kỹ năng số cơ bản cho người chuyên nghiệp về bảo tàng” rất cuộc là kết quả từ hoạt động này, nêu rằng một khi họ đã hoàn thành nó, người học có khả năng để:

- a) Phát triển và sử dụng các năng lực số và xuyên suốt cần thiết, để hành động như những người chuyên nghiệp có hiểu biết trong ngành bảo tàng;
- b) Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số;
- c) Cộng tác bằng việc sử dụng các công nghệ số;
- d) Phát triển chiến lược số và kế hoạch quản lý cho viện bảo tàng;

- e) Có năng lực về các công cụ và phương tiện CNTT-TT để áp dụng chúng cho các đối tượng của viện bảo tàng;
- f) Nâng cao các kỹ năng cơ bản về CNTT-TT cần thiết cho ngành;
- g) Sử dụng các công cụ web 2.0 trong viện bảo tàng;
- h) Hiệu quả trong quản lý thời gian, truyền thông, làm việc nhóm, lãnh đạo và tư duy phản biện;
- i) Xác định các nhu cầu và các câu trả lời về công nghệ;
- j) Phát triển nội dung số;
- k) Có nhận thức về các hồ sơ mô tả vai trò việc làm đang nổi lên;
- l) Trao quyền phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21;
- m) Tích cực tham gia trong cộng đồng học tập trên trực tuyến;
- n) Có năng lực như một người chuyên nghiệp về bảo tàng với các kỹ năng CNTT-TT mạnh ở mức châu Âu.

Các thành tích đó (các kết quả học tập) có liên quan tới sự kết hợp các năng lực của e-CF và DigComp, như được tóm tắt trong bảng T.23.

MOOC là mở cho khán thính phòng rộng lớn, và các mức thông thạo được nhắm đích ở giai đoạn này là thấp.

Các khóa học MOOC là theo học phần, và kéo dài 8 tuần. Mỗi tuần, khóa học kéo dài 10 giờ và đề cập tới 2-3 học phần. Từng học phần tương xứng với một năng lực, và gồm vài bài.

T.23 LIST OF E-CF AND DIGCOMP COMPETENCES ADDRESSED BY THE MU SA TRAINING	
E-CF COMPETENCES	DIGCOMP 2.1 COMPETENCES
A.1 – IS and Business Strategy Alignment	1.1 Browsing, searching and filtering data, information and digital content
A.2 – Service Level Management	1.2 Evaluating data, info. and digital content
A.3 – Business Plan Development	1.3 Managing data, info. and digital content
A.4 – Product / Service Planning	2.4 Collaborating through digital technologies
A.6 – Application Design	2.5 Netiquette
A.7 – Technology Trend Monitoring	2.6 Managing digital identity
A.8 – Sustainable Development	3.1 Developing digital content
A.9 – Innovating	3.3 Copyright and licenses
B.1 – Application Development	3.4 Programming
B.3 – Testing	4.1 Protecting devices
B.4 – Solution Deployment	4.2 Protecting personal data and privacy
B.5 – Documentation Production	4.3 Protecting health and well-being
C.1 – User Support	4.4 Protecting the environment
C.2 – Change Support	5.1 Solving technical problems
C.3 – Service Delivery	5.2 Identifying needs and technological responses
C.4 – Problem Management	5.3 Creatively using digital technologies
D.1 – Info. Security Strategy Development	5.4 Identifying digital competences gap
D.2 – ICT Quality Strategy Development	
D.3 – Education and Training Provision	
D.4 – Purchasing	
D.10 – Information and Knowledge Mgmt.	
D.11 – Needs Identification	
D.12 – Digital Marketing	
E.1 – Forecast Development	
E.3 – Risk Management	
E.4 – Relationship Management	
E.5 – Process Improvement	
E.6 – ICT Quality Management	
E.7 – Business Change Management	

Từng bài tương ứng với một đối tượng học tập đã được phát triển rõ ràng cho nó. Vì thế, các học phần cụ thể được phân bổ cho từng năng lực của DigComp, và các bài khác nhau đã được đưa vào trong từng học phần. Ngoài ra, từng bài gồm câu đố, nó kiểm tra kết quả học tập đối với bài đó.

Các mức thông thạo đích cao hơn của e-CF (3, 4, 5) và các năng lực DigComp (6, 7, 8) được minh họa trong CÔNG CỤ 5, liên quan tới các hồ sơ vai trò việc làm mới, và được lên kế hoạch giành được qua đào tạo chuyên sâu bổ sung được mô tả ở trên trong bước 2, và được chỉ ra trong CÔNG CỤ 5 và 6 như là “Học tập được cung cấp qua học tập điện tử eLearning”. Logic tương tự đối với khóa học MOOC đã được áp dụng cho tổ chức và thiết kế nội dung các khóa học được chuyên môn hóa, chúng đặt trọng tâm nhiều hơn vào 4 hồ sơ việc làm đang nổi lên.

Đưa ra cách tiếp cận này, các học phần về tổ chức, các tư liệu học tập và các bài kiểm tra đánh giá phản ánh có hệ thống các khung năng lực DigComp và e-CF trong tất cả các lộ trình đào tạo.

Kể từ khi kết thúc dự án, [phiên bản cuối cùng](#) của MOOC đã được là cho sẵn sàng cho các sinh viên có quan tâm một hoặc hai lần mỗi năm. Các đối tác của Mu.SA sử dụng miễn phí MOOC đó hoặc nội dung của nó trong bất kỳ khóa đào tạo nào họ phát triển.

CÁC TÀI NGUYÊN TRÊN TRỰC TUYẾN

- Báo cáo dự án Mu.SA [Các vai trò Việc làm đang Nổi lên cho Người chuyên nghiệp Viện bảo tàng](#) trình bày quy trình nghiên cứu, 4 vai trò việc làm mới và các năng lực số và xuyên suốt đặc trưng cho từng vai trò;
- Báo cáo dự án Mu.SA [Viện bảo tàng của Tương lai](#): thấu hiểu và suy ngẫm từ 10 viện bảo tàng thu thập các tầm nhìn về thế hệ tiếp sau các viện bảo tàng bởi 10 người chuyên nghiệp viện bảo tàng chuyên gia quốc tế;
- Báo cáo dữ liệu Mu.SA [Người chuyên nghiệp về Bảo tàng trong Kỷ nguyên Số](#): các tác nhân của sự thay đổi và đổi mới sáng tạo tóm tắt các nhu cầu đào tạo của những người chuyên nghiệp về bảo tàng và các chương trình đào tạo sẵn có, khi chúng đã được ghi lại trong quá trình nghiên cứu ở Hy Lạp, Ý, và Bồ Đào Nha, xác định các khoảng trống về kiến thức, kỹ năng và các năng lực.

- [Hướng dẫn DigComp trong Hành động - xem C06](#)

LIÊN HỆ

Để có thêm thông tin, hãy liên hệ:

- HOU - Achilles Kameas, Giáo sư ở Trường Khoa học và Công nghệ và giám đốc của nhóm nghiên cứu DAISy

kameas@eap.gr

CÔNG CỤ 5. LIÊN KẾT CÁC NĂNG LỰC CỦA e-CF, EQF VÀ DIGCOMP VỚI 4 HỒ SƠ SỐ CỦA MU.SA

TOOL 5. 1/3 - LINKING ECF, EQF AND DIGCOMP COMPETENCES OF THE 4 NEW MU.SA DIGITAL PROFILES (+ LEVELS TO BE DEVELOPED AND TRAINING DELIVERY MODE)							
E-COMPETENCES	NEW DIGITAL MUSEUM PROFILES e-x **: required / e-y *: desired				TRAINING DELIVERY Moc Elearning	LEVELS TO BE DEVELOPED e-3 (e-CF) = Level 6 EQF e-4 (e-CF) = Level 7 EQF e-5 (e-CF) = Level 8 EQF	RELATED WITH DIGCOMP COMPETENCES (AND PROFICIENCY LEVELS)
	Very important (mandatory)	Important (mandatory)	important (optional)	(optional)			
	DIGITAL STRATEGY MANAGER	DIGITAL COLLECTIONS CURATOR	DIGITAL INTERACTIVE EXPERIENCE DEVELOPER	ONLINE COMMUNITY MANAGER			
A.1 IS and Business Strategy Alignment	e-4 **/ e-5 *	e-4 **/ e-5 *	e-4 **/ e-5 *	e-4 **/ e-5 *	M	e-5	1.1 Browsing, searching and filtering data, information and digital content (PL8) 1.3 Managing data, information and digital content (PL8)
A.2 Service Level Mgmt.	e-3 **/ e-4 *				E	e-4	3.3 Copyright and licenses (PL7)
A.3 Business Plan Development	e-3 **/ e-4 *	e-3 **/ e-4 *	e-3 **/ e-4 *	e-3 **/ e-4 *	M	e-4	1.2 Evaluating data, information and digital content (PL7) 5.2 Identifying needs and technological responses (PL7)
A.4 Product / Service Planning	e-3 **	e-3 **/ e-4 *	e-3 **/ e-4 *	e-4 **	E	e-3	5.2 Identifying needs and technological responses (PL6)
A.5 Architecture Design							
A.6 Application Design			e-3 **		E	e-3	3.4 Programming (PL6) 5.2 Identifying needs and technological responses (PL6)
A.7 Technology Trend Monitoring	e-3 **/ e-4 *	e-5**	e-5**	e-4 **/ e-5*	M	e-4, e-5	1.2 Evaluating data, information and digital content (PL7) 2.5 Netiquette (PL7)
A.8 Sustainable Development	e-3 **/ e-4 *				E	e-4	4.3 Protecting health and well-being (PL7) 4.4 Protecting the environment (PL7)
A.9 Innovating	e-4 **/ e-5*	e-5 **	e-4 **/ e-5*	e-4 **/ e-5*	M	e-5	5.3 Innovating and creatively using technology (PL8) 2.4 Collaborating through digital technologies (PL8)
B.1 Application Development			e-3 **		E	e-3	3.4 Programming (PL6)
B.2 Component Integration							

DigComp ở nơi làm việc

TOOL 5. 2/3								
E-COMPETENCES	NEW DIGITAL MUSEUM PROFILES <small>e-x **: required / e-y *: desired</small>				TRAINING DELIVERY <small>Moc Elearning</small>	LEVELS TO BE DEVELOPED <small>e-3 (e-CF) = Level 6 EQF e-4 (e-CF) = Level 7 EQF e-5 (e-CF) = Level 8 EQF</small>	RELATED WITH DIGCOMP COMPETENCES (AND PROFICIENCY LEVELS)	
	Very important (mandatory)	Important (mandatory)	important (optional)	(optional)				
	DIGITAL STRATEGY MANAGER	DIGITAL COLLECTIONS CURATOR	DIGITAL INTERACTIVE EXPERIENCE DEVELOPER	ONLINE COMMUNITY MANAGER				
B.3	Testing		e-3 **		E	e-3		
B.4	Solution Deployment		e-3 **		E	e-3	4.1 Protecting devices (PL6) 4.2 Protecting personal data and privacy (PL6)	
B.5	Documentation Production	e-3 *	e-3 **	e-4**/e-5*	E	e-3, e-4		
B.6	Systems Engineering							
C.1	User Support		e-3 **	e-3 **	E	e-3		
C.2	Change Support		e-3 **		E	e-3		
C.3	Service Delivery	e-3 **			E	e-3		
C.4	Problem Management		e-4 **	e-4 **	e-4 **	E	e-4	5.1 Solving technical problems (PL7)
D.1	Information Security Strategy Development	e-3 **/ e-4*			E	e-4	4.1 Protecting devices (PL7)	
D.2	ICT Quality Strategy Development			e-5 **	E	e-5	5.3 Creatively using digital technologies (PL8)	
D.3	Education and Training Provision	e-3 **			E	e-3	5.4 Identifying digital competences gap (PL6)	
D.4	Purchasing	e-3 **/ e-4*	e-3**/e-4*		E	e-4		
D.5	Sales Proposal Development							
D.6	Channel Management							
D.7	Sales Management							

DigComp ở nơi làm việc

TOOL 5. 3/3								
E-COMPETENCES	NEW DIGITAL MUSEUM PROFILES <small>e-x **: required / e-y *: desired</small>				TRAINING DELIVERY <small>Moc Elearning</small>	LEVELS TO BE DEVELOPED <small>e-3 (e-CF) = Level 6 EQF e-4 (e-CF) = Level 7 EQF e-5 (e-CF) = Level 8 EQF</small>	RELATED WITH DIGCOMP COMPETENCES (AND PROFICIENCY LEVELS)	
	Very important (mandatory)	Important (mandatory)	important (optional)	(optional)				
	DIGITAL STRATEGY MANAGER	DIGITAL COLLECTIONS CURATOR	DIGITAL INTERACTIVE EXPERIENCE DEVELOPER	ONLINE COMMUNITY MANAGER				
D.8	Contract Management							
D.9	Personnel Development							
D.10	Information and Knowledge Mgmt.	e-3 ** /e-4*	e-5 **		E	e-4, e-5	1.3 Storing and retrieving information (PL8)	
D.11	Needs Identification	e-4** /e-5 *	e-4**/e-5*	e-3 **	e-4**/e-5 *	M	e-3, e-4	3.1 Developing digital content (PL7)
D.12	Digital Marketing				e-4 **	E	e-4	5.3 Creatively using digital technologies (PL7)
E.1	Forecast Development	e-3 **	e-3**/e-4*	e-4 **	e-4 **	M	e-3, e-4	5.2 Identifying needs and technological responses (PL7)
E.2	Project and Portfolio Mgmt.							
E.3	Risk Management	e-3**/ e-4*	e-3**/e-4*	e-3**/e-4*		E	e-4	2.6 Managing digital identity (PL7)
E.4	Relationship Management	e-4 **	e-4 **	e-4 **	e-4 **	M	e-4	4.2 Protecting personal data and privacy (PL7)
E.5	Process Improvement	e-3**/ e-4*				E	e-4	1.2 Evaluating data, information and digital content (PL7)
E.6	ICT Quality Management	e-3**/ e-4*	e-4 **	e-3**/ e-4*	e-4 **	M	e-4	1.3 Managing data, information and digital content (PL7)
E.7	Business Change Mgmt.	e-3**/ e-4*			e-4**/e-5 *	E	e-4	1.2 Evaluating data, information and digital content (PL7)
E.8	Information Security Mgmt.							
E.9	IS Governance							

CÔNG CỤ 6. CÁC NĂNG LỰC CHUYỂN GIAO ĐƯỢC CỦA 4 HỒ SƠ SỐ CỦA MU.SA

TOOL 6. TRANSFERABLE COMPETENCES OF THE 4 NEW MU.SA DIGITAL PROFILES (A: VERY IMPORTANT B: IMPORTANT)					
TRANSFERABLE COMPETENCIES	DIGITAL STRATEGY MANAGER	DIGITAL COLLECTIONS CURATOR	DIGITAL INTERACTIVE EXPERIENCE DEVELOPER	ONLINE COMMUNITY MANAGER	TRAINING DELIVERY THROUGH
Communications skills	A	A	A	A	MOOC
Mentoring / coaching skills	A	A		B	eLearning
Analyse and synthesize information	A		A	A	eLearning
Negotiation skills	A		A	A	eLearning
Team working	A	A	A	A	MOOC
Networking skills	A	A	B	B	eLearning
Creative thinking skills	A	A	A	A	MOOC
Sense of initiative and entrepreneurship	A	B	A	A	eLearning
Resilience	A		B	A	eLearning
Leadership and change facilitator	A	A	A	A	MOOC
Decision making	A	A	B	A	eLearning
Time management	B	A	A	A	MOOC
Management skills		A		A	eLearning
Interpersonal skills		A	A	A	eLearning
Mediation skills		B	B		eLearning
Influence / persuasion skills		B		B	eLearning
Active listening skills		B	A	A	eLearning
Storytelling			A	A	eLearning
Fast-driven			A		eLearning
Integrity / ethical				A	eLearning

C7 SMARTIVEMAP

ITALY

Các tổ chức lớn ngày nay đối mặt sự chuyển đổi số, nó đã được sinh ra bởi công nghệ có tính phá hủy và đổi mới sáng tạo kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu hóa. Từ các mức quản

Tóm tắt trường hợp		Các chức năng đào tạo kỹ năng LMI cung cấp (✓ DigComp được sử dụng; ✓ Không)	
Tổ chức dẫn đầu	Smartive	Phân tích kỹ năng thị trường lao động	✓
Khu vực	Thương mại	Tiếp cận người có việc/thất nghiệp	
Ngày bắt đầu/kết thúc	2016 - đang diễn ra	Tư vấn nghề	
Phạm vi địa lý	Quốc gia, Ý	Kế hoạch phát triển cá nhân	
Đối tượng đích	Người có việc làm	Thiết kế & Phát triển đào tạo	✓
Lĩnh vực nghề nghiệp	Tất cả khu vực tư nhân và công (EFSA)	Cung cấp đào tạo	✓
Các hồ sơ nhân viên	-	Phát triển lực lượng lao động	✓
Các bên liên quan tham gia	Các doanh nghiệp Các nhà tư vấn kinh doanh	Đánh giá các kỹ năng	✓
Tài nguyên trên trực tuyến	Bài kiểm tra tự đánh giá miễn phí của SmartiveMap Bài kiểm tra tự đánh giá doanh nghiệp của SmartiveMap Hướng dẫn DigComp trong hành động – xem C18	Chứng thực kỹ năng	
Các công cụ	-	Liên kết với nhà tuyển dụng việc làm	
Những người đóng góp	Smartive - Marco Mazzini, Đối tác quản lý Smartive - Francesca Montemagno, đối tác (dự án EFSA)	Hỗ trợ tìm việc làm	
		Theo dõi và giám sát khách hàng	✓
		Hỗ trợ nhân viên	✓

lý xuyên khắp lực lượng lao động, các tổ chức lớn thường thiếu tư duy đúng, các kỹ năng, và năng lực để tiếp cận công nghệ, con người, và những thay đổi kinh doanh cùng nhau. Đây là thách thức thực sự do chuyển đổi số đặt ra. Smartive, một công ty khởi nghiệp ở Milano, đã phát triển SmartiveMap, một công cụ tự đánh giá được sử dụng để bắt đầu đo lường tính sẵn sàng của các cá nhân và tổ chức đối mặt thách thức này, dựa vào tính mở để thay đổi của họ, và các kỹ năng số của họ. Các câu hỏi đánh giá về năng lực số một phần được rút ra từ DigComp, và cũng đã được các chuyên gia chức năng kinh doanh xác định trong các lĩnh vực sau: mua sắm, vận hành, tài chính và kiểm soát, tiếp thị và bán hàng, nguồn nhân lực, và CNTT-TT. Sau sự đánh giá ban đầu, Smartive thiết kế và triển khai truyền thông, đào tạo, và các hoạt động khác để xúc tác và quản lý thay đổi trong các tổ chức của khách hàng. Kinh nghiệm của Smartive chỉ ra tầm quan trọng của việc kết hợp sự phát triển của cả các kỹ năng cứng và mềm, để đạt được chuyển đổi số hiệu quả.

BỐI CẢNH VÀ ĐỘNG LỰC

Chuyển đổi số được sinh ra bởi công nghệ phá hủy và đổi mới sáng tạo kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu hóa đang tác động đến các công ty lớn và các tổ chức công, cũng như các thị trường quốc gia và địa phương, và khu vực công. Tổ chức càng lớn, càng khó để tiến hành bất kỳ sự thay đổi lớn đáng kể nào.

S	SHARE IF YOU CAN'T SHARE, IT'S NOT VALUABLE. IF YOU SHARE, SOMEONE WILL GET IT BETTER
M	MEASURE MEASURE EVERYTHING, LEARN REALTIME AND CONTINUOUSLY IMPROVE WHAT YOU ARE DOING
A	BE AGILE AND FAST BE HYPER-AWARE, THINK SIMPLE, ACT FAST: AGILITY IS THE KEY DIMENSION OF EVERY FUTURE ORGANIZATION
R	EMBRACE THE RISK ADOPT A CULTURE OF RISK AND LEARN FROM MISTAKES. MANAGING FAILURE IS THE PRE-CONDITION OF SUCCESS
T	BE TECH AWARE TECHNOLOGY IS EVERYTHING EVERYWHERE: YOU CANNOT DO ANYTHING WITHOUT CONSIDERING THE ROLE OF TECHNOLOGY ON IT
I	INNOVATE INNOVATION IS ALWAYS ON, NOT NICE TO HAVE: INNOVATE OR DIE
V	TARGET VALUE SEEK FOR THE MINIMUM VALUE PROPOSITION, TEST AND REFINE. THIS IS THE NEW BUSINESS PLAN
E	EXPERIENCE FIRST DIGITAL TOOLS AND NEW PRODUCTS ARE NOTHING WITHOUT A COMPELLING EXPERIENCE

F.18 Tuyên ngôn của Smartive về “chuyển đổi mở”

Thường thấy rằng tư duy, các kỹ năng và năng lực số đúng để hiểu và phản ứng với dạng đổi mới sáng tạo này hiếm thấy xuyên suốt toàn bộ chuỗi chỉ huy trong các tổ chức lớn. Họ cũng có xu hướng không có tầm nhìn tích hợp hoặc cách tiếp cận toàn diện để đề cập đến công nghệ, con người, và chuyển đổi kinh doanh cùng nhau. Vì điều này là thách thức thực tế của chuyển đổi số, sứ mệnh Smartive - một công ty tư vấn tư nhân có trụ sở ở Milan - là hỗ trợ cho các tổ chức đó trong thiết kế và quản lý những gì Smartive gọi là “lộ trình” độc đáo của họ tới chuyển đổi số, với trọng tâm cụ thể nhằm vào việc nâng cao năng lực số của tất cả các nhân viên.

Các phòng nhân sự - HR (Human Resources) thường là điểm đầu vào để khởi xướng quá trình này, vì họ có trách nhiệm đáp ứng các nhu cầu đang thay đổi của tổ chức với các nhân viên hiện có (bằng việc đào tạo nâng cao kỹ năng, nếu cần), và bằng việc tuyển dụng mới. Bất kể mức độ trách nhiệm này, các phòng HR hiếm khi có ý tưởng rõ ràng về những gì tạo thành năng lực số, dạng và mức năng lực số nào là cần thiết trong công ty, và làm thế nào để phát triển nó. Một mặt, các phòng CNTT có xu hướng chỉ xem xét và phục vụ khía cạnh kỹ thuật của năng lực số, cung cấp đào tạo và hỗ trợ nhằm đảm bảo các nhân viên có thể sử dụng các công cụ số và các thủ tục cần thiết cho công việc của họ. Tới lượt mình, quản lý ở đỉnh của tổ chức, có thể sinh ra các ý

tưởng về các cơ hội biến đổi kinh doanh, và làm thế nào các công nghệ mới có thể giúp, nhưng họ có lẽ không có sự hiểu biết về tính sẵn sàng thay đổi của các nhân viên của họ.

Smartive vì thế trình bày cho các khách hàng của mình tầm nhìn thách thức số ngày nay như không chỉ là về công nghệ, mà còn về việc thay đổi cách thức ở đó con người và các công ty vận hành. Tất cả các quy trình và các khía cạnh nghiệp vụ - từ phân tích dữ liệu cho tới chiến lược phân kênh, từ các hoạt động tới văn hóa công ty - đòi hỏi sự tích hợp các công cụ và thủ tục số như một yếu tố “xuyên suốt”. Như vậy, các năng lực số phải có tại chỗ cho việc chuyển đổi số hiệu quả.

Tầm nhìn này đã được biến hành Tuyên ngôn của Smartive (Hình F.18), nó tóm tắt các từ khóa và các khái niệm được xác định như là các động lực của “chuyển đổi mở” (Open Transformation). Công nghệ chỉ là 1 trong 8 thách thức trong Tuyên ngôn đó. Quá trình chuyển đổi được mô tả là “mở” vì trải nghiệm của mỗi công ty là duy nhất và có kết thúc mở; bởi vì một phần của sự chuyển đổi, theo Smartive, chính là để mở ra cho mọi người, các đơn vị tổ chức và toàn bộ công ty những tương tác rộng hơn và cũng bởi vì nhân viên của Smartive tham gia vào quá trình này với tư cách là chuyên gia, người đào tạo và lời chứng thực từ các công ty và cơ sở khác.

Trình bày và thảo luận về các từ khóa đó với quản lý ở đỉnh và các nhân viên HR thường là giai đoạn khởi đầu trong công việc tư vấn của Smartive trong một công ty.

Các hoạt động của Smartive

Dịch vụ đầy đủ được Smartive cung cấp được mô tả như một “Lộ trình Chuyển đổi Mở”. Lộ trình này - có thể là “Lộ trình 4C” (Hình F.19) - có 4 bước sau:

1. Nhận thức (Consciousness) là bước đầu, trong thời gian này, Smartive

F.19 Các bước 4C của lộ trình chuyển đổi

ánh xạ tính sẵn sàng để thay đổi của công ty và, dựa vào điều này, thiết kế các hoạt động cụ thể của lộ trình chuyển đổi;

2. Cam kết (Commitment) là giai đoạn rất quan trọng ở đó các ý tưởng để thay đổi được thu thập, chuyển đổi, thành các hành động phạm vi nhỏ, và được kiểm thử thông qua một cách tiếp cận linh hoạt. Vài hành động sẽ thất bại không thể tránh khỏi (và điều này được dự đoán trước), trong khi những hành động khác sẽ thành công, và sau đó có thể được nhân rộng;
3. Gây lây nhiễm (Contamination) là quá trình nhân rộng các sáng kiến và những thay đổi thành công tới điểm, nơi mà ít nhất hơn một nửa tổ chức tham gia vào;
4. Thay đổi (Change) là giai đoạn cuối cùng, nó củng cố những gì được gọi là “hệ sinh thái thay đổi thông minh”, nó được tạo ra thông qua các bước trước đó. Điều này nhằm mục đích duy trì các quá trình thay đổi lâu dài, hiệu quả trong toàn bộ tổ chức, đồng thời hợp tác chặt chẽ với môi trường bên ngoài rộng lớn hơn, bao gồm các nhà cung cấp kỹ thuật số, đối tác trong ngành, cộng đồng chuyên gia, cá nhân tài năng và các nguồn nhân lực tiềm năng khác.

Qua giai đoạn ánh xạ ban đầu (trong pha nhận thức), tất cả các nhân viên được kiểm tra và được ánh xạ dựa trên tính mở để thay đổi của họ, và năng lực số của họ, bằng việc sử dụng SmartiveMap. Điều này cho phép Smartive xác định cái gọi là “các nhà vô địch kỹ thuật số”, những người có thể ngay lập tức tham gia

vào quá trình thay đổi, và để cân bằng các hành động tiếp sau được triển khai qua các giai đoạn lộ trình khác nhau. Các hành động đó, được gọi là “các định dạng”, là các sự

kiện và các hoạt động được thiết kế để làm cho mọi điều xảy ra trong “sân chơi của công ty”, tất cả được minh họa trong hình F.20. Các nhóm hành động tạo thành một phân khúc của lộ trình được gọi là “các làn sóng”. Vài hành động chủ yếu nhằm vào các nhà điều hành và quản lý ở đỉnh, như các Nhóm Chia sẻ và Hội nghị thượng đỉnh Số (Sharing Groups and Digital Summits), để cải thiện nhận thức và sự tài trợ cho các hành động thay đổi. Các hành động khác nhằm vào các phân khúc nhân viên cụ thể, và đặt trọng tâm vào việc học tập, như Hàn lâm Số, Thám hiểm Học tập (Digital Academy, Learning Expedition) (viếng thăm của công ty ra bên ngoài), và Ngày Mở (Open Day) (khách viếng thăm từ bên ngoài tới công ty). Hầu hết các định dạng là xuyên suốt, và có xu hướng thu hút các nhân viên ở tất cả các mức trong các tập hợp biến động, như Bữa sáng Số, Ngày Số, dự án Thí điểm, Phòng Số (không gian cùng làm việc), thi Hackathon, Huấn luyện Số, Hướng dẫn Đảo ngược, Hướng đạo Nhân tài, Rà soát lại Đối tác (Digital Breakfast, Digital Day, Pi-lot project, Digital Room (co-working space), Hackathon, Digital Coaching, Reverse Mentoring, Talent Scouting, Partner Review), và khác. Các nhà vô địch đóng vai trò chính trong nhiều định dạng đó, vì họ được đào tạo để đào tạo những người khác và để tạo động lực cho các đồng nghiệp. Nỗ lực truyền thông liên tục và đáng kể trong nội bộ đi theo toàn bộ quá trình đó.

Các khách hàng của Smartive cho tới nay chủ yếu là các công ty lớn, bao gồm ABB, Barilla, Bayer, Biogen, Cisco, Electrolux, Generali Group, Leroy Merlin, Foscarini, MSD, Piaggio, RCS Mediagroup, Sandoz, Siemens, Volkswa-gen Financial Services and EFSA, và Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (European Food Safety Agency).

Làm việc với các khách hàng như vậy tất nhiên sẽ tiếp tục. Dịch vụ được cung cấp được hình dung tiến hóa hướng tới việc cải thiện và tối đa hóa các mức tự chủ và kinh nghiệm của người sử dụng, thông qua lộ trình học tập liên tục của họ. Điều này sẽ được thực hiện bằng việc tạo ra một tài khoản cá nhân trên nền tảng Smartive (dạng một hồ sơ điện tử), nó cũng sẽ là sẵn sàng khi người sử dụng chuyển sang một việc làm mới, cho phép họ theo dõi và ghi tài liệu các kinh nghiệm và thành tích học tập của họ.

TRIỂN KHAI DIGCOMP

Smartive đã và đang sử dụng DigComp ở mức kỹ thuật trong phát triển và ứng dụng SmartiveMap để phân tích các kỹ năng trong thị trường lao động, và để đánh giá các kỹ

năng. Ở mức phổ cập/chiến lược, DigComp đã hành động như một khung tham chiếu được sử dụng để giới thiệu và thảo luận về năng lực số với các khách hàng, và đã được sử dụng để thiết kế các hoạt động phát triển lực lượng lao động như một phần của lộ trình chuyển đổi số. DigComp cũng được sử dụng để xác định một số nội dung cho các hoạt động đào tạo, nhưng điều này hiện được thực hiện ở một phạm vi hạn chế, vì trọng tâm chính của việc đào tạo về năng lực số của Smartive có liên quan chặt chẽ với các khía cạnh tổ chức và liên quan tới công việc (xem bên dưới các thảo luận về năng lực chức năng), chúng không được khung DigComp đề cập đến một cách trực tiếp.

SmartiveMap

SmartiveMap là công cụ sở hữu độc quyền được phát triển để đánh giá và ánh xạ tính sẵn sàng của một cá nhân và một tổ chức đối với chuyển đổi số. Có một [phiên bản được tiêu chuẩn hóa và đơn giản hóa](#) sẵn sàng miễn phí trên trực tuyến, nó là truy cập được từ các thiết bị khác nhau (di động, máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân PC).

SmartiveMap sử dụng 2 khía cạnh đánh giá: tính mở để thay đổi, và năng lực số. Trong phiên bản tiêu chuẩn, nó chỉ tập trung vào năng lực số chung, người sử dụng được yêu cầu trả lời, trong thời gian 10 một phiên, 20 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và thích hay không, sẵn sàng bằng tiếng Anh hoặc Ý. Kết thúc phần tự đánh giá, SmartiveMap tạo ra một báo cáo cá nhân bao gồm hồ sơ SmartiveMap của người sử dụng, điểm số của họ, các so sánh mức chuẩn, và tư vấn chung về vai trò người sử dụng đó có thể có trong chuyển đổi số.

Dựa vào các câu trả lời, SmartiveMap chỉ định 1 trong 5 hồ sơ cho từng người sử dụng:

- **Người ôm lấy (Embracer):** có thái độ tích cực hướng tới thay đổi, và mức năng lực số cao. Có thể đóng vai trò chủ động tích cực từ đầu của quá trình thay đổi.
- **Tự tin (Confident):** có mức tính mở để thay đổi tốt, và năng lực số tốt, nhưng vẫn phải cải thiện để có vai trò của một Người ôm lấy.
- **Đồng minh (Ally):** thường chấp nhận thay đổi, nhưng cần lấp đi các khoảng trống của họ về năng lực kỹ thuật và các kỹ năng số.
- **Hoài nghi (Sceptical):** có nền tảng kỹ thuật, như ngại thay đổi, và cần được lôi kéo và đưa vào việc.

- **Kháng cự (Resistant):** chống lại sự thay đổi, cần được xác định, và thận trọng lôi kéo và đào tạo trong pha cao hơn của quá trình thay đổi.

Trong phiên bản tập đoàn của nó, bài kiểm tra của SmartiveMap gồm các câu hỏi về chức năng nghiệp vụ, vai trò của từng người trong tổ chức, và các câu hỏi bổ sung về năng lực số chức năng liên quan của người sử dụng. Phiên bản này cho phép công ty tùy chỉnh.

Dựa vào tập hợp dữ liệu tổng thể này, công ty có thể sử dụng các kết quả bài kiểm tra của SmartiveMap cho các việc sau:

- ánh xạ các hồ sơ nhân viên và tính sẵn sàng chuyển đổi số của họ;
- tìm ra các nhân tài và các nhà vô địch số tiềm năng, thường là những Người ôm lấy với khả năng có các kỹ năng mềm;
- lập kế hoạch cho các hoạt động có chủ đích về đào tạo và học tập để vượt qua các khoảng trống về năng lực;
- theo dõi các tiến bộ trong quá trình chuyển đổi số đang diễn ra.

Thái độ để thay đổi của cá nhân được đo lường chung, và về một số hoạt động mới cụ thể, chúng dựa vào 10 câu hỏi có thích hay không được rút ra từ các mô hình tâm lý hiện có để kiểm tra sự kháng cự, tính mở, và cam kết thay đổi.

Hai dạng năng lực số được cân nhắc: chung và chức năng.

Năng lực số **chung** (**General** digital competence) tham chiếu tới mức nhận thức và tự tin của một người trong môi trường số. Để xác định và đo lường điều này, Smartive đã sử dụng khung DigComp 2.0, từ đó họ đã lựa chọn các trình mô tả của 21 năng lực như là các khía cạnh có liên quan để đánh giá. SmartiveMap sử dụng 5 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn (hầu hết từ trong các mức cơ bản và trung bình của DigComp), để đánh giá mức năng lực số chung dựa vào tỷ lệ phần trăm các câu trả lời đúng.

Quyết định chính được chọn trong thiết kế của SmartiveMap là chỉ đo lường chiều kiến thức của năng lực, nghĩa là, “mọi người biết bao nhiêu về các công cụ và dịch vụ số chung, và về các vấn đề xuyên suốt của DigComp chẳng hạn như an toàn, quyền riêng tư, .v.v.”. Các đánh giá kỹ năng bị loại trừ, vì sự khó khăn triển khai chúng trong một

công cụ kiểm tra nhanh và tự quản. Mặt khác, việc yêu cầu tự đánh giá các kỹ năng - chẳng hạn như “Bạn tự tin như thế nào khi làm điều x hoặc y?” - được coi là không đáng tin.

Tuy nhiên, các phân tích năng lực sâu hơn được Smartive tiến hành trong bối cảnh của tập đoàn, sử dụng các cuộc phỏng vấn và các nhóm trọng tâm theo sau. Các quan sát thấy từ các hoạt động đó đã chỉ ra rằng các câu hỏi dựa vào kiến thức của SmartiveMap về năng lực chung thường hiệu quả cho việc phân biệt giữa những người có các mức thông thạo kỹ thuật số cao hơn và thấp hơn.

Năng lực số **chức năng (Functional)** tham chiếu tới mức và dạng năng lực số cần thiết cho các lĩnh vực chức năng cụ thể của một công ty. Các lĩnh vực hiện được SmartiveMap đề cập tới gồm: Tài chính và kiểm soát; Tiếp thị & Bán hàng, Nguồn nhân lực, các dịch vụ CNTT-TT, các dịch vụ vận hành và công nghiệp, các công việc pháp lý, với một lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển đang được tiến hành.

Vì DigComp không đề cập tới dạng này các năng lực số có liên quan tới việc làm, Smartive đã tổ chức xác định các **hồ sơ chức năng số** bằng việc sử dụng **SmartiveMap Editors (Biên tập viên SmartiveMap)**. Đây là mạng lưới các chuyên gia và các nhà quản lý kỹ thuật số từ các lĩnh vực chức năng nghiệp vụ khác nhau, tất cả họ làm việc cho các công ty và tổ chức khác nhau. Trước hết, các biên tập viên đó đã bám theo khung DigComp để xác định các lĩnh vực năng lực số quan trọng nhất trong từng lĩnh vực chức năng. Các lĩnh vực đó được gọi là “các khía cạnh” (dimensions) trong SmartiveMap, và từng khía cạnh có một định nghĩa ngắn gọn, và một tổng quan các chủ đề chính có các nội dung liên quan. Thứ hai, các biên tập viên đó đã sản xuất và thẩm định một tập hợp các câu hỏi đánh giá năng lực cho từng chủ đề. Được kỳ vọng rằng chúng sẽ đòi hỏi việc cập nhật qua thời gian, để phản ánh sự tiến bộ của các thách thức số phải đối mặt.

Sử dụng các hồ sơ chức năng số, phiên bản tập đoàn bài kiểm tra của Smartive bao gồm các câu hỏi về văn hóa số (các câu hỏi liên quan tới DigComp), và sự tinh thông về chức năng có liên kết tới lĩnh vực chức năng của người sử dụng, theo 5 mức độ khó tăng dần. Dựa vào các kết quả đó, công ty khách hàng nhận được một ánh xạ các kỹ năng của tập đoàn xuyên suốt các báo cáo khác nhau.

F.21 Ảnh xạ các kỹ năng tập đoàn với SmartiveMap

Hình F.21 chỉ ra bản đồ chung của 5 hồ sơ (người ôm lấy, tự tin, liên minh, hoài nghi, kháng cự). Kích cỡ của chúng được trình bày tương ứng với số người trong nhóm đó. SmartiveMap cung cấp chức năng lọc theo các khía cạnh khác nhau, cho phép phân tích sâu

các lĩnh vực năng lực cụ thể, và các nhân viên và phân khúc các nhân viên nào có các khoảng trống năng lực lớn hơn, tạo thuận lợi cho việc lập kế hoạch cho các hành động đào tạo sau đó.

F.22 Ví dụ về định chuẩn (phòng tiếp thị)

Smartive có kế hoạch phát triển một dịch vụ định chuẩn, nó sẽ cung cấp cho các nhà quản lý nguồn nhân lực (HR) và các nhà điều hành cấp đỉnh thông tin về cách để hồ sơ năng lực số công ty của họ (bao gồm tổng quan tất cả các nhân viên, và tổng quan của từng lĩnh vực chức năng) so sánh với trung bình trong cùng một ngành kinh doanh, cũng như với những người dẫn đầu ngành đó. F.22 chỉ ra ví dụ cho một phòng tiếp thị.

Lộ trình chuyển đổi của Cục An toàn Thực phẩm châu Âu - EFSA (European Food Safety Authority)

Để minh họa cách tiếp cận chuyển đổi số của Smartive có thể được triển khai như thế nào, “lộ trình” gần đây ở EFSA có trụ sở ở Parma (Ý) được minh họa ngắn gọn sau đây:

Lộ trình của EFSA đã bắt đầu vào tháng 4/2018; mục tiêu chính của họ là để cải thiện hiệu năng của họ trong một thế giới thay đổi nhanh, và trong bối cảnh một mạng lưới

lớn những người cộng tác bên ngoài. Trọng tâm chính, vì thế, là về quản lý thay đổi liên quan tới giới thiệu có hệ thống các công cụ cộng tác (Office 365), bắt đầu trong nội bộ.

Môi trường tổ chức của EFSA là mới đối với Smartive, khi hầu hết các nhân viên là các nhà khoa học, các năng lực số chức năng của họ, Smartive đã chưa bao giờ có cơ hội nghiên cứu trước đó. Vì điều này, bước lập hồ sơ nhân viên ban đầu sử dụng SmartiveMap được cân nhắc, cả tính mở để thay đổi, và các năng lực số chung. Trung bình, các nhân viên của EFSA đã có mức năng lực số chung cao hơn so với các tổ chức khác. Dựa vào các kết quả lập hồ sơ cho 5 hồ sơ (người ôm lấy, tự tin, liên minh, hoài nghi, kháng cự), Smartive đã thiết kế một lộ trình tùy chỉnh được. Điều này gồm 4 làn sóng đào tạo, từng làn sóng nhằm vào khoảng 100 nhân viên với 12 phiên dựa vào lớp học, một chương trình Nhà vô địch Số, một chiến dịch truyền thông nội bộ quan trọng, và vài hoạt động nhỏ khác.

Các phiên đào tạo đại diện cho khoảng 50-60% các hoạt động đối với lộ trình của EFSA, về thời gian chuyên dành cho chúng. Chúng xen kẽ giữa “cách để” giáo dục công nghệ (sử dụng Skype dành cho doanh nghiệp, Microsoft Teams và các chủ đề khác) và các phiên học về văn hóa kỹ thuật số dành cho cộng tác, an toàn, các năng lực DigComp khác và các nguyên tắc trong tuyên ngôn của Smartive. Tuyên ngôn đó đã được tùy chỉnh cho môi trường làm việc khoa học ở đó EFSA hoạt động. Đào tạo được cung cấp chủ yếu mặt đối mặt, trong các phòng học, với thành phần giáo dục ngang hàng quan trọng thu hút cả các nhà vô địch nội bộ và các chuyên gia bên ngoài từ cộng đồng các đồng nghiệp của Smartive (những người chuyên nghiệp từ các khách hàng khác của Smartive có thiện chí chia sẻ sự tinh thông của họ vượt ra khỏi biên giới tổ chức của họ). Kinh nghiệm của Smartive đã chỉ ra rằng đào tạo trong các phòng học là rất quan trọng cho việc học tập, đặc biệt để khuyến khích sự tham gia của các nhân viên trong các bước đầu của quá trình thay đổi. Trong các giai đoạn sau, vài đào tạo có thể được cung cấp trên trực tuyến. Đào tạo hoàn toàn trên trực tuyến có xu hướng tích cực chỉ đối với các chủ đề chuyên môn cao và các nhân viên kỹ thuật.

CÁC TÀI NGUYÊN TRÊN TRỰC TUYẾN

- [Bài kiểm tra tự đánh giá miễn phí của SmartiveMap](#) là sẵn sàng trên trực tuyến bằng tiếng Ý và Anh. Phiên bản này chỉ xem xét khía cạnh năng lực số chung dựa vào DigComp.

- [Bài kiểm tra tự đánh giá của tập đoàn](#) có tập hợp các câu hỏi mở rộng về các năng lực số chức năng và vài tùy chỉnh có thể cho nhóm Nguồn Nhân lực (HR) để có được bản đồ các kỹ năng hoàn chỉnh của các nhân viên công ty.
- [Hướng dẫn DigComp trong Hành động - xem C18](#)

LIÊN HỆ

Để có thêm thông tin, hãy liên hệ:

- Smartive - Marco Mazzini, đối tác quản lý
marco.mazzini@smartive.net
- Smartive - Francesca Montemagno, đối tác (dự án EFSA)
francescamaria.montemagno@smartive.net

C8 A BAIT B PATHWAYS4EMPLOY

BELGIUM • GREECE • IRELAND • LATVIA • SPAIN

Xứ Basque có hệ thống chứng thực kiến thức CNTT-TT được thiết lập tốt gọi là IT Txartela, nó đã phát hành hơn 250.000 chứng chỉ qua 10 năm. Chính quyền xứ Basque, thông qua

Tóm tắt trường hợp

Tổ chức dẫn đầu	Fundación Tecnalia Research & Innovation
Khu vực	Viện nghiên cứu
Ngày bắt đầu/kết thúc	2016 - đang diễn ra
Phạm vi địa lý	Khu vực, xứ Basque, Tây Ban Nha / châu Âu
Đối tượng đích	Người có việc làm - người thất nghiệp
Lĩnh vực nghề nghiệp	Hành chính công (BAIT) - giới kinh doanh (Pathways4Employ)
Các hồ sơ nhân viên	Nhân viên quản lý chính sách ESCO 2422 - viên chức hành chính công (BAIT) - doanh nhân & nhân viên văn phòng ảo
Các bên liên quan tham gia	VAP (Tổ chức hành chính công xứ Basque) • Đại học Mondragon
Tài nguyên trên trực tuyến	Bài kiểm tra tự đánh giá của BAIT Bài kiểm tra tự đánh giá của Pathways4Employ Hướng dẫn DigComp trong hành động – xem C19
Các công cụ	-
Những người đóng góp	Tecnalia - Iker Martínez de Soria, Juan Bartolomé Boloix, Sở Khu vực Công nghệ Tin cậy (TrusTech), Ban CNTT

Các chức năng đào tạo kỹ năng LMI cung cấp (✓ DigComp được sử dụng; ✓ Không)

Phân tích kỹ năng thị trường lao động A&B	✓
Tiếp cận người có việc/thất nghiệp	
Tư vấn nghề	(B) ✓
Kế hoạch phát triển cá nhân	(B) ✓
Thiết kế & Phát triển đào tạo	(A) ✓
Cung cấp đào tạo	
Phát triển lực lượng lao động	
Đánh giá các kỹ năng	(B) ✓
Chứng thực kỹ năng	(A&B) ✓
Liên kết với nhà tuyển dụng việc làm	
Hỗ trợ tìm việc làm	
Theo dõi và giám sát khách hàng	
Hỗ trợ nhân viên	

dự án Ikanos của nó (xem C3 Ikanos), đã yêu cầu Tecnalia, một tổ chức nghiên cứu và phát triển (R&D) tư nhân, phát triển một hệ thống chứng thực năng lực số mới, gọi là BAIT, dựa hoàn toàn vào DigComp.

Tecnalia đã phát triển BAIT trong cộng tác với Viện Hành chính Công Basque - IVAP (Basque Institute of Public Administration) và Đại học Mondragon (nơi đã tạo ra chương trình đào tạo). BAIT đã được các nhân viên của IVAP kiểm thử. Trong quá trình này, Tecnalia đã hưởng lợi từ kinh nghiệm của nó trong dự án Pathways4Employ, nó đã sử dụng DigComp để xác định các hồ sơ số của các doanh nhân và các nhân viên văn phòng ảo, và đã phát triển bài kiểm tra tự đánh giá về các kỹ năng số có liên quan.

Sử dụng DigComp đã tạo thuận lợi cho cộng tác với các bên liên quan ở địa phương và các đối tác châu Âu, và đối thoại với chính quyền các vùng khác của Tây Ban Nha mà cũng đang phát triển các hệ thống chứng thực dựa vào DigComp.

BỐI CẢNH VÀ ĐỘNG LỰC

Trong năm 2002, Xứ Basque đã phát triển hệ thống chứng thực kiến thức CNTT-TT gọi là IT Txartela, nó đã phát hành hơn 250.000 chứng chỉ từ 500.000 bài thi trong 10 năm qua, cho khoảng 80.000 công dân xứ Basque trong tất cả các ngành của xã hội. Đặc biệt, các chứng chỉ Txartela CNTT (được IVAP và Viện Hành chính Công xứ Basque giám sát) đã ngày càng trở nên quan trọng để áp dụng thành công cho công việc hành chính công, vì một số thực thể công đã biến IT Txartela thành bắt buộc cho một số việc làm, và một số khác biến nó thành ‘ưu tiên’ trong các đơn xin việc.

IT Txartela phản ánh cách tiếp cận truyền thống tới phát triển và thẩm định các kỹ năng CNTT-TT, bằng việc cấp chứng chỉ kiến thức vận hành trong các giải pháp máy tính: Microsoft và Open Office, trình duyệt web, hệ điều hành, Internet, thư điện tử, .v.v. cung cấp hơn 72 chứng chỉ khác nhau. Điều này cũng là cách tiếp cận rất phổ biến cho tới gần đây trong đào tạo CNTT-TT, ví dụ như đối với mạng lưới trung tâm viễn thông công KZgunea và IVAP.

Như một phần của một sáng kiến chính phủ rộng lớn hơn Ikanos theo chương trình nghị sự số của Chính quyền Basque 2015 để cải thiện các kỹ năng số trong tất cả các lĩnh vực xã hội xứ Basque, và với tầm nhìn mới về năng lực số nhờ có khung DigComp mang lại, chính quyền xứ Basque đã quyết định thúc đẩy sự tiến hóa của hệ thống IT Txartela hướng đến hệ thống đánh giá và chứng thực mới, BAIT. BAIT có nghĩa là “Thẩm định các năng lực số của bạn!” (Validate your digital competences!) trong tiếng Euskera, có ý định triển khai cách tiếp cận hoàn toàn dựa vào năng lực, phù hợp với chương trình nghị sự số của châu Âu và khung DigComp. Tất nhiên, cùng với hệ thống mới, một chương trình đào tạo được làm mới lại về năng lực số cần thiết phải được phát triển.

Sự thay đổi của hệ thống chứng thực, và ứng dụng nó bắt đầu với khu vực công (một nhà tuyển dụng quan trọng trong nền kinh tế Basque), sẽ đánh tín hiệu cho tất cả các công dân đường hướng phát triển năng lực số trong những năm tới.

Tecnalía và dự án BAIT

[Quỹ Nghiên cứu & Đổi mới Tecnalía \(Fundación Tecnalía Research & Innovation\)](#) là một trung tâm nghiên cứu ứng dụng phi lợi nhuận, độc lập của tư nhân có uy tín quốc tế.

Tecnalia là tổ chức hàng đầu về nghiên cứu và công nghệ ở Tây Ban Nha, và là một trong những tổ chức lớn nhất ở châu Âu, tuyển dụng 1.400 người (258 Tiến sĩ khoa học) và sở hữu hơn 250 bằng sáng chế. Trong hơn 15 năm, Tecnalia là đối tác chính của Chính quyền Basque về sử dụng IT Txartele để đánh giá và cấp chứng chỉ kiến thức CNTT-TT cho các công dân nào muốn có sự công nhận để xin việc làm ở khu vực công.

Vào năm 2016, Tecnalia đã ký hợp đồng với SPRI, cơ quan phát triển kinh doanh của chính quyền Basque, để thiết kế một hệ thống BAIT mới. Dự án này liên quan đến việc cộng tác với Đại học Mondragon đã tạo ra chương trình đào tạo để phát triển các năng lực mới, và với IVAP, nhà tuyển dụng chính các công chức làm việc trong chính quyền và hành chính xứ Basque (7.000 nhân viên), và là bên hưởng lợi của bản thân BAIT.

Chiến lược dự án cho BAIT từng là bắt đầu triển khai hệ thống đánh giá và chứng thực mới và chương trình đào tạo liên quan trong khu vực công. Mục tiêu là cải thiện năng lực số của công chức (bắt đầu với các nhân viên của IVAP), và, quan trọng hơn, để cải thiện khả năng tìm việc làm của các công dân nào muốn xin việc làm trong Hành chính Công và cần có năng lực số của họ được công nhận vì mục đích đó. Kế hoạch trong tương lai là mở BAIT ra cho bất kỳ công dân nào có quan tâm.

Dự án BAIT đã được phát triển trong vài bước, nó được minh họa chi tiết bên dưới:

- xác định nhóm mục tiêu;
- phân tích các yêu cầu năng lực số của nhóm mục tiêu;
- dựa vào các khoảng trống trong chương trình đào tạo hiện hành khi so sánh với DigComp, xác định nhu cầu đối với các khóa học mới;
- phát triển 8 khóa học mới (tại thời điểm này), đề cập tới 7 năng lực của DigComp (2 khóa học đề cập tới năng lực ứng xử trên mạng Netiquette ở 2 mức thông thạo khác nhau);
- khởi xướng cung cấp đào tạo trên trực tuyến;
- phát triển [hệ thống đánh giá và chứng thực mới](#);
- kiểm thử hệ thống BAIT trong 8 khóa học mới với 143 nhân viên công vụ.

Đến cuối năm 2018, các thực thể công khác của xứ Basque như Hệ thống Y tế Công Basque (Osakidetza), Lantik, sứ mệnh của họ là lập Kế hoạch và Triển khai Chính sách Hệ thống Thông tin của Chính quyền Vùng, và Trung tâm Tin học cho Hội đồng Bilbao (CIMUBI-SA), đã chỉ ra mối quan tâm trong việc sử dụng hệ thống BAIT.

BAIT áp dụng các phương pháp và các thủ tục chứng thực mới trong thẩm định năng lực số bao gồm kiến thức và kỹ năng số mà mọi người đang ngày càng có được bên ngoài môi trường học tập chính quy. Các thách thức đó sẽ không ảnh hưởng đến các quy trình hiện hành của IT Txartela đối với việc chứng thực, điều quen thuộc đối với các công dân xứ Basque bao gồm việc sử dụng các trang của các trung tâm viễn thông Kzgunea, và sự hỗ trợ của chúng. Đôi khi, TI Txartela và BAIT sẽ cùng tồn tại để cho phép sự chuyển đổi trơn tru và tránh phản kháng từ các bên liên quan và các công dân cho việc áp dụng hệ thống mới đó. Tuy nhiên, trong tương lai, BAIT có thể kết hợp vài thành phần của IT Txartela (ví dụ, bằng việc tích hợp vài học phần chuyên dành cho các chương trình phần mềm cụ thể).

TRIỂN KHAI DIGCOMP

Triển khai DigComp là sự lựa chọn tự nhiên cho dự án BAIT, vì BAIT đã được khởi xướng như một phần của dự án Ikanos (xem C3 Ikanos) chính xác phát triển một hệ thống chứng thực số mới tuân thủ đầy đủ DigComp. Các nhân viên từ lĩnh vực nghiên cứu năng lực số của Tecnalía đã nhận thức được rồi và có kiến thức rồi về DigComp.

Nhóm mục tiêu và các nhu cầu năng lực

Bước đầu tiên trong dự án này là xác định các nhóm người sử dụng đích cho hệ thống mới. Các nhân viên Nguồn Nhân lực (HR) của IVAP đã đề xuất tập trung vào các nhân viên hành chính (auxiliarios administrativos and administrativos), vì đây là phân khúc lực lượng lao động công mà các kỹ năng số đối với họ luôn là cần thiết, và đối với họ các năng lực số xuyên suốt là đặc biệt quan trọng. Ngược lại, các nghề công khác, ví dụ như quản lý nhân viên hành chính, lại yêu cầu các kỹ năng số chuyên môn.

Bước tiếp theo đã được thực hiện cộng tác với KZGunea, nhà cung cấp đào tạo chính, bao gồm việc phân tích các khóa đào tạo hiện đang được cung cấp cho các nhân viên hành chính công theo 5 lĩnh vực và 21 năng lực của DigComp. Phân tích này đã chỉ ra rằng đã có vài năng lực của DigComp gần như bị các khóa học hiện tại bỏ qua hoàn

toàn, và phân tích sát đã được thực hiện với IVAP đối với các trình mô tả tương ứng của DigComp 2.1 ở các mức thông thạo khác nhau, để đánh giá sự phù hợp của chúng đối với các nhân viên hành chính công. Quá trình này đã dẫn tới quyết định rằng, trong khi tất cả các năng lực sẽ được giải quyết lúc nào đó trong tương lai, BAIT sẽ bắt đầu với 8 trong số đó: 7 ở mức cơ bản và 1 ở mức trung bình (xem T.24).

T.24 DANH SÁCH NĂNG LỰC DIGCOMP CẦN THIẾT CHO NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH CÔNG

LĨNH VỰC DIGCOMP	NĂNG LỰC DIGCOMP	MỨC THÔNG THẠO
Truyền thông và cộng tác	2.5 Ứng xử trên mạng	Trung bình
	2.6 Quản lý danh tính số	Cơ bản
Tạo lập nội dung số	3.4 Lập trình	Cơ bản
An toàn	4.1 Bảo vệ thiết bị	Cơ bản
	4.4 Bảo vệ môi trường	Cơ bản
Giải quyết vấn đề	5.1 Giải quyết vấn đề kỹ thuật	Cơ bản
	5.3 Sử dụng sáng tạo các công nghệ số	Cơ bản
	5.4 Xác định các khoảng trống năng lực số	Cơ bản

Vào thời điểm phân tích, IVAP đã thấy rằng các nhân viên công của họ đã không cần các mức thông thạo cao đối với các năng lực. Phân tích cũng đã dẫn tới vài hạng mục

bổ sung thêm không được nhắc tới rõ ràng trong các trình mô tả của DigComp đang được xác định để đưa vào các khóa học và đánh giá mới (thường liên quan đến các công cụ cụ thể, ví dụ như kiến thức về Microsoft Word).

Thiết kế đào tạo

OBJETIVOS
A nivel avanzado y en contextos complejos, el estudiante será capaz de aplicar:
las normas y conocimientos más apropiados de conducta que rigen la comunicación con otros durante el uso de las tecnologías digitales las estrategias de comunicación más apropiadas adaptadas a una audiencia específica los diferentes aspectos de diversidad cultural y generacional en entornos digitales.

DESCRIPCIÓN
En internet, al igual que en la vida cotidiana, un comportamiento dado no es válido en cualquier circunstancia y/o espacio. En consecuencia, la netiqueta (etiqueta en la red) varía de un espacio a otro. Cada servicio tiene sus propias normas y es importante conocerlas para mantener una convivencia sana y agradable. En este curso repasaremos las normas básicas generales de netiqueta y centraremos nuestra atención en las reglas de netiqueta que rigen la comunicación en espacios de internet más específicos tales como foros, correo electrónico, chats y redes sociales.

DURACIÓN DEL CURSO
Duración del curso: 5 horas.
Contenido: 1 unidad didáctica.
Dedicación semanal estimada: 5 horas.
Dedicación diaria estimada: 60 minutos.

CALENDARIO
SEMANA 1: Normas avanzadas de netiqueta.

Dựa vào các kết quả của phân tích này, Đại học Mondragon, cộng tác với IVAP và Tecnia, đã khởi xướng thiết kế và phát triển các khóa học cho các năng lực và các mức thông thạo được chọn.

Từng khóa học có liên quan rõ ràng với một năng lực và mức thông thạo của

DigComp. Hình F.23 trình bày khóa học mức trung bình của năng lực ứng xử trên mạng

(Netiquette) và chỉ ra các trình mô tả DigComp được sử dụng như thế nào để xác định các mục tiêu của khóa học. Qua thời gian, hình dung được rằng các khóa học sẽ được phát triển cho tất cả các năng lực của DigComp ở tất cả 3 mức thông thạo (ngoại trừ vài khóa học cao cấp không phù hợp cho nhóm mục tiêu này, ví dụ như, lập trình).

Việc đào tạo đã được cung cấp trên nền tảng học tập điện tử (Moodle) của IVAP. Dù trong pha ban đầu của nó việc đào tạo đã cung cấp hầu hết nội dung “lý thuyết”, với các hoạt động thực hành hạn chế, sự phát triển tiếp đã được lên kế hoạch.

Vào thời điểm phân tích này (cuối năm 2018), việc đào tạo chỉ truy cập được tới các nhân viên của IVAP. Chương trình đào tạo đã được quảng bá thông qua một video tiếp thị có chủ đích, nó rõ ràng tham chiếu tới và đánh giá cao sự truyền cảm hứng từ DigComp của BAIT và giải thích ngắn gọn nhưng rất rõ ràng DigComp là về cái gì.

Vào tháng 11/2018, 143 nhân viên công vụ đã bắt đầu khóa học này, nó đã kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ mỗi khóa học và đã được kỳ vọng sau đó 1 giờ đồng hồ một ngày, hoặc một khóa học trong một tuần, trong thời gian làm việc. Vào cuối kỳ đào tạo, tất cả người học thực hiện bài kiểm tra của BAIT mới.

Hệ thống đánh giá BAIT (C8A)

Ngay khi thiết kế và nội dung các khóa học đã được xác định, Tecnalia đưa tư liệu đào tạo như một điểm tham chiếu để xác định các hạng mục đánh giá và phát triển toàn bộ hệ thống đánh giá. Mô hình và nền tảng để đánh giá và chứng thực năng lực số của BAIT có các đặc tính ban đầu sau, điều có thể tiến hóa dựa vào phản hồi từ sử dụng nó:

1. **Đánh giá dựa vào hiệu năng:** đánh giá dựa vào hiệu năng của người sử dụng về sự đa dạng rộng rãi các thách thức số phải được giải quyết và phù hợp với các trình mô tả năng lực của DigComp. Hình F.24 chỉ ra ví dụ một nhiệm vụ đòi hỏi người sử dụng phải tạo ra một tệp tài liệu mới, tải xuống và chèn một hình ảnh vào trang đầu, thiết lập kích cỡ ảnh nhất định, lưu tệp đó, .v.v.
2. **Bài tập trong các tình huống thực tế:** đánh giá phản ánh các tình huống người sử dụng sẽ đối mặt trong bối cảnh nghề nghiệp. Các công cụ thực tế (ví dụ, trình soạn thảo văn bản, bảng tính) phải được sử dụng để hoàn thành các nhiệm vụ đánh giá, nhưng các bài kiểm tra được thiết kế để được giải quyết mà không có kiến thức của một công cụ cụ thể. Ví dụ, bài kiểm tra trình bày các nhiệm vụ có

thể được thực hiện trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào (như trên hình F.24), ví dụ bằng việc thiết lập các lề mới cho một trang, tăng khoảng trống trong một ô của bảng, hoặc sửa kiểu “Title” (Tiêu đề) của một tệp.

3. **Đánh giá tổng hợp (Summative evaluation) và thẩm định:** bài kiểm tra phải được triển khai trong thời gian có giới hạn và dưới sự giám sát để đảm bảo tuân thủ với các quy

định. Các bài kiểm tra có thể được thực hiện ở KZgunea và các trung tâm được công nhận khác. Người sử dụng giành được chứng chỉ kỹ số được gửi tới một tài khoản MetaPosta, một dịch vụ thư điện tử web an toàn cao của xứ Basque.

4. **Đánh giá với sự hỗ trợ của công nghệ:** các bài kiểm tra được triển khai thông qua một nền tảng web bao gồm trang web cho người sử dụng để quản lý đăng ký kiểm tra, một trang web khác trao quyền truy cập để thực hiện bài kiểm tra, và quyền truy cập quản trị để quản lý nền tảng chứng thực đó.
5. **Người sử dụng tự động nhận phản hồi** và có khả năng nhìn thấy sự tiến bộ của họ trong quá trình kiểm tra. Ngoài ra, lịch sử của người sử dụng được cập nhật tự động sau khi hoàn thành bài kiểm tra.
6. **Phân tích đánh giá:** thông tin thu thập được từ các bài kiểm tra được sử dụng để cải thiện bản thân hệ thống.
7. **Đánh giá thích ứng (Adaptive Assessment):** triển khai kiểm tra được thiết kế để cung cấp độ chính xác y hệt trong các kết quả với phiên bản kiểm tra ngắn hơn, nó có thể là cần thiết để tránh sự chán nản/bức xúc và giảm thiểu thời gian kiểm tra đối với một vài chủng loại người sử dụng.

Sau bài kiểm tra thành công của hệ thống đánh giá mới, điều đã tạo ra các chứng chỉ cho 128 nhân viên công vụ đầu tiên, BAIT sẽ được sử dụng như là công cụ chính để đánh giá và cấp chứng chỉ năng lực số của các nhân viên hành chính trong IVAP.

Lộ trình triển khai (C8B) - DigComp và EntreComp

Trong các năm 2016-2018, song song với các giai đoạn đầu của triển khai BAIT, Tecnalia đã tham gia như là đối tác với dự án Erasmus+ Pathways4Employ (ngân sách €172,000), nó đã phát triển một hệ thống đánh giá và công nhận năng lực số cần thiết để trở thành doanh nhân hoặc nhân viên văn phòng ảo/di động.

F.25 Các hồ sơ của doanh nhân và nhân viên văn phòng ảo theo Pathways4Employ

Trong dự án này, DigComp và EntreComp đã được sử dụng lần đầu như là các khung tham chiếu cho các câu hỏi của 2 khảo sát trên trực tuyến được triển khai để hiểu các năng lực số là gì cần thiết đối với bất kỳ ai muốn làm việc từ xa hoặc trở thành doanh nhân, bất kể lĩnh vực hoạt động. Dựa vào khảo sát được phân bổ tới khoảng 150 người thực hành khắp châu Âu, 2 Hồ sơ Số Nghề nghiệp đã được thiết kế. Các hồ sơ đó liệt kê các năng lực và các mức thông thạo cần thiết có liên quan của DigComp, được phân loại bởi sự phù hợp (như, cơ bản, xuyên suốt hay bổ sung thêm). Chúng cuối cùng đã

được thẩm định thông qua một hội thảo của các chuyên gia. Hình F.25 chỉ ra các hồ sơ kết quả cho doanh nhân và nhân viên văn phòng ảo.

Các lộ trình công nhận cũng đã được thiết kế cho cả 2 hồ sơ năng lực, với mục đích phát hành các huy hiệu mở (hoặc các chứng chỉ số tải xuống được). Người sử dụng phải có được 5 huy hiệu có kết nối tới 5 lĩnh vực số dựa vào DigComp để giành được một huy hiệu hồ sơ. Huy hiệu này có thể được gắn với sơ yếu lí lịch (CV) trên Europass, ở phần năng lực số. Tới lượt nó, huy hiệu cho từng lĩnh vực đòi hỏi họ giành được các năng lực số và các mức thông thạo được xác định cho lĩnh vực đó trong hồ sơ theo yêu cầu.

Dựa vào các lộ trình đó, Tecnalia đã phát triển một nền tảng trực tuyến để tiến hành các đánh giá năng lực, và triển khai hệ thống công nhận. Các module đánh giá bao gồm kiến thức, khả năng và các khía cạnh thái độ phù hợp với 5 lĩnh vực và 21 năng lực của DigComp. Các module kiểm tra đại diện cho các tình huống và nhiệm vụ thường xuyên là cần thiết để vượt qua trong cuộc sống thực. Các câu trả lời của người sử dụng tạo ra kết quả đánh giá đối với các mức thông thạo cơ bản, trung bình và cao, như được nêu chi tiết trên hình F.26.

Trong Pathways4Employ, bài kiểm tra cho từng năng lực số bao gồm 3 câu hỏi về kiến thức (cơ bản, trung bình và cao), 1 câu hỏi về thái độ và 1 câu hỏi về kỹ năng yêu cầu người sử dụng thực hiện vài nhiệm vụ thực tế. Các câu trả lời cho các câu hỏi về thái độ không tính trong điểm số cuối cùng (chúng chỉ dành cho các mục đích thống kê). Các câu hỏi về kỹ năng là khó nhất, và điểm số của chúng là cao hơn. Mức thông thạo đạt được đối với người trả lời bài kiểm tra cho từng năng lực số được xác định thông qua thang điểm trên hình F.26. Điểm số thấp hơn 9% được xác định là mức KHỞI ĐẦU (INITIAL level).

F.26 Các mức thông thạo trong bài kiểm tra

Người sử dụng được phép thực hiện các bài kiểm tra khác nhau bao nhiêu lần tùy ý, và hồ sơ cá nhân của họ sẽ được cập nhật tương ứng.

Hơn 1.000 người sử dụng từ các quốc gia đối tác và các quốc gia khác đã kiểm thử nền tảng này. Người sử dụng vừa là các chuyên gia về kỹ năng số và người sử dụng “thực” muốn biết mức thông thạo kỹ năng số của họ. Có tới 88% trong số họ rất có thể sẽ giới thiệu nền tảng này, điều được các đối tác coi là một chỉ báo tích cực về kết quả của dự án. Đối với Tecnalia, Pathways4Employ cũng là cơ hội để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và ứng dụng DigComp của nó và để học hỏi từ việc triển khai nó.

CÁC TÀI NGUYÊN TRÊN TRỰC TUYẾN

- [Bài kiểm tra tự đánh giá của BAIT](#) chỉ có thể được thực hiện bởi những người dùng đã đăng ký và hiện tại, tất cả các tài nguyên chỉ dành cho sử dụng nội bộ tại IVAP.
- [Bài kiểm tra tự đánh giá của Pathways4Employ](#) được cung cấp miễn phí trên trực tuyến, sau khi đăng ký, bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Basque/Euskara, Latvia và tiếng Hy Lạp). Nền tảng web Pathways4Employ có sẵn để các bên thứ ba quan tâm sử dụng lại, có tính đến quyền sở hữu trí tuệ (IPR) của đối tác trong phần mềm.
- [Hướng dẫn DigComp trong Hành động - xem C19](#)

LIÊN HỆ

Để có thêm thông tin, hãy liên hệ:

- Tecnalia - Khu vực Công nghệ Tin cậy Số - TrusTech (Digital Trust Technologies Area), Bộ phận CNTT-TT

Iker Martínez de Soria

iker.martinezdesoria@tecnalia.com

Juan Bartolomé Boloix

juan.Bartolome@tecnalia.com

C9 TỪ ĐIỂN CÁC NĂNG LỰC CỦA ADECCO

Ý & TOÀN CẦU

Adecco Group Italia là đơn vị triển khai tư nhân lớn nhất ở Ý, cung cấp các giải pháp về lực lượng lao động và một loạt các dịch vụ có liên quan, chủ yếu cho các khách hàng doanh nghiệp và

Tóm tắt trường hợp

Tổ chức dẫn đầu	Adecco
Khu vực	Thương mại
Ngày bắt đầu/kết thúc	2014 - đang diễn ra
Phạm vi địa lý	Quốc gia, Ý và toàn cầu
Đối tượng đích	Người có việc làm - người thất nghiệp
Lĩnh vực nghề nghiệp	Người có việc làm - người thất nghiệp - doanh nghiệp
Các hồ sơ nhân viên	-
Các bên liên quan tham gia	Các tổ chức VET - Hành chính công địa phương - Các cơ quan việc làm công
Tài nguyên trên trực tuyến	Technimetro® Nền tảng PHYD
Các công cụ	-
Những người đóng góp	Nadia Cristofoli, Giám đốc Phòng Giải pháp đánh giá Adecco; Mariangela Lupi, Trưởng phòng Giáo dục và Phát triển Nhân văn Adecco; Pasquale Lovino, giám đốc kinh doanh, Mylia; ...

Các chức năng đào tạo kỹ năng LMI cung cấp (✓ DigComp được sử dụng; ✓ Không)

Phân tích kỹ năng thị trường lao động	✓
Tiếp cận người có việc/thất nghiệp	
Tư vấn nghề	✓
Kế hoạch phát triển cá nhân	✓
Thiết kế & Phát triển đào tạo	✓
Cung cấp đào tạo	✓
Phát triển lực lượng lao động	✓
Đánh giá các kỹ năng	✓
Chứng thực kỹ năng	
Liên kết với nhà tuyển dụng việc làm	✓
Hỗ trợ tìm việc làm	✓
Theo dõi và giám sát khách hàng	✓
Hỗ trợ nhân viên	✓

những người đang tìm việc làm và/hoặc các cơ hội mới cho sự nghiệp nghề nghiệp của họ. Để cung cấp các dịch vụ theo cách tốt nhất có thể, là quan trọng để hiểu, dự đoán trước, & đáp ứng hiệu quả sự tiến hóa nhanh của cả các năng lực “mềm” và “cứng” cần thiết trong không gian việc làm đang thay đổi, như chịu tác động của chuyển đổi số.

Có 3 lĩnh vực hoạt động trong Adecco Group minh họa cách điều này được thực hiện: Các giải pháp đánh giá, các dịch vụ đào tạo bởi Mylia, và nền tảng PHYD mới nhằm hỗ trợ khả năng tìm việc làm từ quan điểm Học tập Suốt đời. DigComp và EntreComp còn chưa được sử dụng trong các hoạt động đó cho tới bây giờ, nhưng sự xem xét lại gần đây Từ điển Năng lực của Adecco được sử dụng trong các hoạt động đánh giá, bao gồm các năng lực số và khởi nghiệp được 2 khung của châu Âu truyền cảm hứng.

BỐI CẢNH VÀ ĐỘNG LỰC

Trong trường hợp điển hình này, chúng tôi minh họa 3 lĩnh vực hoạt động được Adecco và các tổ chức có liên kết triển khai: các hoạt động của Phòng Giải pháp Đánh giá Adecco, các dịch vụ đào tạo của Mylia, và thương hiệu mới Adecco Formazione, và sự hỗ trợ khả năng tìm việc làm cho các khách hàng riêng lẻ được cung cấp bởi [nền tảng mới PHYD](#), được một đơn vị của Adecco Italia Group (sau đây gọi là Adecco) phát triển, và được khởi xướng vào tháng 3/2019.

Các hoạt động đó chỉ ra cách các tổ chức đó giải quyết các yêu cầu của các tổ chức về năng lực đang thay đổi nhanh, với trọng tâm chính và cụ thể nhằm vào các kỹ năng mềm về hành vi, nhưng cũng cả các kỹ năng cứng và các năng lực CNTT.

Nghiệp vụ cốt lõi của Adecco: Các giải pháp nhân lực

Adecco là đơn vị triển khai tư nhân hàng đầu ở Ý và các hoạt động chính của nó là các giải pháp và các dịch vụ có liên quan đến nhân lực được cung cấp cho các công ty tư nhân và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ. Điểm liên hệ của Adecco trong tổ chức của một khách hàng cho các dịch vụ đó thường là phòng nhân lực (HR) trong các tổ chức lớn, hoặc (những) người có trách nhiệm tuyển dụng và quản lý nhân sự trong các tổ chức nhỏ. Để triển khai hoạt động này, Adecco phát triển các giải pháp tùy chỉnh được và dựa vào: (a) các nhu cầu của các ứng viên; và (b) các nhu cầu của môi trường làm việc và lĩnh vực thị trường ở đó có hoặc sẽ có nhu cầu đó.

Tuyển chọn và tuyển dụng: các ứng viên được đánh giá và tuyển chọn đầu tiên bằng việc sử dụng các phương pháp khác nhau, chẳng hạn như các cuộc phỏng vấn cá nhân và các bài kiểm tra để xác định các kỹ năng và các khoảng trống của họ cần được lấp đầy. Họ có thể sau đó nhận được đánh giá riêng rẽ, các khóa đào tạo đặc biệt, tư vấn nghề, các dịch vụ định vị lại và/hoặc chuyển nghề. Sau Tuyển chọn và Tuyển dụng, **Quy trình Quản lý Ứng viên** của Adecco liên quan đến việc Khớp nối chức năng với các chỗ làm còn trống trong các tổ chức khách hàng, và pha Quản lý tiếp sau nhằm vào việc đảm bảo tính liên tục và phát triển nghề nghiệp của nhân viên.

Adecco hoạt động ở Ý thông qua mạng lưới khoảng 400 chi nhánh khắp đất nước, với khoảng 2.000 người chuyên nghiệp, và thông qua một [cổng web](#), nơi các ứng viên có

thể tải lên sơ yếu lí lịch (CV) của họ, kiểm tra các chương trình việc làm, và thiết lập liên hệ với nhân viên các dịch vụ của Adecco.

Các giải pháp nhân lực chính của Adecco cho các công ty bao gồm cung cấp tạm thời và dài hạn việc **Cho thuê Nhân sự (Staff Leasing)**, theo đó Adecco tuyển dụng các nhân viên theo một hợp đồng việc làm tạm thời hoặc dài hạn, những người sau đó làm việc trong một công ty khách hàng. Thù lao và ứng xử của các nhân viên hợp đồng dựa vào các hợp đồng đó ít nhất là y hệt với các nhân viên ở mức y hệt và với các nhiệm vụ việc làm y hệt trong công ty họ làm việc. Giải pháp **học việc (Apprenticeship)** cung cấp các nhân viên dài hạn là thanh niên (độ tuổi 15-29) với thành phần quan trọng đào tạo khả năng tìm việc làm.

T.25 GIẢI PHÁP LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA ADECCO

GIẢI PHÁP CHO ỨNG VIÊN/NHÀ TUYỂN DỤNG	GIẢI PHÁP CHO TỔ CHỨC CỦA KHÁCH HÀNG
Các dịch vụ tuyển chọn và tuyển dụng Đánh giá và tuyển chọn Đánh giá cá nhân Đào tạo đặc biệt Tư vấn nghề Di dời chuyên nghiệp Chuyển nghề	Giải pháp nhân lực Cho thuê nhân viên Học nghề
Quy trình quản lý ứng viên Chức năng tìm việc phù hợp Giám sát trong và chăm sóc sau việc làm	Trên trang web khách hàng về Giải pháp quản lý nhân viên của Adecco
	Chương trình cấp phép kỹ năng
	Kho sơ yếu lí lịch (CV)
<i>Alternanza scuola-lavoro (ASL)</i>	

Adecco cũng cung cấp hỗ trợ có liên quan, chẳng hạn như **dịch vụ Quản lý trên thực địa các nhân viên của riêng nó**, cho các tổ chức khách hàng nào có số lượng lớn các nhân viên của Adecco. Một dịch vụ khác là **hệ thống Cấp phép Kỹ năng** gồm đánh giá bởi các công ty khách

hàng về các kỹ năng mềm của nhân viên. Điều này được thực hiện bằng việc sử dụng một bảng câu hỏi ngắn trên trực tuyến nhằm vào các kỹ năng liên quan, trách nhiệm, sự linh hoạt, phát triển cá nhân, tính kiên trì, tôn trọng đối với các vai trò và quy định, động lực và hiệu năng công việc. Một dịch vụ khác, **Kho Sơ yếu lí lịch (CV Basket)**, cung cấp cho các tổ chức khách hàng quyền truy cập được cá nhân hóa 24 giờ đồng hồ tới kho các CV được liên tục cập nhật, được lọc dựa vào phân tích các mối quan hệ trước đó của họ với Adecco.

Cuối cùng, Adecco cũng triển khai các hoạt động cụ thể với **các trường học và sinh viên**, chủ yếu liên quan tới chương trình tuyển chọn thay thế công việc trong trường hợp “*Alternanza scuo-la-lavoro (ASL)*”, kể từ 2015 điều này đã được mở rộng cho tất cả các trường học. Các hoạt động đó nhằm cải thiện kiến thức của sinh viên về thế giới

việc làm và các cơ hội nó cung cấp, và để phát triển mối quan hệ tích cực với các khách hàng tiềm năng trong tương lai.

Các dịch vụ tìm kiếm và tuyển chọn và các giải pháp đánh giá của Adecco

Adecco cung cấp các dịch vụ tìm kiếm và tuyển chọn cho các công ty khách hàng cần giúp xác định và thu hút, hoặc chuyển trong nội bộ, các ứng viên tốt nhất cho các chỗ trống cụ thể, hoặc dự đoán trước nhu cầu của tổ chức trong tương lai.

Đối với các hoạt động này, Adecco dựa vào khoảng 380 chuyên gia tuyển chọn ứng viên hoạt động tại các chi nhánh địa phương, được hỗ trợ bởi 100 chuyên gia tư vấn (cứ ba đến bốn chi nhánh thì có một chuyên gia tư vấn), những người tận tâm đánh giá và tuyển dụng nhân viên có trình độ và chuyên môn. Một nhóm bổ sung gồm hơn 100 chuyên gia tư vấn hoặc Thẩm định viên cấp cao, các chuyên gia về các công cụ và quy trình tuyển chọn và đánh giá, tham gia thực hiện các dự án đánh giá với khách hàng.

Tất cả các hoạt động đó được Phòng **Giải pháp Đánh giá** của Adecco hỗ trợ (sau đây gọi là các Giải pháp Đánh giá), nó hành động như một dịch vụ trung tâm chuyên về các công cụ và phương pháp đánh giá. Các Giải pháp Đánh giá vận hành dưới sự quản lý của Phòng Nhân sự và Phòng Giáo dục của Adecco Group.

Giải pháp Đánh giá làm việc dựa vào giả thuyết rằng việc đánh giá các kỹ năng của các ứng viên bên ngoài và các nhân viên trong nội bộ của một công ty là rất quan trọng cho việc tuyển chọn và quản lý những người chuyên nghiệp phù hợp nhất cho các vị trí đóng góp cho sự phát triển đầy đủ của công ty. Dựa vào kiến thức này, các Giải pháp Đánh giá có vài mục tiêu:

- tạo thuận lợi cho tạo lập và cải thiện kinh doanh bằng việc phát triển con người;
- giúp mọi người tự biết mình tốt hơn;
- thúc đẩy đổi mới trong các công ty và khuyến khích thay đổi ở mọi người;
- tìm kiếm phúc lợi cho công ty bằng cách làm việc về phúc lợi của mọi người; và
- xác định tiềm năng của mọi người và thừa nhận tài năng của họ.

Trên thực tế, các Giải pháp Đánh giá làm việc như một dịch vụ cho toàn bộ Adecco Group và cũng trực tiếp với các khách hàng bên ngoài, với các dòng hoạt động sau:

- Thông qua **Trung tâm Đánh giá**, nó đánh giá và tuyển chọn các ứng viên theo yêu cầu từ các nhánh địa phương của Adecco và các nhà tư vấn từ các thực thể của Adecco Group, khi họ cần đánh giá cụ thể các kỹ năng mềm của các ứng viên mới, như một phần của các dịch vụ Tìm kiếm và Tuyển chọn cho các công ty khách hàng đang tìm kiếm các tài năng cụ thể để thay thế nhân sự hiện hành hoặc tuyển dụng các nhân viên mới.
- Thông qua **Trung tâm Phát triển**, nó đánh giá các nguồn lực nội bộ của các tổ chức khách hàng cho các mục đích khác nhau: ánh xạ và lập kế hoạch sự nghiệp, tìm kiếm tài năng, lập kế hoạch kế thừa, thay đổi vai trò, phát triển nghề nghiệp, ánh xạ các năng lực và thay đổi quản lý.
- Thông qua **Phát triển Nhân lực**, nó thiết kế cái gọi là “Các mô hình năng lực hành vi công nghệ” nhằm xác định chi tiết các kỹ năng mềm và mức thông thạo cần thiết cho một vai trò nghề nghiệp nhất định, xác định cách để đo lường chúng, và xác định lộ trình phát triển năng lực sẽ đi theo để giải quyết các khoảng trống năng lực được tìm thấy trong các ứng viên.

Các giải pháp đánh giá triển khai các hoạt động thông qua **các dự án đánh giá và phát triển** đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, và dựa vào 2 nhóm những người chuyên nghiệp cho điều đó. Một nhóm là **Trung tâm Năng lực** quốc gia, nhóm có 5 nhà tâm lý học làm việc có kinh nghiệm chuyên thiết kế các quy trình đánh giá và ánh xạ các kỹ năng, khả năng, thái độ và động lực của nhân viên. Nhóm khác là nhóm được nêu ở trên với hơn 100 **người đánh giá** chuyên nghiệp chuyên triển khai các dự án được thiết kế với Trung tâm Năng lực.

Công việc này hoạt động như thế nào trong thực tế? Tất cả các chi nhánh của Adecco triển khai các phân tích năng lực hành vi/mềm như một phần của quy trình tuyển chọn ứng viên, và thường sử dụng từ điển năng lực được thảo luận bên dưới cho mục đích này. Họ sau đó đề xuất lộ trình đánh giá cho khách hàng/ứng viên, cả từ các triển vọng tuyển chọn và phát triển. Nếu khách hàng/ứng viên có quan tâm, các Giải pháp Đánh giá hỗ trợ họ thiết kế và thực thi các bước cần thiết.

Đánh giá kỹ năng và dịch chuyển hướng đến DigComp và EntreComp

Đánh giá một ứng viên được dựa vào hồ sơ việc làm được đồng thuận với khách hàng. Trong quá khứ, các mô tả việc làm tập trung trước hết vào **các nhiệm vụ** một người sẽ có khả năng thực hiện. Đưa ra sự tiến hóa liên tục của tổ chức công việc, các nhiệm vụ, và các công cụ công nghệ được sử dụng trong công việc, hồ sơ việc làm của các ngành nghề có trình độ đã phát triển, tập trung ngày càng nhiều vào **các kỹ năng** “cứng” cần thiết để thực thi các nhiệm vụ kỹ thuật, và vào các kỹ năng “mềm” cần thiết để thực thi việc làm hiệu lực và hiệu quả, và để làm việc với sự phát triển liên tục, nhanh của nó. Adecco đã bắt đầu giải quyết các kỹ năng (mềm) theo một cách thức có cấu trúc 6 năm trước, sử dụng các công cụ phân tích hành vi, động lực và năng lực với một nhóm chuyên tâm.

T.26 TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC CỦA ADECCO

PHIÊN BẢN 2017	PHIÊN BẢN 2018
Khả năng thích nghi với thay đổi	Khả năng thích nghi với thay đổi
Học tập và đổi mới	
Tự kiểm soát	
Tham gia, cam kết và có trách nhiệm	
Truyền thông	Truyền thông
Ra quyết định	Ra quyết định
Quản lý thay đổi	Quản lý thay đổi
Quản lý nguồn lực	Quản lý nguồn lực
Nhận diện văn hóa	
Tác động & ảnh hưởng	
Sáng kiến & Tự chủ	Sáng kiến
Động lực, lạc quan và năng lượng	
Định hướng khách hàng	Định hướng khách hàng
Hướng vào kết quả	Hướng vào kết quả
Hướng vào chất lượng	Hướng vào chất lượng
Lập kế hoạch và tổ chức	Lập kế hoạch và tổ chức
Lập kế hoạch chiến lược	
Giải quyết vấn đề và phân tích	Giải quyết vấn đề và phân tích
Tìm kiếm thông tin	
Phát triển các cơ hội kinh doanh	
Phát triển nguồn lực	Phát triển nguồn lực
Làm việc nhóm	Làm việc nhóm
Tầm nhìn toàn cầu	
	Tinh thần doanh nhân
	Các kỹ năng kỹ thuật số

Các yêu cầu việc làm cho các nhiệm vụ kỹ thuật và các kỹ năng cứng có liên quan thường được chỉ định bởi tổ chức khách hàng, và có thể được thẩm định bằng việc sử dụng CV ứng viên và các chứng chỉ kỹ thuật, và bởi việc làm chủ các bài kiểm tra kỹ thuật. Tuy nhiên, các kỹ năng mềm, là khó hơn để xác định và đánh giá, và đây là nơi cần sự tinh thông và dịch vụ của các Giải pháp Đánh giá để giải quyết.

Công cụ chính hỗ trợ cho hoạt động này là **Từ điển Năng lực của Adecco**. Phiên bản đầu tiên của nó đã được tạo ra vào năm 2014 ở Tây Ban Nha và sau đó được mang đến Ý, và được sử dụng ở 2 quốc gia đó. Phiên bản mới đã được tổng hành dinh Adecco (Zurich, Thụy Sĩ) chuẩn bị năm 2018. Từ điển đầu tiên gồm 23 kỹ năng mềm (như được minh họa bên dưới) và đối với từng trong số chúng, nó

đã cung cấp một danh sách các chỉ số sẽ được quan sát và đo lường, cả trong quá trình các hoạt động tuyển chọn thông thường trong các nhánh của Adecco, cũng như trong quá trình các hoạt động đó được triển khai trong các dự án của Giải pháp Đánh giá. Từ điển đó đã được tạo ra để thúc đẩy bản đồ các vai trò nghề nghiệp được đưa vào cả trong các khía cạnh kỹ thuật và hành vi, và để cung cấp một công cụ khách quan và thống nhất mà có thể được sử dụng/chia sẻ với các khách hàng như một mô hình tham chiếu chung cho việc xác định từng việc làm.

Nội dung, mục đích và hướng dẫn sử dụng của Từ điển là đối tượng của hoạt động đào tạo nội bộ chuyên sâu được cung cấp cho toàn bộ mạng lưới Adecco, đặc biệt là cho các nhân viên phụ trách các hoạt động tuyển chọn.

Năng lực số chưa được đưa vào trong Từ điển ban đầu và vì thế nó chưa được giải quyết có hệ thống trong các hoạt động đánh giá các kỹ năng mềm thường được các nhân viên tuyển chọn trong các nhánh Adecco thực hiện. Tuy nhiên, các dạng và các mức kỹ năng CNTT khác nhau (ví dụ, kiến thức về các công cụ sản xuất Văn phòng, các ngôn ngữ lập trình, .v.v.) thường được đưa vào trong các hồ sơ việc làm và được đánh giá trong các ứng viên.

Tuy nhiên, phát hành mới của Từ điển Năng lực nhằm giải quyết các nhu cầu do chuyển đổi số hiện hành và tác động rộng và sâu của nó mang lại, như được minh họa trong trích dẫn sau đây từ Giới thiệu Từ điển mới:

“Trong bối cảnh được những thay đổi bất ngờ đánh dấu nhờ vào sự chuyển đổi số, các năng lực vẫn nằm lại ở trung tâm các nhu cầu của bất kỳ tổ chức nào. Các năng lực đó không còn bị cố định nữa, mà tuân theo các bản cập nhật liên tục: trong con người, cũng như trong các công ty, các khái niệm nâng cấp các kỹ năng và đào tạo lại các kỹ năng trở thành nền tảng cơ bản. Từ điển mới các kỹ năng hành vi nhằm củng cố sự lãnh đạo của chúng ta trong đánh giá nguồn nhân lực thông qua một ngôn ngữ chung và hiện đại. Nhóm Adecco luôn là một tham chiếu tuyệt đối về các kỹ năng: điều đó giải thích vì sao chúng tôi đã đưa ra một cách nhìn mới đối với từ điển của chúng tôi, giới thiệu các năng lực số và tổ chức các năng lực trước đó. Công cụ được làm mới lại này sẽ giúp chúng tôi củng cố quan hệ đối tác của chúng tôi với các khách hàng, thông qua một người nắm giữ chia sẻ chung phù hợp với thời đại”.

Phiên bản mới của Từ điển có 15 năng lực, chúng bao gồm các năng lực số khớp với 5 lĩnh vực của DigComp, tinh thần doanh nhân, và tinh thần chủ động.

Bổ sung thêm cho sự tiến hóa này, **chuyển đổi số cũng có thể được quan sát thấy trong bản thân tổ chức Adecco**. Trong 2 năm qua, hầu hết các công cụ đánh giá được sử dụng trong các quy trình đánh giá đã được số hóa. Từng lộ trình đánh giá được các Giải pháp Đánh giá thiết kế là dựa vào sử dụng 3-4 công cụ để quan sát các kỹ năng hành vi, như được đồng thuận với khách hàng. Dải các công cụ được sử dụng là rất khác nhau, bao gồm các công cụ để điều tra nhân cách, động lực, thái độ, và hành vi (hầu hết thông qua việc sử dụng các bảng câu hỏi), các trò chơi nghiệp vụ dựa vào giấy tờ và máy tính cá nhân PC, sự năng động của nhóm đánh giá dựa vào các vai trò tự do hoặc được chỉ định, việc đóng vai trò, các mô phỏng 1-1, và tự trình bày với các mức tương tác khác nhau. Ngoài ra, Adecco có một nền tảng sở hữu độc quyền trên trực tuyến, trên đó các bài kiểm tra kỹ thuật, bài kiểm tra thái độ, và bảng câu hỏi về hành vi được quản lý. Có vài đối tác bên ngoài làm chủ tất cả các bảng câu hỏi được nêu trên, cũng như một đối tác cụ thể cho công cụ trò chơi hóa (gamification).

Adecco Formazione và Mylia

Adecco Formazione đã được thành lập vào năm 2001, với mục tiêu thúc đẩy khả năng tìm việc làm của các khách hàng riêng lẻ của Adecco, và đáp ứng các nhu cầu đào tạo nhân sự của các khách hàng doanh nghiệp và hành chính công, thông qua việc cung cấp đào tạo. [Mylia](#) là thương hiệu mới của Adecco Formazione đã được tạo ra vào năm 2018, và bây giờ hiện diện ở hầu hết các vùng của Ý, với 17 văn phòng địa phương. Để cung cấp các dịch vụ của mình, nó dựa vào 150 khóa học nội bộ, và hơn 200 giảng viên và đối tác.

Qua năm tháng, Adecco Formazione đã phát triển các dịch vụ đào tạo đáp ứng sự tiến hóa và những thay đổi trong thế giới kinh doanh, điều ngày càng được đặc trưng bởi các tính năng biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ - VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity), và các thách thức chúng đặt ra cho cả quản lý chiến lược và quản lý nguồn nhân lực.

Gần đây nhất, Adecco Formazione đã tập trung sự chú ý đặc biệt vào việc phát triển kiến thức của chuyển đổi sang nền Công nghiệp 4.0, được khuyến khích bởi chương

trình nghị sự số và các chính sách công nghiệp của Ý. Để tăng cường thêm cho kinh nghiệm có được trong lĩnh vực này, Adecco Formazione đã thành lập thương hiệu Mylia vào năm 2018 với sứ mệnh tiếp tục kết hợp việc học tập, phát triển cá nhân, và đào tạo điều hành. Kể từ 2018, nó đã phát triển một chuyên môn cụ thể trong các lĩnh vực vĩ mô đặc biệt quan trọng trong bối cảnh của nước Ý, bao gồm ngân hàng và bảo hiểm, khoa học đời sống, hàng xa xỉ, thời trang và bán lẻ, và hành chính công.

Bước khởi đầu của Mylia với khách hàng là phân tích bối cảnh của tổ chức. Trong hoạt động này, Mylia đào tạo các nhà thiết kế sử dụng công cụ sở hữu độc quyền gọi là Management Practices Board (Ban quản trị Thực hành Quản lý), giúp họ có được sự hiểu biết về các tính năng chính của tổ chức, và các nhu cầu đào tạo có liên quan của họ. Management Practices Board cho phép đào tạo các nhà thiết kế mô tả và phân tích hành vi tổ chức của các nhà quản lý và nếu cần, mở rộng việc ánh xạ tới hành vi của các nhóm bên trong toàn bộ tổ chức. Tuy nhiên, công cụ này không cho phép phân tích bất kỳ kỹ năng cụ thể nào ở mức cá nhân (dù phân tích như vậy có thể được Phòng Giải pháp Đánh giá của Adecco thực hiện).

Mylia sử dụng 2 công cụ mới, sáng tạo và bổ sung, một trong số đó là Digital Maturity Test (Kiểm tra Độ chín Số), nó đo lường tính sẵn sàng và độ chín số của tổ chức. Công cụ thứ hai là [Technimetro](#)[®], nó xác định liệu có hay không lĩnh vực kinh doanh của khách hàng có đang chỉ ra rồi các dấu hiệu của các kỹ năng liên quan mới nổi lên, bắt nguồn từ chuyển đổi số lĩnh vực kinh doanh của khách hàng đó, hay nhiều khả năng hơn, có thể được phát triển trong nguồn nhân lực hiện có của tổ chức hay không.

Kiểm tra Độ chín Số đo lường mức độ chín của công ty. Nó là một phiên bản được tùy chỉnh của lộ trình tham chiếu chuyển đổi của tổ chức hướng đến Công nghiệp 4.0, được phát triển trong [Nghiên cứu Acatech](#) (2012-2013), bởi Viện Quốc gia Đức về Khoa học và Kỹ thuật ở Munich và tiêu chuẩn Din Spec 91345:2016 của Đức - Mô hình Kiến trúc Tham chiếu Công nghiệp 4.0, do Fondazione Brodolini và Đại học Pisa phát triển.

Mã nhận diện bài kiểm tra các lĩnh vực và chức năng kinh doanh của công ty là rất quan trọng từ quan điểm chuyển đổi số, và giúp nhận diện các khoảng trống về năng lực, và các nhu cầu phát triển năng lực của công ty. Bài kiểm tra được các giám định viên của Mylia thực hiện, sử dụng các cuộc phỏng vấn thường được tổ chức với những ai trong công ty khách hàng có trách nhiệm về nguồn nhân lực, CNTT, chất lượng, và

sản xuất. Một ví dụ về các biến số chính được bài kiểm tra đó đề cập tới, và báo cáo trực quan được tạo ra được minh họa trên hình F.27. Bài kiểm tra đó không trực tiếp đánh giá các kỹ năng của cá nhân, dù là kỹ năng số hay không, mà thay vào đó hỏi những người được phỏng vấn liệu các kỹ năng số nhất định có là sẵn sàng hay không.

Technimetro[®] cũng được Fondazione Giacomo Brodolini và Erre Quadro, cộng tác với Đại học Pisa, phát triển. Công cụ này sử dụng phân tích ngữ nghĩa và các kỹ thuật dữ liệu lớn khác để phân tích các cơ sở dữ liệu tài liệu khoa học, cũng như các bằng sáng chế đã trải qua đăng ký, để dự báo sự tiến hóa của các nhu

cầu cho cả các kỹ năng cứng kỹ thuật số và không kỹ thuật số có liên quan tới Công nghiệp 4.0. Một công cụ chiến lược như vậy cung cấp các câu trả lời cho các câu hỏi của công ty về phát triển các năng lực số của họ. Các câu hỏi đó thường theo ngành, ví dụ, phản ánh tình hình của các công nghệ được sử dụng, và công nghệ nào mới nổi lên trong lĩnh vực kinh doanh của công ty. Các công ty cũng cần tư vấn về đào tạo được khuyến nghị phù hợp với, và có thể dự báo trước, các xu thế tiến hóa của lĩnh vực kinh doanh của họ, để các nhân viên của họ được trang bị các kỹ năng đúng và kịp thời.

Vẫn chưa có một khung tham chiếu về năng lực số cho Công nghiệp 4.0 vừa năng động, vừa có khả năng dự đoán và có thể được coi là đủ “vững chắc” (theo ý chúng tôi là nó không dựa trên phép ngoại suy hoặc khái quát hóa của các mô hình được phát triển trong hoặc cho các bối cảnh cụ thể). Tuy nhiên, theo Mylia, Technimetro[®] được coi là bước đi tốt hướng đến mục tiêu đó.

Mylia đã bắt đầu áp dụng các phân tích ngữ nghĩa của Technimetro[®] cho các CV của các nhân viên hiện hành, và các hồ sơ việc làm và bất kỳ thông tin bổ sung thêm nào

một công ty có thể có về các kỹ năng cứng có liên quan đến Công nghiệp 4.0 của các nhân viên của họ. Nếu một công ty có hệ thống mô tả và giám sát tốt các năng lực nội bộ của nó, thì cách tiếp cận này là rất hiệu quả. Ở những nơi điều này là đúng, và đánh giá năng lực trực tiếp của nhân viên có thể là cần thiết, theo đó Mylia dựa vào sự hỗ trợ của Giải pháp Đánh giá của Adecco. Kết quả của hoạt động này là một bản đồ chi tiết tình hình năng lực hiện hành của công ty (bức tranh “hiện trạng”), nó được so sánh với các kết quả của Technimetro® về các xu hướng năng lực (bức tranh “sẽ là”) trong (các) lĩnh vực kinh doanh tham chiếu của công ty.

Sử dụng các bản đồ được nêu ở trên về các hành vi tổ chức của các nhà quản lý và các nhân viên chủ chốt, và của tình hình các kỹ năng cứng có liên quan đến Công nghiệp 4.0, Mylia xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển được tùy chỉnh để hỗ trợ chuyển đổi số của công ty.

Giải pháp Học tập Mylia (Learning Solutions), chương trình đào tạo được cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp, được nêu rõ trong 3 lĩnh vực rộng sau:

- **Kỹ thuật số** - bao trùm phân tích dữ liệu, các tổ chức xã hội (cộng tác và chia sẻ trên trực tuyến, sử dụng các phương tiện xã hội với các khách hàng, .v.v.), lập trình và an toàn không gian mạng.
- **Con người** - bao trùm chủ yếu các kỹ năng mềm.
- **Khả năng** - tập trung vào việc nâng cấp kỹ năng cho các nhân viên và/hoặc khả năng tìm việc làm, và giải quyết các kỹ năng cứng trong các chức năng nghiệp vụ chính như Bán hàng và Tiếp thị, Sản xuất (chế tạo thông minh, tạo mẫu nhanh, .v.v.), và chuỗi cung ứng.

Mylia sử dụng phiên bản được đơn giản hóa các nhãn ESCO trong trình bày trên trực tuyến các kỹ năng và năng lực của nó được các Giải pháp Học tập phát triển. Trong số các nhãn đó, 3 kỹ năng có liên quan tới khung DigComp:

- **Đánh giá thông tin** (liên quan đến DigComp 1.2) như là kỹ năng xuyên suốt và chung được xác định là kỹ năng quan trọng cho phân tích dữ liệu, R&D và Đổi mới, Nguồn nhân lực và trí tuệ con người (People Intelligence);

- **Giải quyết các vấn đề kỹ thuật** (liên quan đến DigComp 5.1) như là kỹ năng xuyên suốt và chung được xác định là kỹ năng quan trọng cho hoạt động Sản xuất và chuỗi cung ứng;
- **Việc áp dụng công dân số** (liên quan đến DigComp 2.3) liên quan đến Lập trình.

Liên kết thú vị này dựa vào kinh nghiệm của Adecco Formazione chỉ ra rằng một khóa đào tạo tăng cường và được thiết kế tốt về các phương pháp và ngôn ngữ lập trình trình bày cho nhiều thanh niên thất nghiệp cách nhanh nhất và an toàn nhất để tìm việc làm và, thông qua đó, để trở thành người tham gia tích cực trong xã hội số của chúng ta, do đó cả quyền công dân số.

Vài kỹ năng được nhắc đến đặc biệt trong các Giải pháp Học tập của con Người có liên quan đến các năng lực của khung EntreComp, như tư duy phản biện, nắm bắt cơ hội, hành động với tinh thần doanh nhân, lãnh đạo, động viên và thuyết phục những người khác, và sử dụng các chiến lược học tập.

Nền tảng PHYD

PHYD là tên của một dự án được Advancing Humanity srl (một thực thể độc lập từ và được Adecco Italia Group kiểm soát để tạo lập và phát triển dự án và nền tảng PHYD) triển khai. Nó nhằm hỗ trợ mọi người (bất kỳ ai, nhưng với trọng tâm nhằm vào những người có trình độ đại học) để đánh giá, duy trì, và nâng cao khả năng tìm việc làm của họ theo quan điểm học tập suốt đời.

Sự hỗ trợ sử dụng các thuật toán chuyên dụng để cung cấp tuần tự các bước và các dịch vụ tính tới nền tảng của cá nhân, mức độ các kỹ năng cứng và mềm của họ, các việc làm còn trống hiện có trong thị trường lao động, và kho các ngành nghề và các kỹ năng có liên quan của ESCO. Các bước đó là như sau:

1. Người sử dụng được cung cấp để thực hiện bài kiểm tra tự đánh giá các kỹ năng mềm của mình.
2. Người sử dụng có thể lựa chọn nghề (đây có thể là nghề hiện hành của họ hoặc một vai trò mới họ muốn theo đuổi). Danh sách các việc làm để lựa chọn là từ ESCO.

3. Tùy thuộc vào nghề được lựa chọn, nền tảng đó cung cấp cho người sử dụng bài kiểm tra bổ sung để đánh giá mức các kỹ năng cứng xuyên suốt quan trọng cho việc làm đó của họ. Ví dụ, một kế toán viên tài chính sẽ cần biết về Excel, các nguyên tắc kế toán, mô hình Intrastat, .v.v. Danh sách các kỹ năng và năng lực có liên quan với nghề nghiệp cũng bắt nguồn từ ESCO.
4. Các kết quả của các bước trước đó (đánh giá các kỹ năng mềm và cứng xuyên suốt) được so sánh với mức chuẩn các kỹ năng cần thiết trong nghề được chọn. Mức chuẩn này được các nhà phân tích thị trường lao động tạo ra, và được cập nhật mỗi 6 tháng dựa vào các quảng cáo việc làm trên trực tuyến trong nền công nghiệp/ngành đó. Sự so sánh chỉ ra cho những người sử dụng khoảng trống giữa các kỹ năng của họ và các kỹ năng cần thiết cho việc làm đích đó.
5. Sau phân tích khoảng trống kỹ năng, nền tảng đó gợi ý các khóa đào tạo tốt nhất có thể giúp người sử dụng lấp đi bất kỳ khoảng trống nào để nâng cao khả năng tìm việc làm của họ đối với việc làm đích đó. Vài khóa học là có phí, trong khi vài khóa học khác là miễn phí. Chương trình học được chọn tự động từ chương trình được cung cấp bởi hơn 40 khóa học trực tuyến mở đại chúng (MOOC) của đối tác PHYD.

[Nền tảng PHYD](#) đã được phát hành cho công chúng vào tháng 3/2019, và là mở miễn phí cho bất kỳ ai.

Vào lúc này, chưa khung hay phân loại năng lực số cụ thể nào đã được sử dụng để phát triển nội dung các chức năng của nền tảng này. Tuy nhiên, phát triển trong tương lai của nền tảng này được hình dung là một quy trình liên tục, thích ứng và mở và người quản lý dự án PHYD cho rằng khuôn khổ như vậy có thể hữu ích trong quy trình đó.

Đổi mới qua việc cấp vốn của Liên minh châu Âu

Trong Adecco Group, có một nhóm chuyên để phát triển các dự án của châu Âu về các chủ đề cốt lõi cho Adecco Group. Nhóm này hoạt động ở tất cả các mức bằng việc thiết kế và hỗ trợ các dự án, cộng tác với các thực thể pháp lý khác nhau của Adecco Group, như Mylia, Adecco Corporate, Modis, Fondazione Adecco, .v.v.

Trong số các chủ đề được các dự án gần đây đề cập tới gồm:

- Tích hợp nhanh thị trường lao động cho người di cư và người tị nạn
- Khả năng tìm việc làm và hòa nhập với thị trường lao động
- Các kỹ năng số và các kỹ năng không phù hợp
- Kỹ thuật R&D

Nhờ vào các hoạt động cấp vốn của Liên minh châu Âu, Adecco Group có vị thế của châu Âu và cộng tác về các vấn đề đó với các bên liên quan xuất sắc từ thế giới nghiên cứu và công nghiệp, tham gia trong các dự án đổi mới sáng tạo và các bản kỹ thuật.

Nhóm này hiện đang nghiên cứu các cơ hội cụ thể, như việc sử dụng tập hợp dữ liệu và kiến thức về thị trường lao động của Adecco (cả ở mức cá nhân và công ty) để triển khai các phân tích dự báo về các nhu cầu kỹ năng. Họ cũng đang làm việc cộng tác với các đối tác hàn lâm để xác định các phương pháp phân tích kỹ năng và lập hồ sơ. Một cơ hội khác mà nhóm đang nghiên cứu là liệu có là khả thi hay không để điều chỉnh các nền tảng nội bộ (như PHYD) cho phù hợp với các tiêu chuẩn và công cụ của châu Âu (như DigComp, và các dự án như Compass), để thực hiện việc tích cực đóng góp quốc tế cho thị trường lao động.

Các chủ đề khác được cân nhắc cho các dự án thời gian tới có liên quan tới việc phân tích các nghề đang nổi lên như là kết quả của đổi mới sáng tạo công nghệ và chuyển đổi công nghiệp và xã hội. Các kết quả của những phân tích như vậy sẽ được kết nối tới các ưu tiên trong chương trình nghị sự số của châu Âu, và Chiến lược Chuyên môn hóa Thông minh (Smart Specialisation Strategy). Ý định là để đóng góp cho việc nhận diện các hồ sơ mới (ví dụ, nhà khoa học dữ liệu, chuyên gia an ninh không gian mạng, chuyên gia trí tuệ nhân tạo), và sự tiêu chuẩn hóa ở mức của Liên minh châu Âu các kỹ năng có liên quan mà đáp ứng được các nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp.

CÁC TÀI NGUYÊN TRÊN TRỰC TUYẾN

- [Technimetro®](#)
- [Nền tảng PHYD](#)

LIÊN HỆ

Để có thêm thông tin, hãy liên hệ:

- Nadia Cristofoli, Trưởng Phòng Giải pháp Đánh giá của Adecco
nadia.cristofoli@adecgroup.com
- Pasquale Lovino, giám đốc hướng đạo kinh doanh, Mylia
pasquale.lovino@mylia.com
- Sara Toticchi, giám đốc cấp vốn của Liên minh châu Âu
sara.toticchi@adecgroup.com

THỪA NHẬN

Các phát hiện của nghiên cứu được trình bày trong Báo cáo này đã được sản xuất với đóng góp từ: Phân tích Trực quan (Visionary Analytics), theo hợp đồng số 936043-2018 A08-LT (Lot 1) “Sử dụng ánh xạ DigComp và EntreComp - Mapping DigComp and EntreComp Use - Lot 1: Phân tích các Bên trung gian của thị trường lao động mà tích cực trong các dịch vụ đào tạo kỹ năng số và khởi nghiệp”, và Tổ chức Phụ nữ, Bantani Education and Stefano Kluzer, theo hợp đồng số 936054-2018 A08-GB “Sử dụng ánh xạ DigComp và EntreComp Lot 2: Phân tích các trường hợp sử dụng DigComp và EntreComp”.

Chúng tôi muốn cảm ơn các chuyên gia sau đây vì sự rà soát lại của họ các phiên bản trung gian của các báo cáo nghiên cứu: Anne Green (University of Birmingham, UK), Irene Mandl (Eurofound), Olena Bekh, Kristien Van den Eynde and Florian Kadletz (European Training Foundation), Ana Vi-torica (Ikanos Project, Basque Government, Spain), Roberto Lejarzegi (Ibermática, Spain), và Stephanie Carretero (EC JRC. B7).

Chúng tôi biết ơn các bên liên quan và các chuyên gia đã giúp chúng tôi định hình Báo cáo này. Có 19 chủ sở hữu các trường hợp đã cung cấp cho chúng tôi thông tin có giá trị về các trường hợp của họ. Các chi tiết liên hệ của họ có thể thấy trong các ví dụ họ tham gia.

Chúng tôi cũng thừa nhận sự đóng góp của 27 chuyên gia, những người đã tham gia trong hội thảo tư vấn các bên liên quan về DigComp được tổ chức vào tháng 6/2019 đóng góp để thẩm định các nội dung của Hướng dẫn này, họ gồm: Juan Bartolomé (Tecnalia, Spain), Alessandro Brolpito (Europe-an Training Foundation, Italy), Miguel Ángel Castillo (Aernnova, Spain), Jon Charterina (University of the Basque Country-UUPV/EHU, Spain), Eva Chimeno (Spanish Red Cross), Gabriel de la Cuesta Padilla (Junta de Andalucía, Spain), Monique De Ridder (Catholic Education, Vlaanderen , Belgium), Hugo Dionisio (European Trade Union Confederation, CGTP-IN, Portugal), Federico García Sacido (Spanish Red Cross), Anne Green (University of Birmingham, United Kingdom), Mara Jakobsone (LIKTA, Latvia), Achilles Kameas (Hellenic Open University, Greece), Kirsi Kekki (European Trade Union Confederation, TUC, United Kingdom), Rober-to Lejarzegi (Ibermática, Spain), Pasquale Lovino (Mylia- The Adecco

Group, Italy), Filippo Mantione (Lai-momo Società Cooperativa Sociale, Italy), Iker Martínez de Soria (Tecnalia, Spain), Marco Mazzini (Smartive, Italy), Lisa McMullan (The Women's Organisation, United Kingdom), Marek Milosz (ECCC Foundation, Poland), Tamara Pavlic (Croatia Employment Service, Croatia), Patxi Sasigain (Adegi-Employers Association, Gipuzkoa, Spain), Nicoletta Staccioli (Anpal Servizi, Italy), Iñaki Tell-ería (Tknika, Innovation VET, Spain), Gori Yahaya (UpSkill Digital Limited, United Kingdom), Ana Vitorica (IKANOS, Basque Government, Spain).

Cuối cùng chúng tôi thừa nhận sự hỗ trợ có giá trị được các đồng nghiệp từ Trung tâm Nghiên cứu Chung (JRC) của Ủy ban châu Âu cung cấp, họ gồm: Yves Punie, Margherita Bacigalupo, Rina Vuorikari và Maria Dolores Romero.

Thiết kế hình ảnh và hình thức: Valentina Barsotti / Takk.studio, Italy.

DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH

- F.1 Các lĩnh vực năng lực và các năng lực của DigComp
- F.2 Các lĩnh vực năng lực và các năng lực của EntreComp
- F.3 Các quốc gia liên quan đến các trường hợp DigComp có trong nghiên cứu này
- F.4 LMI đào tạo kỹ năng liên quan đến các chức năng theo lộ trình tìm việc làm
- F.5 Những người có các kỹ năng số trên cơ bản theo giới tính và nhóm tuổi, Ý so với trung bình của EU28
- F.6 Ảnh xạ các khóa học của Pane e Internet lên DigComp (C1A)
- F.7 Cấu trúc chương trình đào tạo của DCDS (C1B)
- F.8 Những thay đổi hành vi trong tìm kiếm việc làm trên trực tuyến
- F.9 Cấu trúc các học phần đào tạo (ví dụ học phần An toàn)
- F.10 Các lĩnh vực hoạt động của Ikanos
- F.11 Quy trình hướng nghiệp và thiết kế đào tạo của Ikanos
- F.12 Quy trình định hướng
- F.13 Ảnh xạ nội dung khóa học về các năng lực số
- F.14 Các hoạt động để xây dựng và phát triển iPLE
- F.15 Hồ sơ Nghề nghiệp Số: những người chuyên nghiệp chăm sóc sức khỏe ban đầu
- F.16 Các ví dụ sử dụng các bài kiểm tra của ECCC
- F.17 Các kỹ năng cho Khung Việc làm của Compass
- F.18 Tuyên ngôn của Smartive về “chuyển đổi mở”
- F.19 Các bước 4C của lộ trình chuyển đổi
- F.20 “Các định dạng” hoặc hành động của Smartive
- F.21 Ảnh xạ các kỹ năng tập đoàn với SmartiveMap
- F.22 Ví dụ về định chuẩn (phòng tiếp thị)

- F.23 Trình chiếu khóa học mức trung bình về Ứng xử trên mạng (Netiquette)
- F.24 Ví dụ về hạng mục kiểm tra của BAIT - nhiệm vụ xác thực
- F.25 Các hồ sơ của doanh nhân và nhân viên văn phòng ảo theo Pathways4Employ
- F.26 Các mức thông thạo trong bài kiểm tra của Pathways4Employ
- F.27 Ví dụ các biến số được đưa vào trong Kiểm tra Độ chín Số

DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU

- T.1 Các trường hợp điển hình của DigComp theo trật tự ABC các tổ chức hàng đầu
- T.2 Mô tả các dạng và dạng con các bên trung gian của thị trường lao động (LMI)
- T.3 Sự tham gia của các LMI (theo dạng) với các trường hợp của DigComp
- T.4 Các chức năng đào tạo kỹ năng của LMI được cung cấp theo các trường hợp
- T.5 Sử dụng rõ ràng DigComp theo chức năng của LMI
- T.6 Các bên liên quan tham gia trong các trường hợp điển hình của DigComp và các mô hình hợp tác
- T.7 Yêu cầu năng lực của các nghề trong các trường hợp điển hình của DigComp
- T.8 Các hồ sơ số nghề nghiệp của các nghề
- T.9 Các năng lực, mức và sự liên quan của DigComp trong các hồ sơ số nghề nghiệp
- T.10 Đánh giá và chứng thực năng lực trong các trường hợp điển hình của DigComp
- T.11 Đào tạo năng lực số trong các trường hợp điển hình của DigComp
- T.12 Danh sách các lộ trình học tập và các học phần chương trình đào tạo của DCDS (CB1)
- T.13 Các lĩnh vực chức năng của các CPI ở Ý và các hành động chính của họ
- T.14 Các học phần khóa học của Prodigeo, các năng lực và các mức của DigComp
- T.15 Các hồ sơ số nghề nghiệp của Ikanos (2018)
- T.16 Các học phần tiêu chuẩn của ECCC trong các lĩnh vực sử dụng CNTT khác nhau

- T.17 Các chứng chỉ DigComp của ECCC theo lĩnh vực (2018)
- T.18 Các lĩnh vực và các năng lực của DigComp trong Compass
- T.19 Các ngành nghề (mã O*NET) được chọn cho việc đào tạo của Compass
- T.20 Ví dụ về DigComp - tương ứng với O*NET
- T.21 Mức năng lực trong các bài học của Compass theo lộ trình nghề nghiệp
- T.22 Các hồ sơ và mô tả vai trò việc làm đang nổi lên của viện bảo tàng
- T.23 Danh sách các năng lực của e-CF và DigComp việc đào tạo của Mu.SA đề cập tới
- T.24 Danh sách năng lực DigComp cần thiết cho nhân viên hành chính công
- T.25 Giải pháp Lực lượng lao động của Adecco
- T.26 Từ điển Năng lực của Adecco

CÁC THAM CHIẾU

Andersen, T., Feiler, L., & Schulz, G. (2015) The role of employment service providers: guide to anticipating and matching skills and jobs: volume 4. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Jointly published by Cedefop, ETF and ILO.

Arnkil, R., Spangar, T., & Vuorinen, R. (2017) Practitioner's toolkit for PES building career guidance and lifelong learning. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Autor, D. (2008) The economics of labour market intermediation. VOX CEPR Policy Portal.

Barnes, S., A., Green, A., Batty, E., & Pearson, S. (2017) Key worker models: What key worker approaches, capacity and capabilities are important at different stages of the journey to employment? Talent Match Case Study Theme Report.

Benner C. (2003) Labour flexibility and regional development: the role of labour market intermediaries. *Regional Studies* 37: 621-633.

Bonet, R., Cappelli, P., & Hamori, M. (2013) Labor market intermediaries and the new paradigm for human resources. *Academy of Management Annals*, 7(1), 341-392.

Centeno, C., Cullen, J., Kluzer, S., & Hache, A. (2012) Information and Communication Technologies (ICTs) for disadvantaged youth: Opportunities and Challenges. Evidence from literature and practice Policy Report.

De Hoyos, M., Green, A. E., Barnes, S. A., Behle, H., Baldauf, B., & Owen, D. (2013) Literature Review on Employability, Inclusion and ICT, Report 2. Institute for Prospective Technological Studies, European Commission, Brussels.

Dehmel, A. (2013) Return to Work: Work-Based Learning and the Reintegration of Unemployed Adults into the Labour Market. Working Paper No 21. Cedefop-European Centre for the Development of Vocational Training.

Eurociett (2018) The contribution of private employment agencies to active labour market policies. World Employment Confederation Europe.

Eurofound (2016) Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

European Commission (2018) Promoting adult learning in the workplace:

Final report of the ET 2020 Working Group 2016-2018 on adult learning. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Fuller, A. (ed.) (2009) PES business models. European Commission.

Green, A., De Hoyos, M., Barnes, S. A., Owen, D., Baldauf, B., & Behle, H. (2013) Literature Review on Employability, Inclusion and ICT, Report 1: The Concept of Employability with a Specific Focus on Young People, Older Workers and Migrants. Centeno C, Stewart J (Eds.). JRC Technical Report Series, EUR 25794 EN. Institute for Prospective Technological Studies, Joint Research Centre, European Commission.

Hall, A., Metcalfe, E., & Irving, P. (2015) PES practices for the outreach and activation of NEETs: A contribution of the Network of Public Employment Services. European Commission.

HoPES (2011) The case for skills: a response to the recommendations regarding the future role of public employment services under the new skills for new jobs agenda. Brussels: European network of the Heads of Public Employment Service.

Kraak, A. (2015) Youth unemployment: can labour-market intermediaries help. REDI3x3 Working Paper 10.

Kuddo, A. (2012) Public Employment Services, and Activation Policies. Washington DC: World Bank.

Osterman, P. (2008) Improving job quality: policies aimed at the demand side of the low-wage labor market, in Bartik, T.J. and S.N. Houseman (eds.) A Future of Good Jobs? America's Challenge in the Global Economy, Michigan: W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 203-244.

Rihova, H. (2016) Using labour market information: guide to skills anticipation and matching: volume 1. Luxembourg: Publications Office. Jointly published by Cedefop, ETF and ILO.

Sachrajda, A., & Burnell, E. (2017) Making inclusion work: reaching disenfranchised groups through work-based learning. Institute for Public Policy Research.

The Scottish Government (2011) Putting learners at the centre: Delivering our ambitions for post-16 education. Edinburgh: The Scottish Government.

World Bank. (2018) Bangladesh Skills for Tomorrow's Jobs: Preparing Youths for a Fast-changing Economy. World Bank.

LIÊN HỆ VỚI LIÊN MINH CHÂU ÂU

Trực tiếp

Khắp Liên minh châu Âu có hàng trăm trung tâm thông tin của Europe Direct. Bạn có thể tìm ra địa chỉ trung tâm gần bạn nhất tại: europa.eu/european-union/contact_en

Trên điện thoại hoặc bằng thư điện tử

Europe Direct là dịch vụ trả lời các câu hỏi của bạn về Liên minh châu Âu. Bạn có thể liên hệ dịch vụ này:

- bằng điện thoại miễn phí: 00 800 6 7 8 9 10 11 (các nhà vận hành nhất định có thể tính tiền đối với các cuộc gọi này)
- gọi tới số tiêu chuẩn sau: +32 22999696
- bằng thư điện tử qua europa.eu/european-union/contact_en

TÌM THÔNG TIN VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU:

Thông tin về Liên minh châu Âu trong tất cả các ngôn ngữ của Liên minh châu Âu là sẵn sàng trên website châu Âu tại: europa.eu/european-union/index_en

Các ấn phẩm của Liên minh châu Âu

Bạn có thể tải về hoặc đặt các ấn phẩm của Liên minh châu Âu cả miễn phí và có phí từ Cửa hàng sách của Liên minh châu Âu tại publications.europa.eu/en/publications. Nhiều bản sao các ấn phẩm miễn phí có thể có được bằng việc liên hệ Europe Direct hoặc trung tâm thông tin địa phương bạn (europa.eu/european-union/contact_en).

Dịch vụ khoa học và kiến thức của Ủy ban châu Âu

Trung tâm Nghiên cứu Chung (JRC)

Sứ mệnh của JRC

Như một dịch vụ khoa học và kiến thức của Ủy ban châu Âu, sứ mệnh của JRC là để hỗ trợ cho các chính sách của Liên minh châu Âu với bằng chứng độc lập suốt vòng đời chính sách.

EU Science, Hub

ec.europa.eu/jrc

 @EU_ScienceHub

 EU Science Hub - Joint Research Centre

 EU Science, Research and Innovation

 EU Science Hub

doi:10.2760/17763

ISBN 978-92-76-22558-4